

Dissemination articles for children

Deliverable 7.4

Dissemination articles for children

Deliverable 7.4

How to Cite

Leal, M.C., Marques, J., Appeltans, W., Assis, J., Bramley, B., Campoy, A.N., Krause-Jensen, D., Lillis, H., Principe, S.C., Provoost, P., Smanis, T., Stewart, E., Addamo, A.M., Costello, M.J. 2024. Dissemination articles for children. Nord University, *MPA Europe Project Report Deliverable 7.4*, 313 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539739>

Version: V1.0

Data of release: 21 December 2024

Instrument call: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-12

Start of the project: 1st January 2023

Duration of the project: 40 months

Co-funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

MPA Europe is co-funded by the European Union under the Horizon Europe programme (Grant Agreement: 101059988). UK participants in Horizon Europe Project MPA Europe are supported by UKRI grant numbers 10067934 JNCC and 10069750 SAMS.

Views and opinions expressed are those of the authors only and do not necessarily reflect that of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The report represents the most up to date status of the information. Any potential upcoming information may be considered for incorporation in future deliverables to improve the scientific knowledge.

The MPA Europe project

MPA Europe is a project co-funded by the European Union (EU) that will map a network of locations representative of biodiversity in European seas (Atlantic Exclusive Economic Zones of the EU and its neighbours, and all the Mediterranean, Baltic, and Black seas) (Figure A).

Figure A. MPA Europe study area.

This network will indicate where to prioritise placement of Marine Protected Areas (MPA) for biodiversity protection and how Maritime Spatial Planning (MSP) can maximise blue carbon benefits. By using a holistic set of biodiversity measures, from species to ecosystems (including habitats), and environmental data including carbon storage, water currents, and climate change velocity models, it will be possible to quantify and map both the present and future connectivity within the proposed MPA network. The multiple scenarios provided will support wider and improved MSP by policy makers, industry, and non-governmental organizations (NGOs). The major scientific areas of the project and its outcomes are summarized in the infographic presented in Figure Figure B.

Figure B. MPA Europe project scientific areas

The inter-disciplinary approach of MPA Europe is supported by a diversity of partners. These include Nord University (Norway), the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (Belgium), Aarhus University (Denmark), Climazul (Greece), the Centre of Marine Sciences (Portugal), Science Crunchers (Portugal), the Joint Nature Conservation Committee (England, UK), the Scottish Association for Marine Science (Scotland, UK), the Ocean University of China (China), and the University of the Ryukyus (Japan). The partners include experts in marine biology, taxonomy, ecology, oceanography, biogeochemistry, and biogeography, MPA network design, benthic habitat mapping, carbon dynamics, species distribution, climate modelling, and MSP compose the MPA Europe team.

Deliverable 7.4 overview

The present document details the approach and procedures involved in Deliverable 7.4 of MPA Europe project, which focus on “Bridging the gap between science and children”. Scientists from each partner country and work packages (WP2-WP6) wrote articles appropriately written for children (over 8 years old) and connected with local schools to have the articles peer-reviewed by local children.

Background & Outcomes

Simply conducting research and publishing academic papers is not sufficient for communicating to society (Barnosky et al., 2016). The concept of ocean literacy encompasses public understanding of the ocean as well as the connections, attitudes, and behaviours people have towards it. Ocean literacy is rooted in knowledge sharing and learning, relying on the effective communication of accessible, up-to-date marine science information (Principle 9, Schoedinger et al. 2010). Therefore, enhancing global ocean literacy has the potential to drive the behavioural changes needed to achieve a sustainable future (Kelly et al, 2021). This presents both a challenge and an opportunity for all sectors of society, including educators, children, adults, community groups, scientists, consumers, and policymakers (Borja et al., 2020). Consequently, there is a growing need for more inclusive approaches to marine science and decision-making.

Within this framework, scientists from different partners of the MPA Europe project wrote dissemination articles for children of different age groups. The topics covered by each article cover different key messages being communicated by MPA Europe:

- *Marine animals and their habitats*, written by Silas C. Principe, Pieter Provoost and Ward Appeltans from OBIS (Belgium);
- *Builders of the seas - the species that shape ocean habitats*, written by Ana Navarro Campoy and Jorge Assis, from CCMAR (Portugal);
- *Seagrasses – the meadows of the sea*, written by Dorte Krause-Jensen, from Aarhus University (Denmark);
- *What is marine species distribution modelling?* written by Eleanor Stewart, Helen Lillis and Elly Hill, from JNCC (UK);
- *What does protection mean in Marine Protected Areas?* written by Mark John Costello and Belinda Bramley, from Nord University (Norway) and CLIMAZUL (Greece), respectively.

After writing each article the partners connected with local schools from their own country to have the articles read and reviewed by children and supervised by their teachers. A total of 5 schools (Belgium, Denmark, England, Norway, and Portugal) participated in this activity, including a total of 173 students between 9 and 17 years old.

The feedback received from each group of students was used to improve the articles and to make sure that the information was clear and accurately understood by the children. The articles were then illustrated, translated to different languages, and combined in a digital book.

The book entitled “Our Big Blue Home: Learn and Protect!” includes a collection of the 5 articles above mentioned, and is available in Danish, Dutch, French, Greek, English, Norwegian and Portuguese:

- MPA Europe-project. Vores store blå hjem: Lær og beskyt! (Leal et al, 2024a) (see Appendix 1)
- MPA Europe-project. Ons Grote Blauwe Huis: Leer en Bescherm! (Leal et al, 2024b) (see Appendix 2)
- Projet MPA Europe. Notre grande maison bleue : Apprendre et protéger! (Leal et al, 2024c) (see Appendix 3)
- Έργο MPA Europe. Το Μεγάλο Μπλε Σπίτι μας: Μάθε και Προστατέψου! (Leal et al, 2024d) (see Appendix 4)
- MPA Europe project. Our Big Blue Home: Learn and Protect! (Leal et al, 2024e) (see Appendix 5)

- MPA Europe-prosjektet. Vårt Store Blå Hjem: Utforsk, Lær, Beskytt! (Leal et al, 2024f) (see Appendix 6)
- Projecto MPA Europe. O Nosso Grande Lar Azul: Aprende e Protege! (Leal et al, 2024g) (see Appendix 7)

References

- Barnosky, A.D., Ehrlich, P.R., Hadly, E.A. 2016 Avoiding collapse: grand challenges for science and society to solve by 2050. *ELEMENTA Sci Anthr* 4:000094
- Borja, A., Santoro, F., Snowcroft, G., Fletcher, S., Strosser, P. 2020. Editorial: connecting people to their oceans: issues and options for effective ocean literacy. *Front Mar Sci* 6:837
- Kelly, R., Evans, K., Alexander, K., Bettiol, S., Corney, S., Cullen-Know, C., Cvitanovic, C., de Salas, K., Emad, G.R., Fullbrook, L., Garcia, C., Ison, S., Ling, S., Macleod, C., Meyer, A., Murray, L., Murunga, M., Nash, K.L., Norris, K., Oellermann, M., Scott, J., Stark, J.S., Wood, G., Pecl, G.T. 2021. Connecting to the oceans: supporting ocean literacy and public engagement. *Rev Fish Biol Fisheries* 32, 123–143. <https://doi.org/10.1007/s11160-020-09625-9>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (red.). 2024a. MPA Europe-project. Vores store blå hjem: Lær og beskyt! 43 s. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538269>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Red.). 2024b. MPA Europe-project. Ons Grote Blauwe Huis: Leer en Bescherm! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538277>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Éds.). 2024c. Projet MPA Europe. Notre grande maison bleue : Apprendre et protéger ! 43 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538280>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Επιμ.). 2024d. Έργο MPA Europe. Το Μεγάλο Μπλε Σπίτι μας: Μάθε και Προστατέψου! 43 σελ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538284>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024e. MPA Europe project. Our Big Blue Home: Learn and Protect! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538288>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024f. MPA Europe-prosjektet. Vårt Store Blå Hjem: Utforsk, Lær, Beskytt! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538291>
- Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024g. Projecto MPA Europe. O Nosso Grande Lar Azul: Aprende e Protege! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538293>
- Schoedinger, S., Uyen Tran, L., Whitley, L. 2010. From the principles to the scope and sequence: A brief history of the ocean literacy campaign. NMEA Special Report #3

Appendix

Appendix 1. MPA Europe-project. Vores store blå hjem: Lær og beskyt!

**Vores
Store Blå
Hjem:
Lær og
Beskyt det!**

FORORD

Denne bog er en del af Horizon Europe-projektet, MPA Europe, som har til formål at kortlægge de bedste steder for marine beskyttede områder (MPA) i europæiske have. Disse områder er valgt for at beskytte en bred vifte af arter, levesteder og økosystemer. Ved at tage hensyn til biodiversitet og kulstofkredsløbet, især i lyset af klimaændringer, leverer MPA Europe værktøjer til havplanlægning. Projektet hjælper nationale myndigheder med at designe og udvide MPA samt til at nå målet om at beskytte mindst 30 % af de europæiske havområder inden 2030.

Denne bog er en af måderne, hvorpå MPA Europe formidler og fremmer forståelsen af havet. Forskere fra projektet har skrevet en række artikler, der beskriver vigtige emner forbundet

med havets biodiversitet og habitater, samt MPA. Disse artikler er oversat til syv sprog – dansk, hollandsk, engelsk, fransk, græsk, norsk og portugisisk – og gennemgået af børn fra skoler fra forskellige lande (Belgien, Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Norge og Portugal). De involverede børn blev guidet af deres lærere, og hjælp med at forbedre artiklerne for at sikre, at de er forståelige, og bidrager med ny viden. Efter deres input blev artiklerne illustreret og samlet i denne bog som er tilgængelig på de nævnte sprog. Du finder også en ordliste, der forklarer svære ord og begreber.

Vi håber denne bog inspirerer dig til at lære og beskytte vores store blå hjem!

Anerkendelser

Vi takker Ana Maria Peris Tamayo og Petter Johannes Nergaard for oversættelsen af artiklerne til norsk og Dorte Krause Jensen og Christian Løngborg for samarbejdet i oversættelsen af artiklerne til dansk. Vi takker også Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence og

Laurent Chmiel for at gennemgå de franske oversættelser, og Eddy Van Moerkerke for at gennemgå de nederlandske oversættelser. Vi takker også fru Matilda Smollny, som hjalp med at starte processen og Science Crunchers for illustrationerne.

Sådan citeres:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (red.). 2024. MPA Europe-project. Vores store blå hjem: Lær og beskyt! 43 s. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538269>

ÍNDICE

- 4** HAVDYR OG DERES LEVESTEDER
- 10** HAVETS BYGHERRER: ARTER, DER DANNER LEVESTEDER I HAVET
- 18** HAVGRÆSSER - HAVETS ENGE
- 25** HVORDAN MODELLERES UDBREDELSEN AF HAVETS DYR OG PLANTER?
- 31** HVAD BETYDER BESKYTTELSE I BESKYTTEDE HAVOMRÅDER?
- 42** GLOSSAR

HAVDYR OG DERES LEVESTEDER

Silas C. Principe, Pieter Provoost og Ward Appeltans

UNESCO's havforskningskommission IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), Ocean Biodiversity Information System, Oostende, Belgien

Revideret af: **9 til 10-årige skoleelever**

De miljøforhold, som en art normalt lever under, er dens levested, dens **habitat** (ikke at forveksle med det geografiske område, den kan leve i; **Figur 1**). Forskellige typer levesteder kan findes over hele

verden, hver med unikke egenskaber. Levesteder i havet omfatter blandt andet sandstrande, klippekyster, fjorde, mudderflader, koralrev og tangskove.

©Alamy/Solvin Zankl

Figur 1. Marsvin lever i kystnære habitater som bugter, fjorde og havne i europæiske have, der har de rette miljøforhold og nok fisk at spise.

Særlige egenskaber for særlige levesteder

Dyr har særlige egenskaber, kaldet **tilpasninger** (Figur 2), der hjælper dem med at overleve i deres levesteder. Disse tilpasninger kan være deres kropsdesign, farve og adfærd. Gråsæler er tilpasset koldt vand og har tæt pels og spæk (et særligt tæt fedtlag) for at beskytte dem

mod kulde. Nogle dyr er tilpasset liv under meget specifikke forhold, mens andre kan leve under en lang række forhold. For eksempel kan mange koralarter kun overleve i varmt vand, men "pudekorallen" (*Cladocora caespitosa*) fra Middelhavet kan tåle temperaturer ned til 6 °C.

Figur 2. Eksempler på dyrs tilpasninger til deres levesteder.

Menneskelige aktiviteterets indvirkning på levesteder

Som vi så, har hvert dyr brug for de rigtige miljøforhold for at overleve, og de kan finde det i deres habitat. Menneskelige aktiviteter skader dog ofte levesteder i havet (Figur 3). For eksempel, kan affald og olie spild i havet forurene vandet og gøre det farligt for fugle, fisk og andre havdyr. **Overfiskeri** fjerner for mange fisk fra havet, så der er færre fisk, der kan lægge

æg og dermed også færre nye fisk. Det betyder, at der er mindre føde til marsvinet og andre dyr, der lever af fisk. Et andet problem, vi forårsager, er **klimaændringer**. Klimaændringerne gør bl.a. havet og luften varmere, hvilket påvirker mange arter. Søpapegøjen (Figur 4) kan for eksempel ikke yngle, hvis vejret er for varmt, og pudekorallerne kan ikke overleve, hvis vandet er for varmt.

Overfiskeri

Forurening

Klimaeændringer

Figur 3. Hvordan mennesker kan påvirke havets levesteder negativt.

©Envato/Blitskiy

Figur 4. Atlanterhavslunden unger kan ikke overleve, hvis det er for varmt.

Sådan kan vi beskytte havets levesteder

Alle har ansvar for at passe på havet og kan gøre simple ting for at hjælpe. Du kan f.eks. sørge for at undgå engangsplastik, genbruge plastik, og aldrig smide affald i havet, på stranden eller andre steder i omgivelserne. Men vi skal også sikre, at dyrenes levesteder – habitater – har gode forhold med minimal

menneskelig påvirkning. Til det formål kan vi beskytte nogle områder mod menneskelige aktiviteter ved f.eks. at oprette **beskyttede havområder**, hvor fiskeri ikke er tilladt.

Samarbejde om at beskytte havet

Men for at vide, hvor vi skal beskytte havet, skal vi først vide, hvor arterne lever. Forskere indsamler data om havdyr over hele verden. Fordi havet er enormt, og det er svært for én person at studere det hele, er forskerne nødt til at arbejde sammen (**Figur 5**). Til det formål har de blandt andet oprettet en særlig hjemmeside, hvor de

kan dele deres observationer af arter med andre og rapportere, hvor hvert dyr blev set. Denne hjemmeside, som hedder Ocean Biodiversity Information System (OBIS), er åben for alle, og du kan også se, hvor arterne er! Besøg hjemmesiden obis.org for at udforske observationer af arter i havet.

Forskere samler data

...over hele verden...

...og deler disse data....

...for at bidrage til et sundt hav.

Figur 5. Forskere indsamler, analyserer og rapporterer data for at informere samfundet om, hvordan vi får et sundere hav.

Ved at arbejde sammen kan forskere skabe kort over arters levesteder og hjælpe med at planlægge hvordan man bedst beskytter dem. Samarbejde er nødvendigt for at beskytte havet, og du kan også være en del af det!

Del med dine venner, hvad du har lært om havhabitater, og hvorfor det er så vigtigt at beskytte havets arter og deres levesteder!

Taksigelser

Vi vil gerne takke eleverne i 4th klasse (i alderen 9 til 10 år) fra Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, Belgien, og deres lærer for at deltage i MPA Europe-aktiviteten

Bridging the Gap Between Science and Children i juni 2024 og for deres værdifulde input og gennemgang af denne artikel.

Mere information om dyr og deres levesteder

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology and Evolution* 30, 9:507-509). <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

MPA Europe projektet <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HAVETS BYGHERRER: ARTER, DER DANNER LEVESTEDER I HAVET

Ana Navarro Campoy og Jorge Assis

Center for Havvidenskab (CCMAR), Algarve Universitet, Faro, Portugal

Revideret af: **9 til 11-årige skoleelever**

Næsten tre fjerdedele af Jordens overflade er dækket af hav, der er fuldt af liv og strækker sig helt ned til 10 km dybde. I betragtning af denne enorme udstrækning er det ikke overraskende,

at der er beskrevet omkring 245.000 marine (hav) arter, og at flere endnu ikke er opdaget. Havets arter omfatter dyr, planter, alger, svampe, bakterier og vira.

Arter der danner levesteder i havet

Ligesom mennesker har brug for f.eks. mad, vand, et hjem og passende temperatur, kræver marine arter også særlige forhold for at overleve. Nogle af havets arter er i stand til at danne et levested, hvor andre arter trives. Disse kaldes *habitatdannende* arter og **økosystemingeniører**.

Et eksempel på habitatdannende arter er koraller. Søvifter er en gruppe af vifteformede hornkoraller, som danner "koralhaver". Billedet viser sådan en koralhave fra en naturpark i et vigtigt naturområde udfor Portugals kyst (**Figur 1**).

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida-parque-marinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figur 1. Søvifte koraller i "Professor Luiz Saldanha's marine naturpark" (Portugal).

Søvifterne (**Figur 2**) er en familie af bløde koraller (dyr), som danner farverige undervandslandskaber med stor biologisk mangfoldighed ligesom tropiske

korallrev. Fordi de skaber levesteder for andre arter, er søvifterne habitatdannende arter.

Figura 2. Søvifter er en gruppe af **polypper** (hver polyp er et dyr), der holdes sammen af et centralt skelet lavet af bløde proteinstrukturer og hårde dele (små spidser som kaldes skleritter og en indre kerne af hornagtigt materiale).

Søvifternes skelet består af en blød del (lavet af protein) og en hård del (mikroskopiske spidser af calciumcarbonat og en indre kerne af hornagtigt materiale) (Figur 3). Søvifterne danner tredimensionelle strukturer, "mini-skove",

hvor andre arter kan gemme sig for rovdyr, søge ly fra havstrømme eller finde føde- og ynglepladser. Koldtvals-koralrev på dybe atlantiske kontinentalsokler er et andet eksempel på habitatdannende koraller.

Figur 3. Eksempler på dyr, der bruger søvifter som levested. Isopoder, som er en gruppe af krebsdyr, lever af søvifterne, mens blæksprutter besøger "søvifte-haverne" for at finde føde eller hvile.

Store brunalger, som danner tang skove, er et andet eksempel på habitatdannende arter. Det gælder alger som kæmpetang, der f.eks. vokser langs Nord- og Sydamerikas Stillehavskyst, men også arter som palmetang, fingertang og sukkertang, som findes i Europa. Tangskove vokser

på stenbund til typisk. 30-40 m dybde, hvor lyset stadig når ned på havbunden (**Figur 4**). Tangskove er så vigtige levesteder (**Figur 5**), at en tangart faktisk kan være levested for op til 8,000 organismer fra 130 forskellige arter!

©Carlos Suárez

Figur 4. Tangskov (af *Laminaria ochroleuca*) ved Gorringe Bank (Portugal).

Figur 5. Nogle af de dyr, der bruger tang som levested.

På lavere vand vokser havgræsenge. Skjult i disse enge lever søheste, krabber og muslinger, men også fiskeyngel, hvoraf nogle har kommerciel

betydning som f.eks. havbrasen eller havaborre (**Figur 6**).

Figur 6. Nogle af de dyr, der bruger havgræsenge som levested.

Østers og muslinger danner også **levesteder** i havet. Det samme gælder visse svampe og andre hvirvelløse dyr såsom fastsiddende orme,

der bygger rør (**Figur 7**), som andre arter kan vokse på.

Figur 7. En rørbyggende orm med dens fangarme strakt ud i vandet ved Professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

De habitatdannende arter skaber økosystemer med meget vigtige funktioner og "tjenester" for mennesker. Det gælder f.eks. ressourcer som fisk og skaldyr, men også kystbeskyttelse og turistattraktioner. Derudover understøtter nogle af

økosystemerne, som tangskove og havgræsenge, produktionen af ilt gennem fotosyntese. Det er derfor meget vigtigt at bevare habitatdannende arter.

Habitatdannende arter har brug for beskyttelse

Mange habitatdannende arter er truede, så både deres og tilknyttede arters overlevelse og udbredelse i fare. Et af hovedproblemerne er den direkte ødelæggelse af levesteder. Det sker, når fiskere skader havbunden med aktiviteter som trawlfiskeri. En anden væsentlig trussel er forurening fra skadelige kemikalier, overgødning og plast. **Klimaændringerne** er en yderligere udfordring. Stigningen i mængden af drivhusgasser i atmosfæren har hævet temperaturen i havene, hvilket også kan skade marine arter, især de mest følsomme, såsom koraller. Disse trusler har stor indvirkning på hele det marine økosystem, da mange fisk og andre

havdyr er afhængige af levestederne for føde og formering.

Alt i alt er habitatdannende arter som koraller, havgræsser, tang, muslinger, østers og svampe vigtige for både andre marine arter og mennesker. Vi skal derfor beskytte disse levesteder, ved f.eks. ved at begrænse trawl på havbunden, CO₂ i atmosfæren, forurening og mængden af affald, der ender i havet.

Lad os huske, at hver handling tæller, og vi kan alle bidrage til at opretholde vores oceaners sundhed.

Taksigelser

Vi vil gerne takke de 80 elever i 5. klasse (i alderen 9 til 11 år) på Paula Nogueira School, Olhão, Portugal og deres lærere, for at deltage i MPA Europe-aktiviteten *Bridging the Gap Between*

Science and Children i maj 2024 og for deres værdifulde input og gennemgang af denne artikel.

Mere information om habitatdannende arter

Information om koraller og koraldyr: https://lex.dk/koraldyr_og_koralrev

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HAVGRÆSSER - HAVETS ENGE

Dorte Krause-Jensen

Aarhus Universitet, Afdeling for Ecoscience, Århus, Danmark

Revideret af: **13- til 14-årige skoleelever**

Havgræsser er havets enge. De er havplanter med grønne blade, stængler og rødder ligesom græs på land, og de blomstrer og danner frø under vandet (**figur 1**). Der findes omkring 60 forskellige

arter af havgræsser i verden, fire af dem vokser i Europa, og vi har to arter i Danmark. Selvom nogle arter er større end andre, er de ret ens.

Figur 1. To af de fire arter af Europæisk havgræs; Ålegræs (*Zostera marina*) er Danmarks mest almindelige havgræs. Neptun græs, (*Posidonia oceanica*), er kraftigere og vokser kun i Middelhavet.

Havgræsser vokser langs verdens kyster

Havgræsser vokser på havbunden langs kysten i mange lande, undtagen i de koldeste områder nær polerne. Havgræsser har brug for lys ligesom planter på land, så de kan kun vokse på ret lavt vand, hvor solstråler når havbunden. Jo klarere vandet er, jo dybere kan de vokse.

Havgræsser vokser på sandet havbund hvor bølgerne ikke er for voldsomme. Derfor kan du

ofte finde dem på lavt vand i fjorde og bugter, men ikke langs åbne udsatte kyster som den danske Vesterhavskyst, hvor der er store bølger.

I Middelhavet er vandet så klart, at havgræsser nogle steder vokser helt ned til 40-50 m dybde. I Danmark, hvor vandet er mindre klart, vokser havgræsser typisk kun til 3-5 m dybde og sjældent dybere end 7 m.

Havgræsenge er fulde af liv, beskytter kysterne og giver et godt havmiljø

Havgræsenge er vigtige for livet langs kysterne. Mange forskellige små hvirvelløse dyr og fisk lever i engene (**Figur 2**), hvor de kan gemme sig og finde føde. Der er smådyr som snegle og muslinger og yngel af store fisk som torsk

og fladfisk. Du kan også være heldig at møde de specielle nålefisk, der lever i havgræsenge. Tangnål findes i nordiske ålegræsenge, mens søheste, som er beslægtet med tangnål, findes længere sydpå.

Figur 2. Fiskeyngel i havgræseng (til venstre) og tangnål i (til højre) (kan du få øje på tangnålen?) i en ålegræseng.

Ligesom for eksempel køer og hjorte spiser græs på landjordens enge, er der også dyr, der græsser på havets enge. I Danmark er det typisk vandfugle

som gæs og svaner, der æder ålegræs. I nogle tropiske områder lever havskildpadder og søkær af havgræsser (**Figur 3**).

Figur 3. Grøn Havskildpadde i en havgræseng (Røde Hav).

Havgræsenge vokser næsten lige så hurtigt som græs på land. Det er en af grundene til det rige liv, de rummer. Når havgræsserne laver fotosyntese og vokser, optager de kuldioxid (CO_2) og næringsstoffer fra vandet og bruger det som byggesten.

Når planterne dør, nedbrydes det meste af deres

væv og bliver til næringsstoffer og CO_2 igen, men en lille del begravnes i havbunden under engene. Dette er især tydeligt for Neptun-græs i Middelhavet, som danner tykke måtter af dødt havgræs under engene. Måtterne er et lager af kulstof i havbunden. Det kan du se, hvis du svømmer langs kanten af sådan en havgræseng i Middelhavet (**Figur 4**).

Figur 4. Neptungræs som har dannet en tyk måtte af dødt havgræs under engen. Måtten er opbygget over tid og er et kulstoflager i havbunden.

Tætte bæltter af havgræsser kan også beskytte kysterne mod slid, fordi havgræssets blade dæmper bølgerne, mens rødderne og de underjordiske stængler fletter sig sammen og stabiliserer havbunden.

Så når havgræsser er sunde, følger der mange gode ting med. De rummer meget forskelligt liv, der bidrager til **biodiversiteten**, de beskytter kysterne, tilbageholder næringsstoffer og kulstof og bidrager i det hele taget til et godt havmiljø.

Verden har mistet store områder med havgræsser

Vi kender stadig ikke det nøjagtige areal af havgræsser i verden, fordi det er svært og tidskrævende at kortlægge havbunden, men der arbejdes på det. Det er dog klart, at store arealer med havgræs desværre er forsvundet både rundt om i Verden og i Danmark. Havgræsserne forsvinder fra vores have omtrent lige så hurtigt, som regnskoven forsvinder fra land. Heldigvis er der tegn på, at tabene er ved at aftage.

For lidt over 100 år siden dækkede danske ålegræsenge næsten 7000 km² af havbunden.

Danmarks kyst er omkring 7000 km lang, så der var i gennemsnit ca. 1 km brede ålegræsenge langs hele kysten. Der var så meget ålegræs, at bunker af ålegræsblade skyllede ind på strandene, når efterårsstormene satte ind. På Læsø i det nordlige Kattegat blev det opskyllede ålegræs brugt til at lave tage på husene. Disse tage kan holde i 200-300 år, og indbyggerne på Læsø har bevaret traditionen, så du stadig kan se ålegræstagene, hvis du besøger øen (**Figur 5**).

Figur 5. Ålegræsblade skyllet op på en strand (t.v.) og ålegræstags på Læsø (t.h.). *Bemærk: Tagene kaldes også tangtage selvom ålegræs ikke er tang. Tang er røde, brune og grønne alger. De har ikke blade, rødder og blomster, og de vokser typisk på sten, hvor de sætter sig fast.*

I 1930'erne blev ålegræsenge i hele det nordlige Atlanterhav ramt af en sygdom. Omkring 90 % af engene forsvandt, også i Danmark. Ålegræsset bredte sig igen efter sygdommen, men nåede

aldrig samme omfang som før, fordi forholdene i havmiljøet er blevet forværret. I dag kan ålegræs kun vokse på omkring en tredjedel af det areal, hvor det plejede at vokse i Danmark.

Tab af havgræsenge på grund af dårlige miljøforhold

Havgræsser er forsvundet, fordi vandet har dårlig kvalitet, havbunden er forstyrret, og der bygges langs kysterne, hvor havgræsserne vokser. I Danmark skyldes den dårlige vandkvalitet især, at alt for mange næringsstoffer, der bruges i landbruget (**gødning**), udvaskes i åer og løber ud i havet. Gødningen sætter bl.a. gang i væksten

af små alger (mikroalger, **planteplankton**), som gør vandet uklart og skygger for havgræsset. Når algerne nedbrydes i havbunden, kan det give iltmangel (iltsvind), fordi de bakterier, der nedbryder algerne, bruger ilt fra vandet. Og iltsvind dræber havgræsser og dyr på havbunden (**Figur 6**).

Figur 6. Hvordan brug af gødning på land kan skade havgræsser langs kysten.

Havgræsenge skades også, hvis fiskerne bruger **bundtrawl** eller andre fiskeredskaber, der skraber havbunden og kan rykke havgræsserne op med rod. Byggeri langs kysten (f.eks. havne) kan også ødelægge havgræsenge. **Overfiskeri** kan også skade havgræsenge, fordi det forstyrrer fødenettet i havet. Når fødenettet er sundt, er der en god balance mellem store og små fisk, og der er mange smådyr, der spiser mikroalger, så de ikke skygger for havgræsserne. Men hvis fiskerne fanger for mange fisk, kommer fødenettet ud af balance, og mikroalgerne kan trives.

For varmt vand og hedeølger på grund af **klimaændringer** kan også skade havgræsser. Klimaændringer kan endda forværre de negative virkninger af gødning, der skylles ud fra land. Høje temperaturer kan for eksempel øge risikoen for iltsvind, fordi havbunden og dens liv bruger mere ilt, når det er varmere, og fordi varmt vand ikke indeholder lige så meget ilt som køligere vand.

Vi kan hjælpe havgræsserne tilbage

Der er et ordsprog, der siger, at "hvad man ikke ser, har man ikke ondt af". Vi ser ikke havgræsser, fordi de vokser under havets overflade. Derfor bemærker vi ikke de enorme tab af havgræsser. Det er en af grundene til, at der ikke gøres nok for at beskytte havgræsserne. Kort, billeder og målinger af havbunden er derfor vigtige.

Først og fremmest er der behov for at beskytte de havgræsenge, vi har tilbage. Det kræver for

eksempel, at landbruget bruger mindre gødning, og at havbunden ikke forstyrres.

Når forholdene er gode, kan havgræsser sprede sig naturligt. Hvis der kun er få havgræsser, selvom forholdene er gode, kan du hjælpe havgræsserne på vej ved at sprede frø eller plante skud (**Figur 7**). Men det kræver meget arbejde og tid, og det er ikke altid muligt. Derfor er det ekstra vigtigt at passe på de havgræsenge, vi har.

©Troels Lange, Syddansk Universitet.

Figur 7. Dykker, der planter ålegræs.

Den Europæiske Union har vedtaget mange love og regler for at skabe bedre natur. Sammen med landenes egne love og regler er de vigtige for at passe på havgræsenge. Desværre er der stadig lang vej, før der er gode betingelser for ålegræsvækst i Danmark. Kun 5 ud af 109 danske vandområder har god tilstand!

Men vi ved, hvad der skal til for at hjælpe havgræsserne. så forhåbentlig vil der snart være gode nyheder om disse planter og livet i havet.

I vores forskningsprojekt "MPA Europe", der handler om at beskytte havet, kortlægger vi havets biodiversitet og havbundens kulstoflagre i Europa. Disse kort kan bruges til at planlægge, hvor det er bedst at beskytte marine arter og kulstoflagre, og kortene inkluderer også havgræsenge.

Taksigelser

Vi vil gerne takke de 40 elever i 7. klasse (i alderen 13 til 14 år) på Krogårdskolen, Greve, Danmark, og deres lærer, for at deltage i MPA Europe-

aktiviteten *Bridging the Gap Between Science and Children* i juni 2024, og for deres værdifulde input og gennemgang af denne artikel.

Mere information om havgræsser

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (red.). (2011). Havets planter: På oplevelse i en ukendt verden. Aarhus Universitetsforlag.

Her kan du også se en lille film om ålegræs fra "Chibal film": <https://naturfilm.info/aaelegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HVORDAN MODELLERES UDBREDELSEN AF HAVETS DYR OG PLANTER?

Eleanor Stewart, Helen Lillis og Elly Hill

Den Fælles Naturbeskyttelseskomité (JNCC), Peterborough, Det Forenede Kongerige

Revideret af: **12 til 15-årige skoleelever**

Havets dyr og planter bliver truet af **overfiskeri**, **ødelæggelse** af deres levesteder og klimaforandringer. En almindelig løsning til delvist at modvirke nogle af disse problemer er at oprette **beskyttede havområder**. For at beslutte, hvor disse områder skal placeres, er vi nød til at vide hvor arterne vi vil beskytte befinder sig. Vi har på grund af begrænset tid og penge (og havets størrelse) ikke en fuld forståelse

af hvor alle dyr og planter befinder sig. Derfor bruger nogle forskere en metode som kaldes artsfordelingsmodellering (SDM) til at forudsige hvor forskellige arter, så som fisk og havskildpadder, og levesteder så som tangskove og koralrev, med stor sandsynligvis befinder sig. Disse modeller bruger data og computere til at lave et kvalificerede gæt på hvor arterne findes.

Hvordan laver vi en artsfordelingsmodel?

SDM starter med at indsamle to typer af data (**Figur 1**):

- Forekomsten af arter: Dette er optegnelser over hvor arten er fundet. Disse oplysninger kan som eksempel komme fra prøver taget som en del af forskningstogter eller observationer fra dykkere. Derefter kan disse data blive offentliggjort på globale platforme så som "Ocean Biodiversity Information System (OBIS)".
- Miljøvariabler: Dette omfatter forhold så som temperatur, ilt, havstrømme, vanddybde og saltholdighed. Disse data stammer fra modeller og kort baseret på data indsamlet fra satellitter, samt måleudstyr på faste stationer og forskningskibe.

Figur 1. Indsamling af oplysninger om hvilke arter der findes hvor, samt miljøforholdene på de steder hvor de bor.

Når vi har alle disse data, bruger vi statistik og computerprogrammer til at identificere mønstre og sammenhænge (**Figur 2**). Dette hjælper os med at forstå hvilke miljøforhold der er vigtigst for at forudsige hvor aftenerne findes. For eksempel

har havgræsser brug for sollys for at kunne vokse og derfor vil computerprogrammet sandsynligvis forudsige at lavvandede områder er forbundet med tilstedeværelsen af havgræsser.

Figur 2. Ved at sammenligne oplysninger om arternes udbredelse og miljøforhold kan computerprogrammer forudsige mønstre og sammenhænge.

Når vi har fundet ud af, hvilke miljøforhold der er vigtigste for arten bygger vi en matematisk model (**Figur 3**). Denne model repræsenterer en forenkling af den virkelige verden og de hjælper os med at forstå og forudsige det miljø hvor en art forekommer.

Figur 3. Efter at have fundet mønstre og sammenhænge i et mindre område (venstre firkant på skærmen) forudsiger den matematiske model, hvor sandsynligt det er at finde den samme art i andre områder med de samme miljøforhold.

Sidst for at forstå hvor nøjagtig en model er sammenligner vi deres forudsigelserne med observationer eller data fra den virkelige verden der ikke er brugt i modellen (**Figur 4**). Dette hjælper os med at se hvor godt modellen fungerer og om vi skal foretage ændringer. Nogle gange er de ikke særlig nøjagtige, især hvis der ikke var tilstrækkelig data til at bygge modellen med.

Figur 4. De mønstre og relationer, som modellen finder sammenlignes med observationer fra den virkelige verden for at bestemme om modellen laver korrekte forudsigelser.

Eksempel: - vudering af tangskovenes udbredelse i Storbritannien

Tang er en fællesbetegnelse for flere plantearter der vokser i havet. Nogle kan fasthæfte sig til sten og de har bladlignende blade der indfanger sollys. Under de rette forhold danner tang tætte undervandsskove som menes at være blandt de mest produktive og forskelligartede **økosystemer** på jorden.

Tangskove kan lokalt ændre vandets bevægelse og kan give en buffer mod stormfloder ved

at reducere bølgeenergien. Denne egenskab hjælper med at beskytte kysten og reducere fjernelsen af sedimenter fra strande. I takt med at klimaforandringer skaber mere voldsomt vejr bliver tangskove derved vigtigere.

Hvis vi ved hvilke miljøforhold der er bedst for at tangskove kan etablere sig og vokse, kan vi også forudsige hvor de er mest tilbøjelige til at blive fundet og hvordan fremtidige ændringer i miljøet kan ændre

deres udbredelse i et givent område. I Storbritannien (Figur 5) er der størst sandsynlighed for at finde

tangskove på de nordlige og sydlige kyster (rød skygge) end det er på østkysten (lilla og blå skygge).

Figur 5. Model forudsigelser af hvor sandsynligt det er, at vi finde tangskove langs den britiske kyst.

Hvorfor er artsfordelingsmodeller nyttige?

SDM hjælper med at udfylde huller i vores forståelse ved at bruge observationer til at forudsige hvor en art kan forekomme. Udstyret med denne viden kan vi tilpasse og begrænse menneskelige aktiviteter i disse områder for at fremme arternes forekomst. For eksempel:

- Hvis vi ved hvor der er en stor sandsynlighed for at finde en bestemt art kan vi for eksempel foreslå at der ikke fiskes i disse områder.
- Hvis vi ved, hvor følsomme havgræsenge og koralrev med stor sandsynlig vil forekomme kan vi begrænse brugen af destruktive fiskeredskaber i disse områder.
- I planlægningen af andre aktiviteter til havs, såsom havvindmølleparker, kan SDM foreslå en placeringen af vindmøller der giver en mindre negativ indvirkning på vigtige arter og levesteder.

Et vigtigt værktøj i en verden i forandring

Ud over at forudsige, hvor arter sandsynligvis findes kan SDM også bruges til at simulere forskellige hypotetiske scenarier for at forudsige, hvordan forskellige miljøforhold kan påvirke hvor arterne findes nu og i fremtiden. For eksempel:

- Forståelse af klima påvirkninger: SDM kan forudsige hvordan arter og levesteder ændre sig på grund af stigende temperaturer. Disse forudsigelser kan derefter hjælpe med at udvikle og tilpasse planer for at reducere påvirkningerne.

- Ved at forstå virkningen af menneskelige aktiviteter og et skiftende klima kan vi også inkludere data om i vores modeller. Ved for eksempel fiskeri intensiteter påvirker en art kan vi forudsige påvirkning på dens udbredelse.

Afslutningsvis hjælper SDM os med at afdække skjulte livsmønstre og til bedre at forstå og beskytte havet ved at forbinde virkelige observationer af arter med information om det naturlige og menneskeskabte miljø i et computerprogram.

Anerkendelser

Vi vil gerne takke de 10 elever (i alderen 12 til 15 år) på Stokesley School, Stokesley, Storbritannien og deres lærer, for at deltage i MPA Europe-

aktiviteten *Bridging the Gap Between Science and Children* i juni 2024 og for deres værdifulde input og gennemgang af denne artikel.

Mere information om marine arters udbredelse

Videoserie: Introduktion til artsfordelingsmodellering
https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Bibliotek over nuværendehabitats egnhedsmodeller i Europa
<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HVAD BETYDER BESKYTTELSE I BESKYTTEDE HAVOMRÅDER?

Mark Costello⁽¹⁾ og Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Nord Universitet, Bodø, Norge

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Grækenland

Revideret af: **15 til 17-årige studerende**

Lande rundt omkring i verden planlægger at beskytte dyrelivet i mindst 30 % af havet inden år 2030.

Hvorfor? Fordi de anerkender at havet er blevet påvirket af menneskelige aktiviteter i form af for eksempel hvalfangst, fiskeri og forurening.

Hvad sker der med et land, hvis det ikke beskytter havet? Ingenting, det er kun et løfte til verdenskonventionen om den biologiske mangfoldighed og FN's havretskonvention. Konventioner er kun juridisk bindende når delstatsregeringen underskriver dem.

Så hvad betyder beskyttelse, og hvordan er situationen for beskyttede havområder?

Afhængigt af hvordan beskyttelse defineres er mellem 3 og 8 % af verdenshavet i øjeblikket beskyttet. På nuværende tidspunkt er de der uafhængigt verificerer **beskyttede havområder** beskyttede (på engelsk kaldes dette Marine Protected Areas – MPA), enige om, at beskyttede havområder der har til formål at beskytte livet i havet fylder 3 % af havet areal (**Figur 1**). Men da vi ikke ved hvor godt reglerne håndhæves kan dette betragtes som et maksimum.

Over 90 % af de beskyttede havområder tillader bevidst drab på havets dyreliv, især fisk og skaldyr. Der kan være mere beskyttelse af dyr i "delvist beskyttede" havområder end udenfor. Det betyder dog at disse beskyttede havområder ikke er sikre steder for dyrelivet, som folk ellers forventer. Så skal vi faktisk kalde disse områder beskyttede?

Der er ingen steder i Norge og mange andre lande, hvor drab på havets dyreliv er forbudt (**Boks 1**).

Boks 1 - Beskyttelsesniveauer

Du kan tjekke beskyttelsesniveauet for beskyttede havområder rundt om i verden på webstederne Marine Protection Atlas (<https://mpatlas.org/>) og Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) (se yderligere læsning). Disse websteder kontrollerer uafhængigt nøjagtigheden af steder, som lande rapporterer som beskyttede (på engelsk kaldes dette Marine Protected Areas – MPA).

Vidste du, at hele havet siden 1963 er beskyttet mod atomprøvesprængninger? Nogle få lande har dog endnu ikke underskrevet denne traktat. Du kan se hvilke lande det er i dette link: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figur 1. Relative andele af beskyttede havområder, som lande ikke har beskyttet (ubeskyttede), delvist og fuldt beskyttet mod menneskelige aktiviteter der skader dyre og planteliv (<https://protectedseas.net/>) (<https://mpatlas.org/>).

Hvad er de mest betydningsfulde menneskelige påvirkninger på livet i havet?

Langt den største menneskelige påvirkning på livet i havet er hundreder af års fiskeri og jagt. Så det, vi tror kan være "naturligt", er det sandsynligvis ikke. Dette kaldes "*shifting baseline*"-problemet; hvor hver generation har en anden hukommelse om hvad der er normalt.

Et af de første tegn på **overfiskeri**, som folk bemærker, er færre store fisk. Der er altid færre

store end små dyr i en population på grund af den naturlige døds rate. Fiskeriet fjerner typisk de største, og dermed ældste dyr først. I havet er disse større dyr (f.eks. fisk, hummere) for det meste rovdyr, men på land er de største dyr planteædere. Således spiser folk generelt havets rovdyr og planteædere fra land (**Figur 2**). Dette fiskeri af rovdyr i havet og jagt på planteædere på land har meget forskellige påvirkninger på fødekæden og **økosystemet**.

Figur 2. Sammenligning af menneskers landbaserede (landbrug) og havbaserede (fiskeri) fødegrundlag. Mens de landdyr som folk spiser, for det meste er planteædere, er dyr fra havet (fisk og skaldyr) for det meste rovdyr, der lever af mindre dyr, selvom for eksempel muslinger lever direkte af **fytoplankton**.

Fjernelsen af de større rovdyr i havet har en øjeblikkelig påvirkning på fødekæden, fordi de kontrollerer mængden af mindre dyr. Det mest kendte eksempel på dette er den "**trofiske kaskade**", hvor tabet af oddere, hummere og store fisk førte til en øget forekomst af søpindsvin

(**Figur 3**). Søpindsvinene græssede derefter tangen væk. Sammenligninger af ændringer indenfor og uden for beskyttede havområder i New Zealand, Australien, Middelhavet, Caribien og Nordamerika har vist, at denne trofiske kaskade er en generel påvirkning fra fiskeri.

Figur 3. Diagram der illustrerer påvirkninger af fiskeri i et kystnært habitat i New Zealand. I den naturlige situation (til højre), inde i et havreservat, er der store snapper og krebs (piggede hummere) før søpindsvin tager over (som derefter gemmer sig inde i sprækker), og der er en frodig tangskov. Når den store snapper og krebs fjernes ved fiskeri (til venstre), bliver søpindsvinene talrige og fjerner derved tangskoven og andre tangarter. Tegning af Roger Grace. Kilde: Costello et al. (2022).

Den bedste måde hvorpå vi kan bedømme hvor naturligt et økosystem er, er ved at have nogle steder uden fiskeri i årtier. Beskyttede områder kan være sådanne "reference"-områder. Hvis der er meget lidt jagt og fiskeri både udenfor og

inden i et MPA vil mængden af liv i de områder være den samme, hvilket indikerer, at fiskeriet ikke har nogen væsentlige **påvirkning**. Vi vil også se dyr, der lever til deres maksimale størrelse, hvor fiskeriet er **bæredygtigt**.

Er beskyttede havområder til gavn for samfundet?

Der er hundredvis af undersøgelser, der viser at livet i havet, især jagede og fiskede arter, kommer tilbage når de beskyttes i beskyttede havområder. Det er opmuntrende, fordi at det betyder, at livet i havet kan komme tilbage uden omkostninger

for samfundet. Genopretning af nogle arter og levesteder kan dog tage årtier. Nogle levesteder bygget af arter, som for eksempel koldtvandskoralrev (**Figur 4**), tager hundreder af år om at vokse.

Figur 4. Koldt vandkoralrev i Skotland.

Snesevis af undersøgelser viser, at fisk og hummere "**spred sig**" til naboområder og dermed øger fiskerifangsten omkring et MPA (**Figur 5**). Dette er dels på grund af denne afsmittende effekt er der ikke er nogen dokumenterede beviser for at fiskeri

nogle steder har reduceret fangst eller fortjeneste på grund af et beskyttet havområde. Beskyttede områder kan således være til gavn for fiskeriet.

Figur 5. Resume af resultaterne af en gennemgang af den videnskabelige litteratur omhandlende påvirkninger af beskyttede havområder på fiskeri og turisme. Mange undersøgelser rapporterede om en øget mængde af fisk (fangst) og/eller øget kropsstørrelse af fiskene fanget tæt på en MPA. Ingen undersøgelser har fundet tab i fiskeri på grund af et beskyttet havområde. Kilde: Costello et al. (2024a).

Mange kystfisker samfund er forargede over nedgangen i fiskebestande på trods af nogle indsatser fra fiskeriforvaltningen. For dem fungerer business as usual ikke længere. Et stigende antal kæmper derfor for beskyttede havområder uden fiskeri som en enkel, billig, social og økonomisk retfærdig løsning (samme regler

for alle) til at beskytte fiskebestande. Denne video (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) har eksempler på kommercielle fiskere på De Kanariske Øer, der ønsker MPA, fordi de kan se fordelene. Desuden kan beskyttede havområder have betydelige fordele for samfundet gennem indtægter fra turisme (**Figur 6**).

Figur 6. Sammenfatning af resultaterne af en gennemgang af den videnskabelige litteratur om påvirkninger af beskyttede havområder på fiskeri og turisme. Undersøgelser viser jobskabelse og indtægter for de mennesker der bor tæt på beskyttede havområder efter at de er blevet etableret. Ingen undersøgelser har fundet økonomisk tab på grund af en MPA. Kilde: Costello et al. (2024a).

Betyder det noget, hvis der ikke er sikre steder for havets dyreliv?

Vi må acceptere, at vi som mennesker i mange dele af verden efterlader et stort aftryk dels ved vores behov for et sted at bo, transport samt steder til at dyrke mad og høste produkter. Nedgangen i biodiversiteten (defineret som variationen inden for og mellem arter og deres økosystem) er uundgåelig på disse steder, men med en miljøvenlig tankegang og forvaltning kan vi sameksistere med mange arter, herunder på landbrugsjord, i haver og parker og på steder, der er åbne for fiskeri.

Uden beskyttede områder og en bedre forvaltning af fiskeriet rundt om i verden vil der i sidste ende ske en yderligere tilbagegang i mængden af liv i havet. Dette er en del af "biodiversitetskrisen". Hvilket betyder at fremtidige generationer mister muligheder for at nyde og drage fordel af alle arter, sammen med de fordele, som et sundt økosystem giver, herunder fødevarerproduktion og kystbeskyttelse mod storme og havniveaustigninger.

Kan folk lide beskyttede områder?

New Zealand har over 44 "Marine Reserves" uden fiskeri. De fleste blev startet af lokalsamfund, der nød at besøge andre beskyttede områder og krævede derfor at de også havde et. En video (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) viser, hvordan en landsby skabte en "Marine Reserve menneske kæde" for at fejre deres nye Marine Reserve og ved at gøre det klart, at det ville være upopulært at bryde reglerne.

Et af disse børn (nu mor) oprettede Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>), som har

taget over hundrede tusinde voksne og børn med ud at snorkle i og uden for havreservater.

I mange lande har folk ikke haft mulighed for at se, hvordan et naturligt havområde ser ud, og derfor er de ikke klar over, hvad de går glip af. Fritidsfiskere og økoturismeoperatører drager også fordele af beskyttede havområder. Der er dog nogle falske påstande om beskyttede havområder (**Table 1**). Disse mangler beviser og bruges ofte til at blokere og forsinke bevaringsindsatsen.

MPA gavner videnskaben og general viden

MPA har en gavner vores viden – i sammenligning med andre områder kan vi forstå, hvordan naturlige økosystemer ser ud, og vi kan samtidig bedømme hvor naturlige og sunde vores forvaltede økosystemer er. De giver også mulighed for at forstå, hvor meget mennesker har ændret økosystemer.

Dyr undgår normalt mennesker, men kan erkende at de ikke vil blive jaget i visse områder, og derfor kan tilstedeværelsen af mennesker have en lille samlet effekt på deres naturlige adfærd. Dette har dog sine begrænsninger. Store menneskemængder og støj kan forstyrre dyrelivet (**Boks 2**).

MPA kan også støtte aktiviteter såsom rekreation og turisme, som ikke må skade eller forstyrre dyrelivet. Hvis et MPA bliver for populært, og turisme har negative effekter (f.eks. på grund af støj og forurening), kan det være nødvendigt at styre, hvor, hvornår og hvor mange mennesker der besøger området, og der kan etableres flere MPA'er for at mindske presset på enkelte steder.

Selv om beskyttede havområder kun direkte kan beskytte livet i havet mod fiskeri og andre område specifikke menneskelige aktiviteter, bør dyrelivet i et sundere hav være bedre til at tilpasse sig påvirkningerne fra forurening og klimaforandringer.

Tabel 1. Nogle almindelige misforståelser om MPA (Costello 2024b).

Almindelige myter og misforståelser om MPA	Virkelighed
MPA beskytter biodiversiteten	Over 90 % af de beskyttede havområder har ikke til formål at beskytte biodiversiteten , fordi de tillader fiskeri. Så drab på vilde dyr er tilladt i de fleste beskyttede havområder, hvilket er modsat hvad offentligheden ville forvente af ordet "beskyttet".
Kun kommercielt fiskeri påvirker biodiversiteten	Der er beviser for, at ikke-industrielt fiskeri udtømte fiskebestandene i stenalderen. Rekreativt fiskeri kan også hurtigt ændre og overfiske vilde bestande.
Det er fint at tillade rekreativt fiskeri i beskyttede havområder	Hvorfor skal vilde dyr dræbes for underholdning i et "beskyttet" område? Ved at forbyde kommercielt fiskeri (efter fødevarer) virker et beskyttet havområde som en magnet for sportsfiskere, hvilket fører til øget fiskeri inden for det beskyttede havområde end udenfor; hvilket er det modsatte resultat af hvad der var påtænkt. Forbuddet mod at fiske efter fødevarer og tillade sportsfiskeri rejser spørgsmålet om social retfærdighed.
Pelagiske (åbent vand) arter kan ikke drage fordel af beskyttede havområder	Bare fordi en art kan leve i åbent vand, betyder det ikke, at de individer ikke ville tilbringe hele eller det meste af deres liv i et MPA. Undersøgelser har vist, at beskyttede havområder er til gavn for pelagiske arter.
MPA'er er dyre, så kun rige lande kan få dem	Mange beskyttede områder og de største beskyttede havområder ligger i udviklingslande, fordi de bruger "forsigtighedsprincippet" (beskyttelse af en ressource i første omgang) og ved at det er sundt fornuft at beskytte havområder der bidrager til deres fiskeri. MPA'er, der forbyder fiskeri, koster mindre at håndhæve end områder, der fiskes, fordi reglerne er enklere.
Delvist beskyttede havområder beskytter biodiversiteten	Næsten al genopretning af biodiversiteten til naturlige forhold og fordelene for fiskeriet stammer fra fuldt beskyttede havområder. Delvist beskyttede havområder har ikke de samme fordele hvis de tillader fiskeri, og undersøgelser viser, at offentligheden ikke kan se nogen forskel mellem delvist beskyttede og ikke-beskyttede områder.
Landene følger retningslinjerne fra International Union for Conservation of Nature (IUCN) ved etablering af beskyttede områder	Nogle lande følger disse retningslinjer, men de er ikke forpligtet til det. Derfor er mange såkaldte MPA'er ifølge IUCN ikke omfattet definitionen "MPA". Over halvdelen af kystlandene har ikke noget reelt (fuldt beskyttet) beskyttet havområde (Aminian-Biquet et al. 2024).

Boks 2 - Er der et MPA i nærheden af mig?

Se Marine Protection Atlas-hjemmesiden (<https://mpatlas.org/>) for at finde ud af, om der er et MPA i nærheden af dig.

Fordi denne artikel i første omgang blev udarbejdet til en skole i Bodø, Norge, som ligger tæt på Saltstraumen MPA (**Figur 7**), er her et par fakta om det:

- Alt undtagen tanghøst er forbudt i det beskyttede område.
- Fordi det tiltrækker rekreativt fiskeri uden for regionen, er der mere fiskeri inden for MPA end uden for.
- Den har den tredje højeste rapporterede sportsfiskefangst i Norge (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- Det har den højeste mængde af fiskeriaffald rapporteret af dykkere i Nordeuropa (<https://www.diveagainstdebris.org>);
- Manglen på beskyttelse er blevet omtalt flere gange og blev betragtet som latterlig og nævnt som en vittighed i tv-programmet *nytt på nytt* ([https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong\)/2024/episode/muhh50000924](https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong)/2024/episode/muhh50000924)) (på norsk)
- Forvaltningsmyndigheden (Statsforvalteren) har ingen beføjelse til at kontrollere fiskeriet. Fiskeridirektoratet har sådanne beføjelser, men er kun ansvarligt for fiskeriforvaltning og ikke naturbeskyttelse.
- Lokale beboere er oprørte over, at turister bruger deres ejendom for at få adgang til kysten, til parkering og som toilet. De mener også, at der er sket en tilbagegang for torsk og andre fiskearter.

Figur 7. Luftfoto af de kraftige strømhvirvler i Saltstraumen.

Taksigelse

Vi vil gerne takke de 10 kråkeboller-klasselever (i alderen 15 til 17 år) fra Bodø Videregående Skole, Bodø, Norge, deres lærer og Toby Bramley for at deltage i MPA Europe-aktiviteten *Bridging the Gap*

Between Science and Children i juni 2024, og for deres værdifulde input og gennemgang af denne artikel.

Flere oplysninger om beskyttede havområder

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Marine Protection Atlas: <https://mpatlas.org/>

Beskyttede have: <https://navigatormap.org/>

MPA Europe-projektet: <https://mpa-europe.eu/>

Fritidsfiskere nyder godt af beskyttede havområder: <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Økoturismeoperatører drager fordel af beskyttede havområder: <https://youtu.be/PDs1UMZl3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

GLOSSAR

Bæredygtig – når en menneskelig aktivitet sikrer eller har positive resultater for et område.

Biodiversitet – mangfoldigheden af liv i alle naturtyper og levesteder.

Borgervidenskab – borgere, der deltager i en videnskabelig aktivitet.

Bundtrawl – fiskeredskaber, der fanger arter ved at trække et net langs havbunden. Dette net har vægte for at sikre, at det forbliver tæt på bunden.

Gødning – næringsstoffer, der gives til planter for at få dem til at vokse sig større og hurtigere.

Habitat – det naturlige miljø hvor en organisme lever.

Klimaændringer – ændringer i klimamønstre, som smeltende havis og hyppige storme, der især skyldes øgede menneskeskabte niveauer af drivhusgasser, der har ført til global opvarmning.

Marin beskyttede områder (MPA) – områder udpeget af regeringer til at beskytte naturen. Beskyttelsesniveauet varierer fra ingen til "fuldt" eller "strengt" beskyttede områder, i disse områder må folk ikke dræbe dyr og skade levesteder.

Overfiskning – når der fanges flere fisk end dem der kan erstattes naturligt.

Planteplankton – en gruppe af mikroorganismer der lever i de øverste vandlag og bruger sollys til fotosyntese.

Polypper – fastsiddende vanddyr med bløde, cylindriske kroppe og stikkende tentakler omkring munden.

Spillover – når individer fra en artsgruppe inden for en MPA bevæger sig ind i områder omkring MPA.

Tilpasning – karaktertræk og gradvise ændringer i disse, der får en art til at passe bedre til sit miljø.

Trofisk kaskade – når man tilføjer eller fjerner et toprovdyr, fører det til en række ændringer i mængden af arter og fødekæden.

Økosystem – en gruppe af organismer, der spiller sammen med hinanden og med deres miljø.

Økosystemingeniør – en organisme, der skaber et levested, vedligeholder eller ændrer det.

Økosystem påvirkninger – ændringer i arternes udbredelse på grund af biologiske interaktioner såsom konkurrence, parasitter, patogener, græsning eller prædation.

M
M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 2. MPA Europe-project. Ons Grote Blauwe Huis: Leer en Bescherm!

**Ons Grote
Blauwe
Huis:**
leren en
beschermen!

FORORD

Dit boek maakt deel uit van het Horizon Europe-project, MPA Europe, dat tot doel heeft de beste locaties voor Mariene Beschermde Gebieden (MPA) in Europese zeeën in kaart te brengen. Deze gebieden worden geselecteerd om een brede verscheidenheid aan soorten, habitats en ecosystemen te beschermen. Door rekening te houden met biodiversiteit en de koolstofcyclus, vooral in het licht van klimaatverandering, biedt MPA Europe hulpmiddelen voor Mariene Ruimtelijke Planning. Het project ondersteunt nationale autoriteiten bij het ontwerpen en uitbreiden van MPA's, zodat zij kunnen voldoen aan het internationale doel om tegen 2030 ten minste 30% van de Europese zeeën te beschermen.

Dit boek is een van de manieren waarop MPA Europe zich richt op jonge doelgroepen en oceaangeletterdheid bevordert. Wetenschappers van de partnerorganisaties van het project hebben een reeks artikelen geschreven die

belangrijke onderwerpen verkennen die verband houden met mariene biodiversiteit en habitats, evenals MPA.

Deze artikelen zijn geschreven in zeven talen—Deens, Nederlands, Engels, Frans, Grieks, Noors en Portugees—en werden beoordeeld door kinderen van scholen uit verschillende landen (België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Noorwegen en Portugal). De kinderen, begeleid door hun leraren, hebben geholpen de artikelen te verbeteren zodat ze duidelijk, educatief en gemakkelijk te begrijpen zijn. Na de beoordelingen werden de artikelen geïllustreerd en samengevoegd in dit boek, dat beschikbaar is in de verschillende talen. Je zult ook een woordenlijst vinden die de moeilijke woorden en concepten uitlegt.

We hopen dat het je inspireert om te leren en ons grote blauwe thuis te beschermen!

Anerkendelser

We bedanken Ana Maria Peris Tamayo en Petter Johannes Nergaard voor de vertaling van de artikelen naar het Noors en Christian Løngbord voor zijn medewerking aan de vertaling van enkele artikelen naar het Deens. We bedanken ook Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence en Laurent Chmiel voor het nakijken van de Franse

vertalingen, en Eddy Van Moerkerke voor het nakijken van de Nederlandse vertalingen. Ook bedanken we mevrouw Matilda Smolny, die heeft geholpen bij het opstarten van het artikel over de betekenis van bescherming in Mariene Beschermde Gebieden, en Science Crunchers voor de illustraties.

Hvordan man caterer:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Red.). 2024. MPA Europe-project. Ons Grote Blauwe Huis: Leer en Bescherm! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538277>

INHOUDSOPGAVE

- 4** ZEEIEREN EN HUN LEEFGEBIED
- 10** BOUWERS VAN DE ZEEËN: DE SOORTEN DIE OCEAANHABITATS VORMGEVEN
- 18** ZEEGRASSEN - DE WEIDEN VAN DE ZEE
- 25** WAT IS MODELLERING VAN DE VERSPREIDING VAN MARIENE SOORTEN?
- 31** WAT BETEKENT BESCHERMING IN BESCHERMDE MARIENE GEBIEDEN?
- 42** GLOSSARIUM

ZEEDIEREN EN HUN LEEFGEBIED

Silas C. Principe, Pieter Provoost en Ward Appeltans

Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO, Ocean Biodiversity Information System, Oostende, België

Herzien door: **9- tot 10-jarige studenten**

De milieuomstandigheden waarin een soort normaal gesproken leeft, is zijn **habitat** (niet te verwarren met het gebied, de plaats waar hij kan leven). Overal ter wereld vind je verschillende soorten habitats. Elk met unieke kenmerken. In

de oceaan zijn er bijvoorbeeld veel habitats zandstranden, rotsachtige kusten, fjorden, wadplaten, koraalriffen en kelpbossen, en nog veel meer (**Figuur 1**).

©Alamy/Solvin Zankl

Figuur 1. De bruinvis leeft in kustgebieden zoals baaien, fjorden en havens in de Europese zeeën, waar de juiste omgevingsomstandigheden en voldoende vis aanwezig zijn om te eten.

Speciale kenmerken voor speciale habitats

Dieren hebben speciale kenmerken, **aanpassingen** genoemd (**Figuur 2**). Die helpen hen te overleven in hun leefomgeving. Deze aanpassingen kunnen bijvoorbeeld lichaamsvorm, kleuren of gedragingen zijn. Grijs zeehonden zijn aangepast aan koude wateren en hebben een dichte vacht en blubber (blubber is een speciale dikke vetlaag die aanwezig is bij alle vinpotigen; dit is de groep waartoe zeehonden behoren). Deze

blubber beschermt hen tegen de kou. Sommige dieren zijn aangepast om in zeer specifieke omstandigheden te leven, terwijl andere in verschillende omstandigheden kunnen leven. Dit wil zeggen dat ze niet zo selectief zijn wat hun omstandigheden betreft. Veel koraalsoorten kunnen alleen in warme wateren overleven. Het Middellandse zee hoofdkussenkoraal maar kan zelfs temperaturen tot 6 °C verdragen.

Figuur 2. Voorbeelden van dieren en hun aanpassingen aan hun leefomgeving.

Effecten van menselijke activiteiten op habitats

Zoals we hebben gezien, heeft elk dier de juiste milieuomstandigheden nodig om te overleven. Die kunnen ze vinden in hun habitat. Menselijke activiteiten kunnen echter vaak de habitats in de oceaan schaden (**Figuur 3**). Als mensen bijvoorbeeld afval dumpen of olie in zee lozen. Dit zorgt dan voor problemen voor vogels, vissen en andere zeedieren. Door **overbevissing** kan er te veel vis uit de oceaan verdwijnen. Dit betekent dat er minder vissen zullen

zijn om eieren te leggen. Minder nieuwe vissen leidt tot minder voedsel voor de bruinvis en andere visetende dieren. Er is nog een ander groot probleem dat wij veroorzaken: **klimaatverandering**. Door de klimaatverandering worden de zee en de lucht warmer. Dat heeft gevolgen voor veel planten - en diersoorten. De Atlantische papegaaiduik (**Figuur 4**) bijvoorbeeld kan zijn kuikens niet meer broeden als het weer te warm is.

Overbevissing

Vervuiling

Klimaatverandering

Figuur 3. Hoe mensen de oceaanhabitats negatief kunnen beïnvloeden.

©Envato/Blitskiy

Figuur 4. De Atlantische papegaaiduiker kan zijn kuikens niet meer broeden als het weer te warm is.

Hoe we oceanhabitats kunnen beschermen

Iedereen is verantwoordelijk voor de oceaan en kan eenvoudige dingen doen om te helpen. Je kunt bijvoorbeeld proberen wegwerpproducten van plastic te vermijden; als dat niet mogelijk is, recycle het plastic, en gooi zeker nooit afval op het strand, in de zee of ergens anders in de natuur. Maar we moeten er ook voor zorgen dat

de dieren hun thuis – hun habitat – in goede omstandigheden kunnen vinden met zo weinig mogelijk menselijke activiteit. Daarom kunnen we sommige gebieden beschermen tegen menselijke activiteiten. We geven een voorbeeld: we leggen **mariene plaats** aan waar niet gevestigd mag worden.

Samen beschermen

Om te weten welke gebieden we moeten beschermen, moeten we eerst weten waar de dieren leven. Onderzoekers verzamelen gegevens over zeedieren over de hele wereld. Omdat de oceaan enorm groot is en het moeilijk is voor één persoon om alles te bestuderen, moeten wetenschappers samenwerken (**Figuur 5**).

Daarom hebben ze een speciale website gemaakt om hun observaties te delen en te melden waar elk dier is gezien. Deze website, OBIS genaamd, is voor iedereen toegankelijk. Ook jij kunt zien waar de soorten zich bevinden! Bezoek de site obis.org om waarnemingen van soorten te bekijken.

Onderzoekers verzamelen gegevens...

...over de hele wereld...

...en delen deze gegevens...

...voor een gezonde oceaan.

Figure 5. Hoe mensen gegevens verzamelen, publiceren en analyseren om de samenleving te informeren over hoe we een gezondere oceaan kunnen krijgen.

Door samen te werken kunnen wetenschappers kaarten maken van de habitats van soorten. Zo werken ze ook aan plannen om de habitats te beschermen. Teamwerk is heel noodzakelijk om de zee te beschermen. Jij kunt daar ook deel van uitmaken!

Deel met je vrienden wat je hebt geleerd over leefgebieden in zee! Vertel hen waarom het zo belangrijk is om het huis van zeedieren te beschermen!

Dankbetuigingen

We willen de leerlingen van het 33 4e leerjaar (van 9 tot 10 jaar oud) van Onze- Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, België en hun leraar bedanken voor hun deelname aan de

MPA Europe-activiteit *Bridging the Gap Between Science and Children* in juni 2024, en voor hun waardevolle input en beoordeling van dit artikel.

Meer informatie over dieren en hun leefgebieden

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology Evolution* 30, (9). *Trends in Ecology & Evolution* (Vol. 30, Issue 9, pp. 507-509).
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

MPA Europe project: <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

BOUWERS VAN DE ZEEËN: DE SOORTEN DIE OCEAANHABITATS VORMGEVEN

Ana Navarro Campoy en Jorge Assis

Centrum voor Mariene Wetenschappen (CCMAR), Universiteit van Algarve, Faro, Portugal

Herzien door: **9- tot 11-jarige studenten**

Bijna driekwart van het aardoppervlak is bedekt met oceanen die vol leven zitten, tot een diepte van 10 km. Gezien deze uitgestrekte oppervlakte is het niet verrassend dat er ongeveer 245.000

mariene soorten zijn beschreven, met nog veel meer die ontdekt moeten worden. Onder deze soorten vinden we dieren, planten, algen, schimmels en virussen.

Soorten die een omgeving creëren voor andere soorten om in te leven

Net zoals mensen bepaalde voorwaarden nodig hebben, zoals voedsel, water, onderdak en een geschikte temperatuur, hebben mariene soorten ook specifieke voorwaarden nodig om te overleven. Binnen de diversiteit van mariene soorten zijn er enkele die in staat zijn om de omgeving te wijzigen of te creëren zodat andere soorten er kunnen wonen. Deze worden habitatvormende of habitat-creërende soorten genoemd en zijn ware **ecosysteemingenieurs**.

Stel je bijvoorbeeld de gorgoniënkoraaltuinen voor in de wateren van het Professor Luiz Saldanha Marine Park (**Figuur 1**), een gebied van hoge ecologische waarde in Portugal, of de koude-wateren stenkoraalriffen van de diepe Atlantische continentale shelves.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida-parque-marinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figuur 1. Gorgonian koraaltuin in Professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

Gorgoniën (**Figuur 2**) zijn zachte koralen (dieren) en, net als tropische koraalriffen, bieden ze kleurrijke onderwaterlandschappen die worden gekarakteriseerd door hun grote biologische

diversiteit. Omdat ze omgevingen creëren waar andere soorten kunnen leven, zijn gorgoniën habitatvormende soorten.

Figuur 2. Gorgoniaanse koralen bestaan uit groepen **polyps** (elke polyp is een dier) die aan elkaar worden gehouden door een centraal skelet van spikels en eiwit.

Met hun skelet dat bestaat uit een zacht deel (eiwit) en een hard deel (microscopische spikels van calciumcarbonaat) (**Figuur 3**), bieden gorgoniaanse koralen driedimensionale structuren

die dienen als toevluchtsoorden tegen roofdieren of oceaanstromen, en fungeren ze als voeder- en broedgebieden.

Figuur 3. Voorbeelden van dieren die gorgoniaanse koralen als habitat gebruiken: Isopoden leven op de gorgoniaanse koraal, terwijl octopussen gorgoniaanse tuinen bezoeken om te eten of uit te rusten.

Kelp, gigantische zeewier die onderwaterbossen vormen, zijn een ander voorbeeld van habitatvormende soorten. Ze groeien op rotsachtige bodems tot ongeveer 40 meter diep,

waar licht nog steeds doordringt (**Figuur 4**). Kelp is zo belangrijk voor andere organismen (**Figuur 5**) dat één soort algen tot 8.000 organismen van 130 verschillende soorten kan ondersteunen!

©Carlos Suárez

Figuur 4. Kelp (*Laminaria ochroleuca*) op het Goringe Bank (Portugal).

Figuur 5. Enkele van de dieren die kelp als leefgebied gebruiken.

Op ondiepere dieptes kunnen we zeegrasvelden vinden. Verborgen in deze planten leven zeepaardjes, krabben, en schelpen, maar ook

juvenielen van vissoorten van commercieel belang, zoals zeebrasem of zeebaars (**Figuur 6**).

Figuur 6. Enkele van de dieren die zeegrasvelden als leefgebied gebruiken.

Andere **habitats** die door mariene soorten worden gevormd, zijn de banken van oesters en mosselen. Sommige sponzen, en andere ongewervelden die

buizen bouwen zoals sedentaire wormen (**Figuur 7**), kunnen ook habitats voor andere soorten vormen.

©Rui Guerra, <https://arrabida-parquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figuur 7. Een buizenbouwende worm met zijn voedtentakels uitgestrekt in het water in het Professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

De habitats, of ecosystemen, die door deze habitatvormende soorten worden gecreëerd, bieden zeer belangrijke diensten. Deze diensten verwijzen naar de voordelen die mensen afleiden van natuurlijke ecosystemen, inclusief hulpbronnen zoals vis en zeevruchten, maar ook

kustbescherming en culturele voordelen zoals toerisme. Bovendien ondersteunen sommige van de ecosystemen, zoals kelpbossen en zeegrasvelden, de productie van zuurstof door fotosynthese. Het is daarom zeer belangrijk om habitatvormende soorten te behouden.

Habitat-vormende soorten hebben bescherming nodig

Habitat-vormende soorten worden momenteel geconfronteerd met tal van bedreigingen die hun overleving en die van de bijbehorende soorten in gevaar brengen. Een van de belangrijkste problemen is de directe vernietiging van habitats. Dit gebeurt wanneer we de zeebodem beschadigen door activiteiten zoals sleepnetvissen. Een andere belangrijke bedreiging is vervuiling door schadelijke chemicaliën en plastics. **Klimaatverandering** is een extra uitdaging; de toename van broeikasgassen in de atmosfeer heeft de temperatuur van de oceanen verhoogd, wat omstandigheden creëert die uiterst schadelijk kunnen zijn voor mariene soorten, vooral de meest gevoelige, zoals koralen. Deze bedreigingen hebben een grote impact op het gehele mariene ecosysteem, aangezien veel vissen en andere mariene wezens afhankelijk zijn

van de habitats die zij vormen voor voedsel en voortplanting.

Samenvattend, habitat-vormende soorten zoals koralen, zeegras, kelp, mosselen, oesters en sponzen bieden cruciale voordelen voor zowel andere mariene soorten als voor de mens. Het waarborgen van de bescherming van deze habitats is van essentieel belang. We moeten daarom de negatieve impact die we hebben op de oceanen verminderen, bijvoorbeeld door het elimineren van sleepnetvissen, het verminderen van CO₂ in de atmosfeer, vervuiling en afval dat in de zee terecht komt.

Laten we niet vergeten dat elke actie telt, en dat we allemaal kunnen bijdragen aan het behoud van de gezondheid van onze oceanen.

Bedankt

We willen de 80 leerlingen van groep 5 (9 tot 11 jaar oud) van de Paula Nogueira School in Olhão, Portugal, en hun leraren bedanken voor hun deelname aan de MPA Europe-activiteit "*Bridging*

the Gap Between Science and Children" in mei 2024, en voor hun waardevolle bijdragen en het herzien van dit artikel.

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ZEEGRASSEN - DE WEIDEN VAN DE ZEE

Dorte Krause-Jensen en Christian Lønborg

Universiteit van Aarhus, Kopenhagen, Denemarken

Herzien door: **13- tot 14-jarige studenten**

Zeegrassen vormen de weiden van de zee. Het zijn zeeplanten, met groene bladeren, stengels en wortels, zoals grassen op het land, en ze bloeien en onder water vormen ze zaden (**Figuur 1**). In de

wereld komen ongeveer 60 verschillende soorten zeegrassen voor; vier daarvan in Europa, waarvan 2 in Denemarken. Hoewel sommige soorten groter zijn dan andere, lijken ze toch behoorlijk op elkaar.

Figuur 1. Twee soorten zeegras die veel voorkomen in Europa.

Hierboven zie je twee voorbeelden van zeegras. Zeegras (*Zostera marina*) is het meest voorkomende zeegras in Denemarken.

Neptunusgras of mediterraan lintkruid (*Posidonia oceanica*), is steviger en groeit alleen in de Middellandse Zee.

Zeegrassen groeien langs de kust overal in de wereld

In veel landen groeien de zeegrassen op de zeebodems langs de kust behalve in de koudste gebieden. Zeegrassen hebben net als landplanten licht nodig. Dus ze kunnen alleen groeien in vrij ondiep water, waar zonnestralen de zeebodem bereiken. Hoe helderder het water, hoe dieper ze kunnen groeien.

Zeegrassen groeien op zandige zeebodems en waar de golven niet te gewelddadig zijn. Daarom

kun je ze vaak vinden in het ondiepe water in fjorden en baaien, maar niet waar grote golven instromen, zoals bij de open, blootgestelde kust aan de Deense Noordzeekust.

In de Middellandse Zee is het water zo helder dat op sommige plaatsen zeegrassen wel tot op 40-50 m diepte groeien. In Denemarken, waar het water minder helder is, groeien zeegrassen doorgaans slechts tot 3-5 m diepte en zelden dieper dan 7 m.

Zeegrasweiden bruizen vol leven, beschermen de kusten en bevorderen een goed marien milieu

Zeegrasweiden zijn belangrijk voor het leven langs de kusten. Veel verschillende kleine ongewervelden en vissen (**Figuur 2**) leven er, ze verstopten er zich en vinden er voedsel. Er zijn kleine dieren zoals slakken en mosselen, en jonge exemplaren van grote vissen, zoals kabeljauw en

platvis. Misschien heb je ook het geluk om er de speciale zeenaald te ontdekken. Zeenaalden zijn te vinden in de Scandinavische zeegrasweiden, terwijl zeepaardjes, die verwant zijn aan zeenaalden, verder naar het zuiden worden gevonden.

Figuur 2. Jonge vissen (links) en breedneuszeenaalden (rechts) (Kun je ze spotten?) in zeegraslanden.

Net zoals bijvoorbeeld koeien en herten gras eten in landweiden, zijn er ook dieren die grazen in de weiden van de zee. In Denemarken zijn het typisch watervogels zoals ganzen en zwanen die zeegras

eten. In sommige tropische gebieden voeden zeeschildpadden en zeekoeien zich echter met zeegras (**Figuur 3**).

Figuur 3. Zeeschildpad in een zeegrasweide.

Zeegras groeit bijna net zo snel als gras op het land. Dit is een van de redenen voor het rijke leven dat ze herbergen. Wanneer de zeegrassen fotosynthetiseren en groeien, nemen ze CO₂ en voedingsstoffen uit het water op en gebruiken ze deze elementen als bouwstenen.

Wanneer de planten afsterven, worden de meeste voedingsstoffen en CO₂-moleculen afgebroken,

maar een klein deel wordt begraven in de zeebodem, onder de weilanden, begraven. Dit is vooral duidelijk in de Neptunus-grasweiden waar dikke maten van dood zeegras zich onder de weiden ophopen. Deze maten zijn een opslagplaats van koolstof in de zeebodem. Dat kun je zien als je langs de rand van zo'n zeegrasweide zwemt (**Figuur 4**).

Figuur 4. Neptunusgras dat groeit op een dikke mat van dood zeegras bouwt zich in de loop van de tijd op - een koolstoflaag in de zeebodem.

Dichte gordels zeegrassen kunnen kusten ook beschermen tegen erosie omdat de bladeren van zeegrassen de golven dempen, terwijl de wortels en de begraven stengels met elkaar verstrengelen en zo de zeebodem stabiliseren.

Gezonde zeegrassen leiden tot gunstige gevolgen. Ze herbergen vele levensvormen die bijdragen tot **biodiversiteit**. Ze beschermen de kusten, houden voedingsstoffen en koolstof vast en dragen, in het algemeen, bij aan een goed marien milieu.

De wereld heeft grote gebieden zeegras verloren

We weten nog steeds niet precies waar zeegrassen in de wereld voorkomen. Het is immens moeilijk en tijdrovend om de zeebodem in kaart te brengen, maar er wordt wel aan gewerkt. Helaas zijn er ook grote gebieden zeegras verdwenen, zowel wereldwijd als in Denemarken. De zeegrassen verdwijnen ongeveer net zo snel uit onze oceanen als het regenwoud van het land verdwijnt. Gelukkig zijn er tekenen dat de verliezen afnemen.

Lets meer dan 100 jaar geleden bedekten de Deense zeegrasweiden bijna 7000 km² zeebodem.

Vermits de Deense kust ongeveer 7000 km lang is, waren er gemiddeld langs de hele kust ongeveer 1 km brede zeegrasweiden. Er was zoveel zeegras dat na herfststormen, er stapels zeegrasbladeren op de stranden aanspoelden. Op Læsø, in het noordelijke Kattegat, werd het angespoelde zeegras gebruikt om daken op de huizen te maken. Deze daken kunnen 200-300 jaar meegaan en de inwoners van Læsø hebben die traditie behouden, zodat je de zeegrasdaken nog steeds kunt zien als je het eiland bezoekt (**Figuur 5**).

©Kurt Schierup

©Dorte Krause-Jensen

Figure 5. Angespoelde zeegrasbladeren angespoeld op een strand (links) en zeegrasdak op Læsø (rechts). *Let op: Zeewieren zijn rode, bruine en groene algen. Ze hebben geen bladeren, wortels en bloemen, en ze groeien meestal op rotsen, waar ze zich aan hechten.*

In de jaren 1930 vinden in de Noord-Atlantische Oceaan zeegrasweiden door een ziekte getroffen. Ongeveer 90% van de weilanden verdween, ook in Denemarken. Na de ziekte begon het zeegras opnieuw te groeien, maar bereikte nooit

dezelfde omvang als voorheen, aangezien de omstandigheden in het mariene milieu verslechterd waren. Tegenwoordig kan het zeegras nog maar op een derde van de vroegere oppervlakte groeien.

Verlies van zeegraslanden door slechte milieuomstandigheden

Zeegrassen zijn verdwenen omdat het water van slechte kwaliteit is, de zeebodem is verstoord en er gebouwd wordt langs de kusten waar de zeegrassen groeien. In Denemarken is de slechte waterkwaliteit vooral te wijten aan het feit dat veel te veel voedingsstoffen, die in de landbouw worden gebruikt (**meststoffen**), uitspoelen naar de rivieren en de zee. De meststof veroorzaakt de overgroei van zeer kleine (micro)zweefalgen

(**fytoplankton**) en matten van snelgroeiende macroalgen, die het water troebel maken en de zeegrassen in de schaduw platsen. Wanneer de algen in de zeebodem worden afgebroken, kan dit een gebrek aan zuurstof veroorzaken (zuurstofuitputting), omdat de bacteriën die de afbraak veroorzaken, zuurstof uit het water nodig hebben. En zuurstofgebrek doodt de zeegrassen en de dieren op de zeebodem (**Figuur 6**).

Figuur 6. Hoe het gebruik van meststoffen op het land schadelijk kan zijn voor zeegras aan de kust.

Zeegrasvelden worden ook verstoord als bijvoorbeeld **bodemtrawls** of ander bodemcontactvistuig worden gebruikt, omdat deze de zeebodem schrapen en zo de zeegrassen kunnen ontwortelen. Sommige kustbebouwing (bijvoorbeeld havenconstructies) kan ook zeegrasweiden vernietigen. **Overbevissing** kan ook zeegrasvelden beschadigen omdat het het

voedselweb in de zee verstoort. Wanneer het voedselweb gezond is, is er een goed evenwicht tussen de grote en de kleine vissen, en zijn er veel kleine dieren die microalgen eten, zodat ze de zeegrassen niet in de schaduw stellen. Maar als de vissers te veel vis vangen, raakt het voedselweb uit balans en kunnen de microalgen floreren.

Overmatig warmer water en meer hittegolven, als gevolg van **klimaatverandering**, kunnen ook de zeegrassen beschadigen. Klimaatverandering kan de negatieve effecten van de meststoffen die van het land wegspoelen, zelfs verergeren.

Hoge temperaturen kunnen ook het risico op zuurstofgebrek verhogen omdat de vraag naar zuurstof door dieren en microben dan groter is en omdat warm water niet zoveel zuurstof bevat als koud water.

Wij kunnen de zeegrassen helpen terugkeren

Er is een volkswijsheid die zegt: 'Wat je niet ziet, daar kun je ook niet om geven.'. We zien de zeegrassen niet omdat ze onder het oppervlak van de zee groeien. Daarom merken we niets van hun enorme verliezen. Dit is een van de redenen waarom er niet genoeg wordt gedaan om de zeegrassen te beschermen. Kaarten, afbeeldingen en metingen van de zeebodem zijn daarom belangrijk.

Eerst en vooral is het nodig om de zeegrasvelden die we nog hebben te beschermen. Dit vereist

bijvoorbeeld dat de landbouw minder kunstmest gebruikt en dat de zeebodem niet wordt verstoord.

Als de omstandigheden goed zijn, kunnen de zeegrassen zich op natuurlijke wijze verspreiden. Als er maar weinig zeegras is, kun je zeegrassen op weg helpen door zaden te verspreiden of scheuten te planten (**Figuur 7**). Maar het kost veel werk en tijd, en dit is niet altijd mogelijk. Daarom is het extra belangrijk om zorg te dragen voor de weilanden die we hebben.

©Troels Lange, Universiteit van Zuid-Denemarken.

Figuur 7. Een duiker die zeegras plant.

De Europese Unie heeft veel wet- en regelgeving aangenomen om de natuur te verbeteren. Samen met de eigen wet- en regelgeving van het land zijn ze belangrijk voor de zorg voor de zeegrasvelden. Helaas is er nog een lange weg te gaan voordat in Denemarken de goede omstandigheden voor zeegrasgroei vinden bereikt. Slechts 5 van de 109 Deense waterlichamen zijn in goede staat!

Maar we weten wel wat er nodig is om de zeegrassen te helpen. Dus hopelijk komt er snel goed nieuws over deze planten en het zeeleven.

In ons onderzoeksproject "MPA Europe", dat gaat over de bescherming van de oceaan, brengen we de mariene biodiversiteit en de organische koolstofvoorraden in Europa in kaart. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om te plannen

waar het het beste is om de mariene soorten en de koolstofvoorraden te beschermen, de

zeegrasweiden inbegrepen.

Dankbetuigingen

We willen de 40 leerlingen van het 7e leerjaar (13 tot 14 jaar oud) uit Krogårdskolen, Greve, Denemarken, en hun leraar bedanken voor hun deelname aan de MPA Europe-activiteit

Bridging the Gap Between Science and Children in juni 2024, en voor hun waardevolle input en beoordeling van dit artikel.

Meer informatie over zeegrassen

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (red.). (2011). Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Hier is ook een klein filmpje over zeegras te zien uit "Chibal film": <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WAT IS MODELLERING VAN DE VERSPREIDING VAN MARIENE SOORTEN?

Helen Lillis en Eleanor Stewart

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, Verenigd Koninkrijk

Herzien door: **12- tot 15-jarige studenten**

Mariene soorten worden beïnvloed door **overbevissing**, vernietiging van **habitats** en **klimaatverandering**. Een veelvoorkomende oplossing voor dit probleem is het creëren van **Mariene Beschermde Gebieden** (MPAs). Om te bepalen waar deze MPAs geplaatst moeten worden, moeten we weten waar de soorten die we willen beschermen zich bevinden.

Aangezien we door beperkte tijd en middelen (en de omvang van de oceaan) niet over volledige

informatie beschikken over de locaties van alle soorten, gebruiken wetenschappers een methode genaamd soortverspreidingsmodellering (SDM) om te voorspellen waar verschillende soorten, zoals vissen en zeeschildpadden, en habitats zoals kelpwouden en koraalriffen waarschijnlijk in de oceaan te vinden zijn. Ze gebruiken gegevens en computerprogramma's om deze voorspellingen te maken. SDM helpt ons om weloverwogen schattingen te maken over waar de soorten zich zouden kunnen bevinden.

Hoe maken we een soortverspreidingsmodel?

SDM begint met het verzamelen (**Figuur 1**) van twee hoofdtypen gegevens:

- Soortwaarnemingen: dit zijn gegevens over waar de soorten zijn gevonden. Deze informatie kan afkomstig zijn van monsters die zijn genomen door onderzoeksbotten en duikers, en observaties van mensen, waaronder experts en **burgerwetenschappers**. Vervolgens publiceren wereldwijde platforms zoals het Ocean Biodiversity Information System (OBIS) deze gegevens.
- Milieuvariabelen: Dit omvat zaken zoals zeewater temperatuur, zuurstof, oceaanstromingen, waterdiepte en zoutgehalte. Deze gegevens zijn afgeleid van Aarde Ecosysteem Modellen en kaarten gebaseerd op veldgegevens die zijn verzameld door middel van satellieten, meetapparatuur op vaste locaties en onderzoeksbotten.

Figuur 1. Het verzamelen van informatie over welke soorten waar voorkomen, en de milieuomstandigheden op de plaatsen waar ze leven.

Zodra we al deze gegevens hebben, gebruiken we statistieken, met behulp van het SDM-computerprogramma, om patronen en relaties te vinden (**Figuur 2**). Dit helpt ons te begrijpen welke omgevingsomstandigheden het belangrijkste zijn voor het voorspellen waar de soorten zich

zouden kunnen bevinden. Bijvoorbeeld, zeegras heeft zonlicht nodig om te groeien, daarom zal het model waarschijnlijk opmerken dat ondiepe waterdieptes geassocieerd worden met de aanwezigheid van zeegras.

Figuur 2. Door informatie over de verspreiding van soorten en omgevingsomstandigheden te vergelijken, kunnen computerprogramma's patronen en relaties vinden.

Zodra we hebben uitgevogd welke omgevingsomstandigheden het belangrijkst zijn voor de soort, bouwen we een wiskundig model (Figuur 3). Dit is een vereenvoudigde simulatie van de echte wereld die ons helpt te begrijpen en te voorspellen in welke omgeving een soort voorkomt.

Figuur 3. Nadat we patronen en relaties voor een klein gebied (het linker vierkant op het scherm) hebben gevonden, voorspelt het wiskundige model hoe waarschijnlijk het is om dezelfde soort te vinden waar de omgevingsomstandigheden elders vergelijkbaar zijn.

Ten slotte, om te zien hoe nauwkeurig ons model is, vergelijken we de voorspellingen met echte waarnemingen of gegevens die niet in het model zijn gebruikt (Figuur 4). Dit helpt ons te zien hoe goed het model werkt en of we wijzigingen moeten aanbrengen. Soms zijn ze niet erg nauwkeurig, vooral als de invoergegevens niet goed waren.

Figuur 4. De patronen en relaties die door het model worden gevonden, worden vergeleken met waarnemingen uit de echte wereld om te controleren of het model de juiste voorspellingen heeft gedaan.

Voorbeeld: Het voorspellen van de distributie van kelpwouden in het VK

Kelp is de naam die wordt gegeven aan verschillende soorten grote bruine zeewier. Het heeft een hechtorgaan dat aan rotsen blijft plakken, een harde steel die een stipe wordt genoemd, en bladachtige lamellen die op zoek zijn naar zonlicht. In de juiste omstandigheden vormt kelp dichte onderwaterbossen, die worden beschouwd als een van de meest productieve en diverse **ecosystemen** op de planeet.

Kelpbossen veranderen de beweging van water en kunnen fungeren als een buffer tegen

stormvloed door de golfenergie te verminderen. Dit helpt de afvoer van sedimenten van stranden en de snelheid van kusterosie te verminderen, waardoor de kustbescherming wordt vergroot. Aangezien klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersomstandigheden, worden kelpbossen steeds belangrijker.

Als we weten welke omgevingsomstandigheden het beste zijn voor de vestiging en groei van kelpbossen, kunnen we voorspellen waar ze het meest waarschijnlijk te vinden zijn (d.w.z.

hogere waarschijnlijkheid) en hoe toekomstige veranderingen in de omgeving de uitbreiding van kelpbossen in een gebied kunnen verminderen of vergroten. In het VK (Figuur 5) is de kans groter

dat kelpbossen worden aangetroffen aan de noord- en zuidkusten (rode schaduw) dan aan de oostkust (paarse en blauwe schaduw).

Figuur 5. Een model dat voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat we kelpbossen aantreffen langs de kust van het UK.

Waarom is SDM nuttig?

SDM helpt de leemtes in ons begrip op te vullen door observaties te gebruiken om te voorspellen waar een soort zich mogelijk anders voordoet. Met de voorspellingen over waar belangrijke soorten en habitats zich bevinden, kunnen we menselijke activiteiten aanpassen en beperken ten behoeve van het oceaandleven. Bijvoorbeeld:

- Als we weten waar we waarschijnlijk een soort vinden die van belang is voor voedsel,

kunnen we adviseren, of handhaven, dat er in deze gebieden niet gevisd wordt zodat de visbestanden kunnen toenemen.

- Als we weten waar gevoelige bodemsoorten en habitats, zoals zeegrasvelden en koraalriffen, zich waarschijnlijk bevinden, kunnen we destructieve vismethoden in deze gebieden beperken om schade te voorkomen.

- Bij het plannen van andere activiteiten op zee, zoals offshore windparken, kan SDM locaties voor turbines voorstellen die minder

waarschijnlijk een negatieve impact hebben op belangrijke soorten en habitats.

Een essentieel hulpmiddel in een veranderende wereld

Naast het voorspellen waar soorten waarschijnlijk nu te vinden zijn, kan SDM ook worden gebruikt om verschillende hypothetische scenario's te simuleren en te voorspellen hoe verschillende omgevingsomstandigheden de leefgebieden van soorten kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld:

- Het begrijpen van de impact van klimaatverandering: SDM kan voorspellen hoe soorten en habitats zich mogelijk zullen aanpassen aan veranderende oceaantemperaturen. Deze voorspellingen helpen degenen die verantwoordelijk zijn om plannen te ontwikkelen en aan te passen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en de mariene **biodiversiteit** te ondersteunen.

- Door de impact van menselijke activiteiten en omgevingsfactoren te begrijpen, kunnen we ook gegevens over menselijke activiteiten zoals visintensiteit in onze modellen opnemen. Door verschillende intensiteitsniveaus te simuleren, kunnen we de impact voorspellen die verschillende hoeveelheden menselijke activiteiten kunnen hebben op waar de soorten zich bevinden.

Conclusie: Door echte waarnemingen van soorten te combineren met informatie over de natuurlijke en door mensen gemaakte omgeving in een computerprogramma, helpt SDM ons de verborgen patronen van het leven onder de golven te ontdekken en beter te begrijpen en onze oceaanecosystemen te beschermen.

Bedankt

We willen de 10 leerlingen (in de leeftijd van 12 tot 15 jaar) van Stokesley School, Stokesley, UK, en hun docent bedanken voor hun deelname aan de MPA Europe-activiteit *Bridging the Gap Between*

Science and Children in juni 2024, en voor hun waardevolle bijdragen en het beoordelen van dit artikel.

Meer informatie over soortverspreidingsmodellering (SDM)

Videoserie: Inleiding tot het modelleren van soortenverspreiding

https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Bibliotheek met modellen voor geschiktheid van mariene habitats in Europa

<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WAT BETEKENT BESCHERMING IN BESCHERMDE MARIENE GEBIEDEN?

Mark Costello⁽¹⁾ en Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Nord University, Bodø, Noorwegen

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Griekenland

Herzien door: **15- tot 17-jarige studenten**

Over de gehele wereld maken landen plannen om tegen het jaar 2030 dieren in het wild levende dieren in ten minste 30% van het oceaangebied te beschermen.

Waarom? Omdat ze erkennen dat alle oceanen in verschillende mate zijn aangetast door menselijke activiteiten, waaronder de jacht op walvisjacht, visserij en vervuiling.

Wat gebeurt er met een land als het dit niet doet? Niets, het is slechts een belofte aan de *Wereldconventie over Biologische Diversiteit en het Verdrag van de Verenigde Naties* inzake het Zeerecht. Conventies zijn alleen juridisch bindend wanneer de nationale regering ze ondertekent.

Dus, wat betekent bescherming en hoe is de situatie bij de beschermde mariene gebieden (MPA)?

Afhankelijk van hoe bescherming wordt gedefinieerd, is momenteel tussen de 3% en 8% van de wereldoceaan beschermd. Momenteel zijn de twee wereldwijde databases, die onafhankelijk van elkaar, beschermde **mariene gebieden** (MPA) verifiëren, het erover eens dat MPA, met als doel het volledig beschermen van het zeeleven te realiseren, 3% van de oceaan beslaan (**Figuur 1**). Omdat we niet weten hoe goed de regelgeving wordt gehandhaafd, kan dit als een maximum worden beschouwd.

In meer dan 90% van de MPA's staat toegelaten om zeedieren, met name vissen en schaaldieren, opzettelijk te doden. Er kan meer bescherming van wilde dieren in de "gedeeltelijk beschermde" MPA zijn dan in erbuiten. Dit betekent echter dat deze MPA geen veilige plaatsen zijn voor dieren in het wild, zoals mensen zouden verwachten. Dus, mogen we ze MPA's noemen? In Noorwegen, noch en veel andere landen, zijn er gebieden waar het doden van zeedieren verboden is (**Tekstvak 1**).

Tekstvak 1 - Beschermingsniveaus

U kunt het beschermingsniveau van MPA's over de hele wereld controleren op de websites van de Marine Protection Atlas (<https://mpatlas.org/>) en Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) (zie Verder lezen). Deze websites controleren onafhankelijk de juistheid van plaatsen waar landen rapporteren als MPA.

Wist je dat de hele oceaan beschermd is tegen het testen van kernbommen sinds het Verdrag voor een gedeeltelijk verbod op kernproeven van 1963? Enkele landen hebben dit verdrag echter nog niet ondertekend. U kunt hier controleren welke landen: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figuur 1. Relatieve proporties van MPA die landen niet hebben beschermd (onbeschermd), gedeeltelijk en volledig beschermd tegen menselijke activiteiten die schadelijk zijn voor zeedieren volgens Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) en MPAtlas (<https://mpatlas.org/>).

Welke zijn de belangrijkste effecten van menselijke activiteiten op het leven in de zee?

Verreweg het grootste effect van menselijke activiteiten op het zeeleven is honderden jaren vissen en jagen. Dus wat we denken dat "natuurlijk" is, is dat waarschijnlijk niet. Dit wordt het "shifting baseline"-probleem genoemd, waarbij elke generatie een andere herinnering heeft aan wat normaal is.

Een van de eerste indicatoren van **overbevisning** die mensen opmerken, is minder grote vissen. Er zijn altijd minder grote dan kleine dieren in een

populatie vanwege natuurlijke sterftecijfers. Bij het vissen worden meestal de grootste, en dus oudste, dieren als eerste verwijderd. In de oceaan zijn deze grotere dieren (bijv. vissen, kreeften) meestal roofdieren, maar op het land zijn de grootste dieren herbivoren. Zo eten mensen over het algemeen oceaanoofdieren en landherbivoren (**Figuur 2**). Het vissen op roofdieren in de zee en het jagen op herbivoren op het land heeft heel verschillende effecten op voedselwebben en **ecosystemen**.

Figuur 2. Vergelijking van de voedselwebben van mensen op het land (landbouw) en de voedselwebben in de oceaan (visserij). Terwijl de landdieren bestemd voor menselijke consumptie voornamelijk herbivoren zijn, zijn zeedieren (vissen en schelpdieren) voornamelijk roofdieren die zich voeden met kleinere dieren. Tweekleppigen (mosselen, sint-jakobsschelpen, kokkels) voeden zich echter rechtstreeks met **fytoplankton**.

Het verwijderen van de grotere zeeroofdieren heeft onmiddellijk effect op het voedselweb, omdat ze de overvloed aan kleinere dieren beheersen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de "**trofische cascade**", waarbij het verlies van otters, kreeften en grote vissen leidde tot een grotere overvloed aan zee-egels (**Figuur 3**).

De zee-egels graasden vervolgens de rotsen kaal van zeewier. Vergelijkingen van veranderingen binnen en buiten MPA's in Nieuw-Zeeland, Australië, de Middellandse Zee, het Caribisch gebied en Noord-Amerika hebben aangetoond dat deze trofische cascade een algemeen gevolg is van visserij.

Figuur 3. Een diagram dat de effecten van visserij in een kusthabitat in Nieuw-Zeeland illustreert. In de natuurlijke situatie (rechts), binnen een zeereservaat, overleven grote snappers en rivierkreeften (langoesten) en houden ze zee-egels onder controle (die zich dan in spleten verstoppert), wat leidt tot een weelderig kelpbos. Wanneer de grote snappers en rivierkreeften worden verwijderd door visserij (links), worden de zee-egels overvloedig en grazen ze de rotsen kaal, waardoor het kelpbos en ander zeewier verdwijnen. Tekening door Roger Grace, bron: Costello et al. (2022).

De beste manier om te beoordelen of het ecosysteem in een gebied de natuurlijke toestand weergeeft, is door op sommige plaatsen gedurende tientallen jaren niet te vissen. MPA's kunnen als "referentiegebieden" zijn. Als er in een gebied slechts weinig wordt gejaagd en gevisst,

zal de overvloed aan leven binnen en buiten een MPA vergelijkbaar zijn. Dit geeft aan dat de visserij geen significante **ecologische effecten** heeft. Bovendien zullen dieren in zulke gebieden hun maximale grootte bereiken, wat erop wijst dat de visserij **ecologisch duurzaam** is.

Zijn MPA's gunstig voor de samenleving?

Er zijn honderden onderzoeken die aantonen dat het zeeleven, met name bejaagde en beviste soorten, zich herstellen wanneer ze ander beschermd door een MPA. Dit is bemoedigend, want dit betekent dat het zeeleven zich kan herstellen zonder kosten voor de samenleving.

Het herstel van sommige soorten en **habitats** kan echter tientallen jaren duren. Sommige levende habitats (d.w.z. habitats gebouwd door soorten), zoals koudwaterkoraalriffen (**Figuur 4**), hebben eeuwen nodig om te groeien.

©Rohan Holt/NatureScot
<https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas/marine-habitats/cold-water-coral>

Figuur 4. Koudwaterkoraalrif in Schotland.

Tientallen studies tonen aan dat vissen en kreeften "**overlopen**" naar aangrenzende gebieden en zo de visvangst rond de MPA doen toenemen (**Figuur 5**). Mede vanwege dit

overloopeffect is er geen gedocumenteerd bewijs dat enige visserij waar dan ook de vangst of winst heeft verminderd als gevolg van een MPA. MPA kan dus de visserij ten goede komen.

Figuur 5. Samenvatting van de bevindingen van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de invloed van MPA's op de visserij en het toerisme. Veel studies rapporteerden een verhoogd aantal vissen (vangst) en/of een grotere lichaamsgrootte van de vissen die uit de wateren in de buurt van een MPA werden gehaald. Er zijn geen studies die enig verlies voor een visserij als gevolg van een MPA waar ook ter wereld hebben gevonden. Bron: Costello et al. (2024a).

Over de gehele wereld zijn er veel gemeenschappen van kustvissen boos over de achteruitgang van de visbestanden, ondanks enkele inspanningen op het gebied van visserijbeheer. Voor hen werkt business as usual niet. Een groeiend aantal pleit echter voor het idee van een MPA zonder toegelaten visserij als een eenvoudige, goedkope, sociaal en economisch rechtvaardige (dezelfde regels voor iedereen)

oplossing om de vispopulaties te beschermen, die vervolgens overlopen naar waar ze kunnen worden bevestigd. Deze video (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) bevat voorbeelden van commerciële vissers op de Canarische Eilanden die MPA wilden omdat ze de voordelen zien. Bovendien kunnen MPA aanzienlijke voordelen hebben voor de samenleving via inkomsten uit toerisme (Figuur 6).

Figuur 6. Samenvatting van de bevindingen van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de invloed van MPA's op de visserij en het toerisme. Studies rapporteerden verhoogde werkgelegenheid en inkomsten voor de menselijke populaties die in de buurt van MPA's woonden na de oprichting ervan. Er zijn geen studies gevonden die verliezen als gevolg van een MPA hebben aangetoond. Bron: Costello et al. (2024a).

Maakt het uit als er geen veilige plekken zijn voor zeedieren?

We moeten accepteren dat we in veel delen van de wereld een grote ecologische voetafdruk achterlaten door onze behoefte aan woonruimte, transportsystemen en plekken om voedsel te verbouwen en producten uit de natuur te oogsten. De achteruitgang van de biodiversiteit (gedefinieerd als de variatie binnen en tussen soorten en van ecosystemen) is op deze plaatsen onvermijdelijk. Maar met milieuvriendelijk denken en doordacht beheer kunnen veel soorten bij ons voorkomen, ook op landbouwgrond, in tuinen en parken, en op zones die voor visserij openstaan.

Zonder MPA en een beter beheer van de visserij over de hele wereld, zal er uiteindelijk overal een verdere achteruitgang van het zeeleven zijn. Dit maakt deel uit van de "biodiversiteitscrisis". Het betekent dat toekomstige generaties kansen verliezen om te genieten van en te profiteren van het volledige scala aan soorten die deel uitmaken van de biodiversiteit, samen met de voordelen die gezonde ecosystemen bieden, waaronder voedsel en kustbescherming tegen stormen en zeespiegelstijging.

Houden mensen van MPA?

Nieuw-Zeeland heeft meer dan 44 "zeereservaten" waar niet mag worden gevist. De meeste zijn gemaakt door lokale gemeenschappen die het leuk vonden om de eersten te bezoeken en eisten dat ze er ook een voor hun gemeenschap hadden. Een video op YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) laat zien hoe een dorp naar buiten kwam om een Marine Reserve Human Chain te vormen. Zo vinden ze hun nieuwe zeereservaat een maaken ook duidelijk dat het overtreden van de regels impopulair zou zijn.

Een van die kinderen (nu een moeder) heeft

Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>) opgericht, dat aan meer dan honderdduizend volwassenen en kinderen de gelegenheid om binnen en buiten de zeereservaten te snorkelen.

In veel landen hebben mensen niet de kans gehad om te zien hoe een natuurlijk zeegebied eruit ziet en dus realiseren ze zich niet wat ze missen. Recreatieve vissers en exploitanten van ecotoerisme profiteren ook van MPA. Er zijn echter enkele valse beweringen over MPA (**Tabel 1**). Deze zijn helemaal niet bewezen. Ze worden gebruikt om inspanningen voor het behoud van de zee te blokkeren en te vertragen.

MPA's komen wetenschap en onderwijs ten goede

MPA's hebben een uniek kennisvoordeel - in vergelijking met andere gebieden kunnen we begrijpen hoe natuurlijke ecosystemen eruit zien, en we kunnen beoordelen hoe natuurlijk en gezond onze beheerde ecosystemen zijn. Ze maken het ook mogelijk om te weten hoeveel ecosystemen er door menselijke activiteiten zijn veranderd.

Dieren die in het wild leven vermijden normaal gesproken mensen. Maar ze kunnen erkennen dat er in bepaalde gebieden niet op hen wordt gejaagd en dat de menselijke aanwezigheid dus weinig effect kan hebben op hun natuurlijke gedrag. Dit heeft echter zijn grenzen. Grote mensenmassa's en menselijk lawaai kunnen altijd de natuur verstoren of hoe een natuurlijke omgeving eruit ziet (**Tekstvak 2**).

MPA kunnen niet-extractieve activiteiten ondersteunen, zoals recreatie en toerisme, die geen schade toebrengen aan of versterking veroorzaken voor het wilde dierenleven. Als een MPA te populair wordt en toerisme negatieve effecten heeft (bijv. lawaai, vervuiling), kan het nodig zijn om te beheren waar, wanneer en hoeveel mensen komen, en kunnen er meer MPA's worden opgericht om de druk op populaire plekken te verminderen.

Hoewel MPA het zeeleven alleen rechtstreeks kunnen beschermen tegen visserij en andere menselijke invloeden in het gebied, zouden wilde dieren zich beter kunnen aanpassen aan de gevolgen van vervuiling en **klimaatverandering** door gezondere ecosystemen.

Tabel 1. Enkele veelvoorkomende misverstanden over MPA (Costello 2024b).

Veelvoorkomende mythes en misverstanden over MPA	Realiteit
MPA beschermen de biodiversiteit	Meer dan 90% van de MPA hebben niet het beschermen van de biodiversiteit omdat ze visserij toestaan. Het doden van wilde dieren is dus toegestaan in de meeste MPA, niet wat het publiek zou verwachten van het woord "beschermd".
Enkel de commerciële visserij heeft invloed op de biodiversiteit	Er zijn aanwijzingen dat ambachtelijke visserij de vispopulaties in het neolithicum uitputte. Recreatieve visserij kan ook wilde populaties snel veranderen en overbevissen.
Het is oké om recreatief vissen in MPA toe te staan	Waarom moeten wilde dieren worden gedood voor vermaak in een "beschermd" gebied? Door commerciële visserij (voor voedsel) te verbieden, wordt zo'n MPA een magneet voor sportvissen, wat leidt tot meer visserij binnen de MPA dan daarbuiten; de tegenovergestelde uitkomst van wat bedoeld is voor een MPA. Het verbod op het vissen op voedsel en het toestaan ervan voor sport roept vragen op over sociale rechtvaardigheid (eerlijkheid).
Pelagische (in open water levende) soorten kunnen niet profiteren van een MPA	Het feit dat een soort in open water kan leven, betekent niet dat individuen niet alle of het grootste deel van hun tijd in een MPA zouden doorbrengen. Studies hebben aangetoond dat MPA gunstig zijn voor pelagische soorten.
MPA's zijn duur, dus alleen rijke landen kunnen ze hebben	Veel MPA en de grootste MPA bevinden zich in ontwikkelingslanden omdat ze het "voorzorgsbeginsel" toepassen (het beschermen van een hulpbron in eerste instantie) en weten dat het gezond verstand is dat MPA hun visserij kunnen beschermen. MPA's die vissen verbieden, kosten minder om te handhaven dan gebieden die worden bevestigd, omdat de regelgeving eenvoudiger is. Ze kunnen daarom goedkoper zijn dan het huidige visserijbeheer (als dat er is).
Gedeeltelijk beschermde MPA beschermen de biodiversiteit	Zowel bijna al het herstel van de biodiversiteit naar natuurlijke omstandigheden als de voordelen voor de visserij vloeien voort uit volledig beschermde MPA's. Gedeeltelijk beschermde MPA's kunnen de biodiversiteit niet beschermen als het vissen er wordt toegestaan. Uit enquêtes blijkt dat het publiek geen verschil ziet tussen gedeeltelijk beschermde en niet-MPA-gebieden.
Landen volgen de richtlijnen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bij het vaststellen van MPA	Sommige landen volgen deze richtlijnen wel, maar zijn daar niet toe verplicht. Veel zogenaamde MPA's kwalificeren dus niet als echte MPA's volgens de IUCN. Meer dan de helft van de kustlanden heeft geen echte (volledig beschermde) MPA's. Meer dan 80% van de plekken in Europa die MPA worden genoemd, kwalificeren niet als MPA's (Aminian-Biquet et al. 2024).

Tekstvak 2 – Is er een MPA in mijn buurt?

Bezoek de Marine Protection Atlas-website (<https://mpatlas.org/>) om te zien of er een MPA in jouw buurt is.

Omdat dit artikel oorspronkelijk werd opgesteld voor een school in Bodo, Noorwegen, dichtbij de Saltstraumen MPA (**Figuur 7**), hier een paar feiten over deze MPA:

- Alles, behalve het oogsten van zeewier, is uitgezonderd van bescherming;
- Omdat het wordt geadverteerd om recreatief vissen van buiten de regio aan te trekken, wordt er meer gevisst binnen de MPA dan erbuiten.
- Het heeft de op twee na hoogste gerapporteerde vangst bij sportvissen in Noorwegen (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- Het heeft de hoogste hoeveelheid gemeld visserijafval in de zee, gerapporteerd door duikers in Noord-Europa (<https://www.diveagainstdebris.org>);
- Dit gebrek aan bescherming is verschillende keren in het openbaar aan de orde gesteld en werd als zo belachelijk beschouwd dat het als een grap werd gepresenteerd in het tv-programma Nytt på Nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/muhh50000924>) (in het Noors);
- De beheersautoriteit (Statsforvalteren) heeft geen bevoegdheid om de visserij te controleren. Het Directoraat Visserij heeft die bevoegdheden, maar is alleen verantwoordelijk voor visserijbeheer en niet voor natuurbehoud.
- Lokale bewoners zijn verontrust dat toeristen hun eigendom gebruiken voor toegang tot de kust, voor parkeren en als toilet. Ze geloven ook dat er een afname is van kabeljauw en andere vissoorten.

Figuur 7. Luchtfoto van de krachtige draaikolken in Saltstraumen.

Dankbetuigingen

We willen de 10 leerlingen van de kråkeboller-klas (15 tot 17 jaar oud) van Bodø Videregående Skole, Bodø, Noorwegen, hun leraar en Toby Bramley bedanken voor hun deelname aan de MPA Europe-

activiteit *Bridging the Gap Between Science and Children* in juni 2024, en voor hun waardevolle input en beoordeling van dit artikel. We willen ook bedanken.

Meer informatie over MPA's

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Bewijs van economische voordelen van MPA voor de visserij en het toerisme. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trofische cascades en mariene reservaten: dubbele indicatoren van visserij en versterking van klimaatverandering in pelagische en bentische ecosystemen. In: *In gevaar: de encyclopedie van conservering*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Atlas voor de bescherming van de zee <https://mpatlas.org/>

Beschermde zeeën <https://navigatormap.org/>

MPA Europe project <https://mpa-europe.eu/>

Recreatievissers profiteren van MPA's: <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Exploitanten van ecotoerisme profiteren van MPA's: <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant Agreement 101059988

GLOSSARIUM

Biodiversiteit – de variatie binnen en tussen soorten en ecosystemen.

Bodemtrawls – visnetten met een ketting of zware balk die een net over de zeebodem slepen.

Burgerswetenschappers – burgers die deelnemen aan een wetenschappelijke activiteit.

Ecosysteem – een gebied waarin energiestromen groter zijn dan in aangrenzende gebieden. Hetzelfde type ecosysteem kan in veel gebieden voorkomen en is onafhankelijk van de grootte, maar is duurzaam, niet tijdelijk zoals een getijdexpoel bijvoorbeeld.

Ecologisch duurzaam – wanneer een menselijke activiteit de ecologie in een gebied niet verandert.

Ecologische effecten – veranderingen in de abundantie van soorten als gevolg van biologische interacties zoals competitie, parasieten, ziekteverwekkers, begrazing of predatie.

Fytoplankton – een groep fotosynthetische microscopische organismen, waaronder algen, die in mariene en zoetwaterhabitats drijven.

Habitat – de natuurlijke omgeving waar een organisme leeft.

Habitat-engineer – een organisme dat een habitat creëert, onderhoudt of het wijzigt.

Klimaatverandering – veranderingen in klimaatpatronen, zoals het smelten van zee-ijs en frequentere stormen, veroorzaakt door verhoogde niveaus van broeikasgassen.

Mariene beschermde gebieden (MPA) – gebieden die door overheden zijn aangewezen om de natuur te beschermen. Het beschermingsniveau varieert van geen tot “volledig” of “streng” beschermde gebieden waar mensen geen zeeleven mogen doden of habitats mogen beschadigen.

Meststoffen – voedingsstoffen die aan planten worden gegeven om ze groter en sneller te laten groeien.

Overbevissing – wanneer er meer vis uit de oceaan wordt gehaald dan door de natuur kan worden aangevuld.

Poliepen – sessiele aquatische dieren met zachte, cilindrische lichamen en stekende tentakels rondom hun mond.

Spillover – wanneer individuen van een populatie binnen een MPA naar de omliggende gebieden bewegen.

Trofische cascade – wanneer het toevoegen of verwijderen van een top-predator leidt tot een reeks veranderingen in de abundantie van andere soorten door het voedselweb.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 3. Projet MPA Europe. Notre grande maison bleue : Apprendre et protéger!

**Notre Grande
Maison Bleue**
Apprendre et se
protéger !

PRÉFACE

Ce livre fait partie du projet Horizon Europe, MPA Europe, qui vise à cartographier les meilleurs emplacements pour les aires marines protégées (AMP) dans les mers européennes. Ces zones sont sélectionnées pour protéger une grande variété d'espèces, d'habitats et d'écosystèmes. En tenant compte de la biodiversité et du cycle du carbone, notamment face au changement climatique, MPA Europe fournit des outils pour la planification spatiale marine. Le projet aide les autorités nationales à concevoir et à étendre les AMP, afin qu'elles puissent atteindre l'objectif international de protéger au moins 30 % des mers européennes d'ici 2030.

Ce livre est l'un des moyens par lesquels MPA Europe se connecte avec le jeune public et promeut la connaissance de l'océan. Les scientifiques des organisations partenaires du projet ont écrit une série d'articles qui explorent

des sujets importants sur la biodiversité, les habitats marins et les AMP.

Ces articles ont été rédigés en sept langues (danois, néerlandais, anglais, français, grec, norvégien et portugais) et examinés par des enfants d'écoles de différents pays (Belgique, Danemark, Angleterre, France, Grèce, Norvège et Portugal). Les enfants, guidés par leurs enseignants, ont contribué à améliorer les articles pour qu'ils soient clairs, pédagogiques et faciles à comprendre. Après les révisions, les articles ont été illustrés et réunis dans ce livre, qui est disponible dans les différentes langues.

Vous trouverez également un glossaire qui explique les mots et les concepts difficiles. Nous espérons qu'il vous inspirera à apprendre et à protéger notre grande maison bleue !

Reconnaisances

Nous remercions Ana Maria Peris Tamayo et Petter Johannes Nergaard pour la traduction des articles en norvégien et Christian Løngbord pour sa collaboration à la traduction de quelques articles en danois. Nous remercions également Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence et Laurent Chmiel pour avoir révisé les traductions

françaises, et Eddy Van Moerkerke pour avoir révisé les traductions néerlandaises. Nous remercions également Mme Matilda Smollny, qui a aidé à initier l'article sur la signification de la protection dans les Aires Marines Protégées, ainsi que Science Crunchers pour les illustrations.

Comment citer :

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Éds.). 2024. Projet MPA Europe. Notre grande maison bleue : Apprendre et protéger ! 43 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538280>

INDEX

- 4** LES ANIMAUX MARINS ET LEUR HABITAT
- 10** LES BÂTISSEURS DES MERS : LES ESPÈCES QUI FAÇONNENT LES HABITATS OCÉANIQUES
- 18** HERBIERS MARINS - LES PRAIRIES DE LA MER
- 25** QU'EST-CE QUE LA MODÉLISATION DE LA DISTRIBUTION DES ESPÈCES MARINES ?
- 31** QUE SIGNIFIE LA PROTECTION DANS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES ?
- 42** GLOSSAIRE

LES ANIMAUX MARINS ET LEUR HABITAT

Silas C. Principe, Pieter Provoost et Ward Appeltans

Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO, Ocean Biodiversity Information System, Oostende, Belgique

Révisé par: **des élèves de 9 à 10 ans**

Les conditions environnementales dans lesquelles une espèce vit normalement sont son **habitat** (à ne pas confondre avec la zone, c'est-à-dire l'endroit où elle peut vivre; **Figure 1**). Différents types d'habitats peuvent être trouvés dans le monde entier,

chacun avec des caractéristiques uniques. Les habitats dans l'océan comprennent des plages sablonneuses, des rivages rocheux, des fjords, des vasières, des récifs coralliens et des forêts de varech, entre autres.

©Alamy/Solvin Zankl

Figure 1. Le marsouin commun vit dans des habitats côtiers tels que les baies, les fjords et les ports des mers européennes, qui offrent les conditions environnementales appropriées et suffisamment de poissons à manger.

Caractéristiques spéciales pour des habitats spéciaux

Les animaux possèdent des caractéristiques spéciales, appelées **adaptations** (figure 2), qui les aident à survivre dans leur habitat. Ces adaptations peuvent concerner leur morphologie, leur couleur ou leur comportement. Par exemple, les phoques gris sont adaptés aux eaux froides grâce à leur fourrure dense et à une couche de graisse spéciale qui les protège

(«blubber»). Certains animaux sont adaptés pour vivre dans des conditions très spécifiques, tandis que d'autres peuvent vivre dans un large éventail de conditions. Par exemple, de nombreuses espèces de coraux ne peuvent survivre que dans des eaux chaudes, mais le Cladocore en touffe (ou coraux coussins méditerranéen) peut tolérer des températures allant jusqu'à 6°C.

Figure 2. Exemples d'animaux et leurs adaptations à leurs habitats.

Impacts des activités humaines sur les habitats

Comme nous l'avons vu, chaque animal a besoin de bonnes conditions environnementales pour survivre, et peut les trouver dans son habitat. Cependant, les activités humaines peuvent très souvent nuire aux habitats océaniques (Figure 3). Par exemple, lorsque les gens déversent des déchets ou du pétrole dans la mer, cela peut polluer l'eau et la rendre dangereuse pour les oiseaux, les poissons et autres animaux marins. La **surpêche** peut

retirer trop de poissons de l'océan. Cela signifie qu'il y aura moins de poissons pour pondre des œufs afin de faire éclore plus de poissons, ce qui entraînera moins de nourriture pour le marsouin commun et d'autres animaux piscivores. Un autre problème que nous créons est le changement climatique. Le **changement climatique** fait que la mer et l'air deviennent plus chauds, ce qui affecte de nombreuses espèces. Le macareux moine

(**Figure 4**), par exemple, ne peut pas reproduire ses poussins si le temps est trop chaud, et les

Cladocore en touffe ne peuvent pas survivre si l'eau est trop chaude.

Surpêche

Pollution

Changement climatique

Figure 3. Comment les humains peuvent affecter négativement les habitats océaniques.

Figure 4. Les poussins de macareux moines ne peuvent pas survivre s'il fait trop chaud pour eux.

Comment nous pouvons protéger les habitats océaniques

Tout le monde est responsable de prendre soin de l'océan, et nous pouvons faire des choses simples pour aider. Vous pouvez, par exemple, éviter les articles en plastique à usage unique; si ce n'est pas possible, recycler le plastique, et surtout, ne jamais jeter de déchets dans l'environnement ou sur la plage. Mais nous

devons aussi veiller à ce que les animaux puissent trouver leur habitat dans de bonnes conditions, avec un minimum d'impact humain. Pour cela, nous pouvons protéger certaines zones des activités humaines, par exemple en créant des **aires marines protégées** où la pêche est interdite.

Travailler ensemble pour protéger ensemble

Mais pour savoir où protéger, nous devons d'abord savoir où vivent les espèces. Les chercheurs collectent des données sur les animaux marins du monde entier. Parce que l'océan est vaste et qu'il est difficile pour une seule personne de l'étudier en entier, les scientifiques doivent travailler ensemble (**Figure 5**). Pour cela, ils ont créé un site Web spécial où ils partagent leurs observations,

en indiquant où chaque animal a été vu. Ce site, appelé Système d'information sur la biodiversité océanique (OBIS), est accessible à tous, et vous pouvez également y voir où se trouvent les différentes espèces! Visitez le site web obis.org pour explorer les observations d'espèces.

**Des chercheurs collectent
des données**

...partout dans le monde...

...et les partagent...

...pour un océan en bonne santé.

Figure 5. Comment les gens collectent, publient et analysent des données pour informer la société sur la manière d'avoir un océan plus sain.

En travaillant ensemble, les scientifiques peuvent créer des cartes des habitats des espèces et élaborer des plans pour les protéger. Le travail d'équipe est essentiel pour protéger la mer, et vous pouvez aussi en faire partie !

Partagez avec vos amis ce que vous avez appris sur les habitats marins et expliquez-leur pourquoi il est si important de protéger l'habitat des espèces marines!

Remerciements

Nous tenons à remercier les 33 élèves de la 4e année (âgés de 10 à 11 ans) de l'école Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, Belgique, et leur enseignant, pour leur

participation à l'activité MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* en juin 2024, et pour leurs précieuses contributions et la révision de cet article.

Plus d'informations sur les animaux et leurs habitats

Costello, M. J. et Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology Evolution* 30, (9), 507–509. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

Projet MPA Europe: <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

LES BÂTISSEURS DES MERS : LES ESPÈCES QUI FAÇONNENT LES HABITATS OCÉANIQUES

Ana Navarro Campoy et Jorge Assis

Centre des sciences de la mer (CCMAR), Université de l'Algarve, Faro, Portugal

Révisé par: **des élèves de 9 à 11 ans**

Presque les trois quarts de la surface de la Terre sont recouverts par les océans, qui sont pleins de vie jusqu'à 10 km de profondeur. Étant donné cette vaste étendue, il n'est pas surprenant qu'environ 245.000 espèces marines aient été

décrites, avec encore bien d'autres à découvrir. Parmi ces espèces, on trouve des animaux, des plantes, des algues, des champignons et des virus.

Les espèces qui créent un environnement pour que d'autres espèces y vivent

Tout comme les humains ont besoin de certaines conditions, comme la nourriture, l'eau, un abri et une température adéquate, les espèces marines ont également besoin de conditions particulières pour survivre. Parmi la diversité des espèces marines, certaines sont capables de modifier ou de créer un environnement pour que d'autres espèces y habitent. Ce sont des espèces formant ou créant des habitats, véritables **ingénieurs d'habitat**.

Imaginez, par exemple, les jardins de coraux gorgoniens dans les eaux du parc marin Professor Luiz Saldanha (**Figure 1**), une zone de grande valeur environnementale au Portugal, ou les récifs de coraux d'eau froide des plateaux continentaux profonds de l'Atlantique.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida.parcuamarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figure 1. Jardin de gorgones du parc marin du professeur Luiz Saldanha (Portugal).

Les gorgoniens (**Figure 2**) sont des coraux mous (animaux) et, tout comme les coraux des récifs tropicaux, ils offrent des paysages sous-marins colorés caractérisés par leur grande

diversité biologique. Parce qu'ils construisent des environnements où d'autres espèces peuvent vivre, les gorgoniens sont des espèces formant des habitats.

Figure 2. Les gorgones sont des ensembles de **polypes** (chaque polype est un animal) maintenus ensemble par un squelette central composé de spicules et de protéines.

Avec un squelette composé d'une partie molle (protéine) et d'une partie dure (des spicules microscopiques de carbonate de calcium) (**Figure 3**), les gorgoniens offrent des structures

tridimensionnelles qui servent de refuges contre les prédateurs ou les courants marins, et agissent comme des zones d'alimentation et de reproduction.

Figure 3. Exemples d'animaux qui utilisent les gorgones comme habitat. Les isopodes vivent sur les gorgones de corail et les pieuvres visitent les jardins de gorgones pour se nourrir ou se reposer.

Le varech, des algues géantes qui forment des forêts sous-marines, sont un autre exemple d'espèces formant des habitats. Elles poussent sur des fonds rocheux jusqu'à environ 40 m de profondeur, où la lumière pénètre encore

(**Figure 4**). Les laminaires sont tellement importantes pour d'autres organismes (**Figure 5**) qu'une algue a été observée soutenant jusqu'à 8,000 organismes provenant de 130 espèces différentes!

©Carlos Suárez

Figure 4. Varech (*Laminaria ochroleuca*) à Gorringe Bank (Portugal)

Figure 5. Exemples des animaux qui utilisent le varech comme habitat.

À des profondeurs plus faibles, on trouve des prairies de posidonies. Cachés dans ces plantes vivent des hippocampes, des crabes, des

coquillages, ainsi que des juvéniles d'espèces de poissons d'importance commerciale, par exemple la dorade ou le bar (Figure 6).

Figure 6. Exemples des animaux qui utilisent les herbiers marins comme habitat.

D'autres **habitats** formés par des espèces marines sont les bancs d'huîtres et de moules. Certaines éponges et autres invertébrés

qui construisent des tubes, comme les vers sédentaires (**Figure 7**), peuvent également créer des habitats pour d'autres espèces.

©Rui Guerra, <https://arrabidaeparquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figure 7. Un ver constructeur de tubes avec ses tentacules alimentaires étendus dans l'eau au parc marin Professor Luiz Saldanha (Portugal).

Les habitats créés par ces espèces formant des habitats offrent des services très importants. Ces services font référence aux avantages que les humains tirent des écosystèmes naturels, par exemple le poisson et les fruits de mer, mais aussi la protection des côtes et des bénéfices culturels

comme le tourisme. De plus, certains habitats, comme les forêts de varech et les herbiers de posidonies, soutiennent la production d'oxygène par la photosynthèse. Il est donc très important de conserver les espèces formant des habitats.

Les espèces formant des habitats ont besoin de protection

Les espèces formant des habitats sont actuellement confrontées à de nombreuses menaces qui mettent en danger leur survie et celle des espèces associées. L'un des principaux problèmes est la destruction directe des habitats. Cela se produit lorsque nous endommageons le fond marin par des activités comme le chalutage. Une autre menace importante est la pollution par les produits chimiques nocifs et les plastiques. Le **changement climatique** représente un défi supplémentaire ; l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a élevé la température des océans, des conditions qui peuvent être

extrêmement nuisibles aux espèces marines, en particulier les plus sensibles, comme les coraux. Ces menaces ont un impact majeur sur l'ensemble de l'écosystème marin, car de nombreux poissons et autres créatures marines dépendent des habitats qu'elles forment pour se nourrir et se reproduire.

En conclusion, les espèces formant des habitats, telles que les coraux, les herbiers marins, les varechs, les moules, les huîtres et les éponges, offrent des bénéfices essentiels à la fois pour les autres espèces marines et pour les humains.

Assurer la conservation de ces habitats est fondamental. Nous devons donc réduire l'impact négatif que nous avons sur les océans, par exemple en éliminant le chalutage de fond, en réduisant le CO₂ dans l'atmosphère, ainsi que la

pollution et les déchets qui finissent dans la mer.

Rappelons-nous que chaque action compte, et que nous pouvons tous contribuer à maintenir la santé de nos océans.

Remerciements

Nous tenons à remercier les 80 élèves de 5e année (âgés de 9 à 11 ans) de l'école Paula Nogueira, à Olhão, au Portugal, ainsi que leurs enseignants, pour leur participation à l'activité

MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* en mai 2024, et pour leurs précieuses contributions et leur révision de cet article.

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HERBIERS MARINS - LES PRAIRIES DE LA MER

Dorte Krause-Jensen et Christian Lenborg

Université d'Aarhus, Aarhus, Danemark

Révisé par: des élèves de 13 à 14 ans

Les herbiers marins forment les prairies de la mer. Ces herbiers sont de véritables plantes marines, avec des feuilles vertes, des tiges et des racines, similaires aux herbes que l'on trouve sur terre. Les herbiers marins fleurissent et produisent des graines sous l'eau (Figure 1). Il existe environ 60

espèces différentes d'herbiers marins dans le monde. Quatre d'entre elles poussent en Europe et nous en avons deux espèces au Danemark. Bien que certaines espèces soient plus grandes que d'autres, elles sont assez similaires entre elles.

Figure 1. Deux espèces d'herbiers marins communes en Europe.

Vous pouvez voir deux exemples d'herbiers marins ci-dessus. La zostère marine (*Zostera marina*) est l'herbier marin le plus courant au Danemark.

L'herbe de Neptune (*Posidonia oceanica*), est plus vigoureuse et ne pousse qu'en Méditerranée.

Les herbiers marins poussent le long des côtes du monde

Les herbiers marins poussent sur les fonds marins, le long des côtes de nombreux pays, sauf dans les zones les plus froides. Tout comme les plantes terrestres, les herbiers marins ont besoin de lumière et ne peuvent donc pousser que dans des eaux peu profondes, là où les rayons du soleil atteignent le fond marin. Plus l'eau est claire, plus ils peuvent pousser en profondeur.

Les herbiers marins poussent sur des fonds marins sablonneux où les vagues ne sont pas trop fortes. Vous pouvez souvent les trouver dans les

eaux peu profondes des fjords et des baies, mais pas le long des côtes exposées au vent, comme c'est le cas de la côte danoise de la mer du Nord, où il y a très souvent de grandes vagues.

En Méditerranée, l'eau est si claire qu'à certains endroits, les herbiers marins atteignent 40 à 50 mètres de profondeur. Au Danemark, où l'eau est moins claire, les herbiers marins ne poussent généralement qu'à une profondeur de 3 à 5 mètres et rarement à plus de 7 mètres.

Les herbiers marins regorgent de vie, protègent les côtes et offrent un bon environnement marin

Les herbiers marins sont importants pour la vie le long des côtes. De nombreux petits invertébrés et poissons vivent dans ces prairies sous-marines (**Figure 2**), où ils peuvent se cacher et trouver de la nourriture. Il y a de petits animaux tels que des escargots et des moules, et des juvéniles (des jeunes poissons) de gros poissons comme

la morue et les poissons plats. Vous aurez peut-être aussi la chance d'y rencontrer le syngnathe spécial qui vit lui aussi dans ces prairies sous-marines. Les syngnathes se trouvent dans les herbiers de zostère nordique, tandis que les hippocampes, qui sont apparentés aux syngnathes, se trouvent plus au sud.

Figure 2. Poissons juvéniles (à gauche) et syngnathes à nez large (à droite) (pouvez-vous les repérer?) dans les herbiers de zostères.

Tout comme, les vaches et les cerfs mangent de l'herbe dans les prairies terrestres, il y a aussi des animaux qui paissent dans les prairies de la mer. Au Danemark, ce sont généralement les oiseaux

aquatiques tels que les oies et les cygnes qui mangent des zostères. Cependant, dans certaines zones tropicales, les tortues de mer et les lamantins se nourrissent d'herbiers marins (**Figure 3**).

Figure 3. Tortue verte dans un herbier marin (Mer Rouge).

Les herbiers marins poussent presque aussi vite que l'herbe sur terre. C'est l'une des raisons qui expliquent la richesse de la vie qu'ils abritent. Lorsque les herbiers marins font de la photosynthèse et se développent, ils absorbent le dioxyde de carbone (CO_2) et les nutriments de l'eau et les utilisent comme éléments constitutifs pour croître.

Lorsque les plantes meurent, la plupart des nutriments et du CO_2 se décomposent, mais une partie est enfouie dans les fonds marins sous les prairies. Cela est particulièrement visible dans les prairies d'herbe de Neptune où d'épais tapis d'herbes marines mortes s'accumulent sur le fond marins. Ces tapis sont une importante réserve de carbone sous-marin. Vous pouvez voir les tapis d'herbes mortes si vous nagez le long du bord d'une prairie d'herbes de Neptune (**Figure 4**).

Figure 4. Herbe de Neptune poussant sur un épais tapis d'herbes marines mortes accumulées au fil du temps, constituant un réservoir de carbone sur le fond marin (mer Méditerranée).

Des ceintures denses d'herbiers marins peuvent également protéger les côtes de l'usure (érosion), car les feuilles des herbiers marins amortissent les vagues, tandis que les racines et les tiges enterrées s'entrelacent et stabilisent les fonds. Lorsque les herbiers marins sont en bonne

santé, ils apportent énormément de bénéfices. Ils abritent de nombreuses formes de vie qui contribuent à la **biodiversité**, protègent les côtes, retiennent les nutriments et le carbone et, d'une manière générale, contribuent à améliorer l'environnement marin.

Le monde a perdu de vastes zones d'herbiers marins

Nous ne connaissons pas encore la superficie exacte des herbiers marins dans le monde, car il est difficile et chronophage de cartographier les fonds marins. Mais des chercheurs y travaillent. Malheureusement de vastes zones d'herbiers marins ont déjà disparu, tout autour du monde, même au Danemark. Les herbiers marins disparaissent de nos océans à peu près aussi vite que la forêt tropicale disparaît de la terre. Heureusement, des signes montrent un ralentissement de ces pertes.

Il y a un peu plus de 100 ans, les herbiers de zostère danoise couvraient près de 7000 km² de

fonds marins. La côte du Danemark est d'environ 7000 km de long, donc en moyenne, des prairies de zostère d'un kilomètre de large couvraient toute la côte. Il y avait tellement de zostère que des tas de feuilles de zostère s'amoncelaient sur les plages pendant les tempêtes d'automne. À Læsø, une île dans le nord du Kattegat, entre le Danemark et la Suède, la zostère échouée était utilisée pour couvrir le toit des maisons. Ces toits peuvent durer entre 200 et 300 ans. Aujourd'hui les habitants de Læsø ont préservé cette tradition, et vous pouvez encore voir les toits de zostère si vous visitez l'île (**Figure 5**).

Figure 5. Feuilles de zostère échouées sur une plage (à gauche) et toit de zostère sur Læsø (à droite).
Remarque : Les toits sont parfois appelés toits d'algues... mais la zostère n'est pas une algue. Les algues marines comprennent des algues rouges, brunes et vertes. Elles n'ont ni feuilles, ni racines, ni fleurs, et poussent généralement sur des rochers auxquels elles s'attachent.

Dans les années 1930, les herbiers de zostère de l'Atlantique Nord ont été frappés par une maladie. Environ 90 % des prairies ont disparu, y compris au Danemark. La zostère a recommencé à pousser après la maladie, mais les prairies n'ont jamais

pu atteindre la même ampleur qu'auparavant, car les l'environnement marin s'était déjà détérioré. Aujourd'hui, à cause de cet environnement dégradé, la zostère ne peut pousser que sur environ un tiers de la surface où elle poussait auparavant.

Perte d'herbiers marins en raison de mauvaises conditions environnementales

Les herbiers marins ont disparu en raison de la détérioration de la qualité de l'eau, de la perturbation des fonds marins, et des constructions en cours le long des côtes où ils poussent. Au Danemark, la mauvaise qualité de l'eau est principalement due au fait qu'un surplus de nutriments utilisés dans l'agriculture (**engrais**) en trop grande quantité se déverse dans les rivières puis dans la mer. L'engrais déclenche la prolifération de très petites (micro) algues flottantes (**phytoplancton**) et des tapis

de macroalgues à croissance rapide, qui rendent l'eau trouble et bloquent les rayons du soleil, créant des zones d'ombre sur les herbiers marins. Lorsque les algues se décomposent sur le fond marin, cela peut entraîner un manque d'oxygène (appauvrissement en oxygène), car les bactéries à l'origine de la décomposition accaparent l'oxygène de l'eau. Et l'appauvrissement en oxygène tue les herbiers marins et les animaux du fond marin (**Figure 6**).

Figure 6. Comment l'utilisation d'engrais sur terre peut nuire aux herbiers marins sur la côte.

Les herbiers marins sont également menacés si, par exemple, des **chaluts de fond** ou dragues sont utilisés, car ils raclent le fond marin et peuvent déraciner les herbiers. Certaines constructions le long de la côte (les ports, par exemple) peuvent également détruire les herbiers marins. La **surpêche** peut également endommager les herbiers marins car elle perturbe les chaînes alimentaires (réseau

trophique) marines. Lorsque le réseau trophique est sain, il y a un équilibre entre gros et petits poissons, et de nombreux petits animaux mangent les microalgues qui, sinon, feraient de l'ombre aux herbiers marins. Mais si les pêcheurs attrapent trop de poissons, le réseau trophique se déséquilibre et les microalgues peuvent prospérer.

Une température de l'eau trop élevée et les vagues de chaleur plus fréquentes dues au **changement climatique** peuvent également endommager les herbiers marins. Le changement climatique peut même aggraver les effets négatifs des engrais qui s'écoulent dans la mer depuis les champs. Les températures

élevées dans l'eau peuvent également augmenter le risque d'épuisement de l'oxygène, car la demande d'oxygène par les animaux et les microbes est plus importante, et parce que l'eau chaude contient moins d'oxygène que l'eau froide.

Nous pouvons aider les herbiers marins à revenir

Il y a un dicton qui dit que «l'on ne se soucie pas de ce que l'on ne voit pas». Nous ne voyons pas les herbiers marins parce qu'ils poussent sous la surface de la mer. C'est pour ça que nous ne remarquons pas leur disparition. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'agit pas assez pour protéger les herbiers marins. Les cartes, les images et les mesures des fonds marins sont donc importantes.

Avant tout, il est nécessaire de protéger les herbiers marins qui nous restent. Cela passe

par exemple par une agriculture qui utilise moins d'engrais et que les fonds marins ne soient pas perturbés.

Lorsque les conditions sont bonnes, les herbiers marins peuvent se propager naturellement. Il est possible d'aider les herbiers marins à s'étendre en répandant des graines ou en plantant des pousses (**Figure 7**). Mais cela demande beaucoup de travail et de temps, avec des résultats incertains. Par conséquent, il est très important de préserver les prairies qui existent.

©Troels Lange, Université du Danemark du Sud.

Figure 7. Plongeur plantant de la zostère.

L'Union Européenne a adopté de nombreuses lois et réglementations pour aider la nature à s'améliorer. Associés aux lois et réglementations de chaque pays, ces mesures sont importantes pour la protection des herbiers marins. Malheureusement, il reste encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre de conditions optimales pour la croissance de la zostère au

Danemark. Seuls 5 des 109 plans d'eau danois sont estimés être en bon état !

Mais nous savons ce qu'il faut faire pour aider les herbiers marins. Espérons donc qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles concernant ces plantes et la vie marine.

Dans le cadre de notre projet de recherche «MPA Europe», qui porte sur la protection de l'océan, nous cartographions la biodiversité marine et les stocks de carbone organique en Europe. Ces

cartes peuvent être utilisées pour planifier la meilleure façon de protéger les espèces marines et les stocks de carbone, en incluant les prairies marines.

Remerciements

Nous tenons à remercier les 40 élèves de 7e année (âgés de 13 à 14 ans) de Krogårdskolen, Greve, Danemark, et leur enseignant, pour leur participation à l'activité *MPA Europe Bridging*

the Gap Between Science and Children en juin 2024, et pour leurs précieuses contributions et la révision de cet article.

Plus d'informations sur les herbiers marins

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (Eds.). (2011). Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Ici, vous pouvez également voir un petit film sur la zostère tirée du «film Chibal» : <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

QU'EST-CE QUE LA MODÉLISATION DE LA DISTRIBUTION DES ESPÈCES MARINES ?

Eleanor Stewart, Helen Lillis et Elly Hill

Comité mixte de conservation de la nature (JNCC), Peterborough, Royaume-Uni

Révisé par: **des élèves de 12 à 15 ans**

Les espèces marines sont affectées par la **surpêche**, la destruction de leur **habitat** et le **changement climatique**. Une solution pour remédier à ces problèmes est de créer des **Aires Marines Protégées** (AMP). Pour décider où placer ces AMP, nous devons savoir où se trouvent les espèces que nous voulons protéger.

Comme nous ne disposons pas d'informations complètes sur l'emplacement de toutes les espèces en raison du manque de temps et d'argent (et de l'étendue de l'océan), les

scientifiques utilisent une méthode appelée «Modélisation de la Distribution des Espèces» (MDS) pour prédire où différentes espèces, comme les poissons et les tortues de mer par exemple, ainsi que des habitats, comme les forêts de varech et les récifs coralliens, sont susceptibles de se trouver dans l'océan. Ils utilisent des données et des programmes informatiques pour faire ces prédictions. La MDS nous aide à faire des suppositions éclairées sur l'endroit où une espèce pourrait se trouver.

Comment faire un modèle de distribution des espèces ?

La MDS commence par collecter (**Figure 1**) deux principaux types de données:

- Occurrences d'espèces : il s'agit de relevés des endroits où les espèces que l'on cherche ont été trouvées. Ces informations peuvent provenir d'échantillons prélevés par des bateaux de recherche et des plongeurs, ainsi que d'observations de personnes, notamment d'experts et de **citoyens-chercheurs**. Ensuite, des plateformes mondiales comme le Système d'information sur la biodiversité océanique (OBIS) rassemblent et publient ces données.
- Variables environnementales : celles-ci incluent notamment la température de la mer, l'oxygène, les courants océaniques, la profondeur de l'eau et la salinité. Ces données proviennent de modèles d'écosystèmes marins et de cartes basées sur des relevés de terrain collectés à partir de satellites, d'instruments de mesure fixes et de navires de recherche.

Figure 1. Collecte d'informations sur les espèces présentes et leur répartition géographique, ainsi que sur les conditions environnementales des habitats qu'elles occupent.

Une fois que nous avons toutes ces données, nous utilisons des méthodes statistiques, à l'aide d'un programme informatique, pour créer des modèles et des relations (**Figure 2**). Cela nous aide à comprendre quelles conditions environnementales sont les plus importantes pour

prédire où l'espèce que l'on cherche pourrait être trouvée. Par exemple, on sait que les herbiers marins ont besoin de la lumière du soleil pour pousser, donc le programme informatique va indiquer que les faibles profondeurs de l'eau sont associées à la présence d'herbiers marins.

Figure 2. En comparant les informations sur la répartition des espèces et les conditions environnementales, les programmes informatiques peuvent créer des modèles et des relations.

Une fois que nous avons déterminé quelles sont les conditions environnementales les plus importantes pour l'espèce, nous construisons un modèle mathématique (Figure 3). Il s'agit d'une simulation numérique simplifiée du monde réel qui nous aide à comprendre et à prédire l'environnement dans lequel une espèce se trouve.

Figure 3. Après avoir trouvé des modèles et des relations pour une petite zone (carré de gauche sur l'écran), le modèle mathématique prédit la probabilité de trouver la même espèce lorsque les conditions environnementales sont similaires.

Enfin, pour voir la précision de notre modèle, nous comparons ses prédictions avec des observations du monde réel ou des données qui n'ont pas été utilisées dans le modèle (Figure 4). Cela nous aide à voir si le modèle fonctionne bien et si nous devons y apporter des modifications. Parfois, les modèles ne sont pas très précis, surtout si les données sur lesquelles ils s'appuient ne sont pas de bonne qualité.

Figure 4. Les modèles et les relations trouvés par ordinateur sont comparés aux observations du monde réel afin de vérifier si le modèle a produit les bonnes prédictions.

Exemple : Prédiction de la répartition des forêts de varech au Royaume-Uni

Le varech est le nom donné à plusieurs espèces de grandes algues brunes. Cette algue a un pied qui s'accroche aux rochers, une tige dure appelée un stipe et des lames en forme de feuilles qui cherchent la lumière du soleil. Dans de bonnes conditions, le varech forme des forêts sous-marines denses, qui sont considérées comme l'un des **écosystèmes** les plus productifs et les plus diversifiés de la planète.

Les forêts de varech modifient le mouvement de l'eau et peuvent se comporter comme un tampon contre les tempêtes en réduisant l'énergie des vagues. Les forêts de varech permettent de réduire l'arrachage de sédiments le long des plages et de diminuer l'érosion des côtes, tout en augmentant leur protection. À mesure que le changement climatique crée des conditions météorologiques plus sévères, les forêts de varech deviennent de plus en plus importantes.

Si nous savons quelles conditions environnementales sont les plus favorables pour l'établissement et la croissance des forêts de varech, nous pouvons prédire où elles seront le plus susceptibles d'être trouvées (la probabilité plus élevée) et comment de futurs changements

dans l'environnement pourraient réduire ou augmenter les forêts de varech dans une zone donnée. Au Royaume-Uni (**Figure 5**), les forêts de varech sont plus susceptibles d'être trouvées sur les côtes nord et sud (ombrage rouge) que sur la côte est (ombrage violet et bleu).

Figure 5. Prédiction de la découverte de forêts de varech le long de la côte britannique. Les images dans le coin supérieur gauche de la carte montrent les détails de zones côtières particulières.

Pourquoi MDS est-il utile ?

La prise de décision partagée aide à combler les lacunes de notre compréhension en utilisant des observations pour prédire où une espèce peut être présente. En nous appuyant sur les prévisions de l'emplacement d'espèces et d'habitats marins importants, nous pouvons adapter et restreindre les activités humaines au profit de la vie océanique. Par exemple:

- Si nous savons où nous sommes susceptibles de trouver une espèce marine qui sert de nourriture principale à d'autres espèces, nous pouvons alors conseiller, ou faire en sorte qu'aucune pêche n'ait lieu dans ces zones afin que les stocks de poissons puissent augmenter.
- Si nous savons où certaines espèces et habitats sensibles des fonds marins, tels que les herbiers marins et les récifs coralliens, sont susceptibles de se trouver, nous pouvons restreindre l'utilisation d'équipements de

pêche potentiellement destructeurs pour éviter les dommages dans ces zones.

- Lors de la planification d'autres activités en mer, comme la création de parcs

éoliens offshore, la MDS peut suggérer des emplacements qui seront moins susceptibles d'avoir un impact négatif sur les espèces et les habitats marins importants.

Un outil essentiel dans un monde qui change

En plus de prédire où certaines espèces marines sont susceptibles de se trouver aujourd'hui, la MDS peut également être utilisée pour simuler différents scénarios afin de prédire comment des changements dans les conditions environnementales pourraient affecter la vie d'espèces marines. Par exemple:

- Comprendre l'impact du changement climatique : La MDS peut prédire comment les espèces et les habitats marins pourraient être impactés en raison de l'évolution des températures des océans. Ces prévisions aident les décideurs à élaborer et à constamment adapter des plans visant à réduire les impacts du changement climatique et à soutenir la **biodiversité** marine.

- Nous pouvons également inclure des données sur les activités humaines telles que l'intensité de la pêche dans nos modèles. En simulant différents niveaux d'intensité, nous pouvons prédire l'impact que différentes activités humaines peuvent avoir sur une zone précise où l'on trouverait l'espèce que l'on souhaite protéger.

Pour conclure, en croisant dans un programme informatique des observations directes d'espèces sur le terrain avec des données sur l'environnement naturel et artificiel, les MDS nous aident à révéler la vie sous-marine cachée sous la surface, permettant ainsi de mieux comprendre et protéger nos écosystèmes océaniques.

Remerciements

Nous tenons à remercier les 10 élèves (âgés de 12 à 15 ans) de l'école Stokesley, Stokesley, Royaume-Uni, et leur enseignant, pour leur participation à l'activité MPA Europe *Bridging the*

Gap Between Science and Children en juin 2024, et pour leurs précieuses contributions et leurs révisions de cet article.

Plus d'informations sur la modélisation de la distribution des espèces

Série de vidéos : Introduction à la modélisation de la distribution des espèces : https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Bibliothèque de modèles d'adéquation des habitats marins en Europe : <https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

QUE SIGNIFIE LA PROTECTION DANS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES ?

Mark Costello⁽¹⁾ et Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Université du Nord, Bodø, Norvège

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Grèce

Révisé par: **des élèves de 15 à 17 ans**

Des pays du monde entier se sont mis d'accord pour protéger la faune marine dans au moins 30 % de la zone océanique d'ici 2030.

Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que tous les océans ont été affectés par les activités humaines à des degrés divers, y compris la chasse aux baleines, la surpêche et la pollution.

Qu'arrive-t-il à un pays s'il n'atteint pas cet objectif ?

Rien, c'est seulement une promesse faite à la Convention mondiale sur la diversité biologique et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les conventions ne sont juridiquement contraignantes que lorsque le gouvernement de l'État les signe.

Alors, qu'est-ce que la protection et quelle est la situation des aires marines protégées?

Selon la définition de la protection, entre 3 % et 8 % de l'océan mondial est actuellement protégé. À l'heure actuelle, les deux bases de données mondiales qui vérifient de manière indépendante les **aires marines protégées** (AMP) s'accordent à dire que les AMP qui visent à protéger pleinement la vie marine n'occupent que 3 % de l'océan (Figure 1). Comme nous ne savons pas dans quelle mesure les réglementations sont bien appliquées, cela peut être considéré comme un maximum.

Plus de 90 % des AMP déclarées autorisent quand-même le prélèvement délibéré de la faune marine, en particulier la pêche aux poissons

et aux crustacés. Il se peut que la protection de la faune soit plus importante dans les AMP «partiellement protégées» qu'à l'extérieur. Cependant, cela signifie que ces AMP ne sont pas des endroits sûrs pour la faune comme on pourrait s'y attendre. Alors, pouvons-nous toujours les appeler AMP?

Il n'y a aucun endroit en Norvège et dans de nombreux autres pays où le prélèvement de la faune marine est interdit (**Encadré 1**).

Encadré 1 - Niveaux de protection

Vous pouvez vérifier le niveau de protection des AMP du monde entier sur les sites Web de l'Atlas de la protection marine (<https://mpatlas.org/>) et des mers protégées (<https://protectedseas.net/>) (voir Lectures complémentaires). Ces sites Web vérifient indépendamment l'exactitude des lieux que les pays déclarent comme AMP.

Saviez-vous que tout l'océan est protégé contre les essais de bombes nucléaires depuis le Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 ? Cependant, quelques pays n'ont pas encore signé ce traité. Vous pouvez vérifier quels pays ici : <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figure 1. Proportions relatives des AMP réellement protégées contre les activités humaines qui nuisent à la faune marine, et celles qui ne le sont que partiellement ou pas du tout, selon le site des mers protégées (<https://protectedseas.net/>) et l'AMPAtlas (<https://mpatlas.org/>).

Quels sont les effets les plus importants de l'homme sur la vie marine ?

De loin, l'effet le plus important des humains sur la vie marine est causé par plusieurs siècles de pêche et de chasse. Ainsi, ce que nous pensons être «naturel» ne l'est probablement pas. C'est ce qu'on appelle le problème du «déplacement de la ligne de base» ; où chaque génération a un souvenir différent de ce qu'est la normalité.

L'un des premiers indicateurs de **surpêche** que les gens remarquent est la diminution du nombre de gros poissons. Dans une population naturelle, il y a toujours moins de grands individus que de petits

individus en raison des taux de mortalité naturelle. La pêche élimine généralement les individus plus grands, et donc les plus âgés, en premier. Dans l'océan, ces gros animaux (p. ex. poissons, homards) sont principalement des prédateurs, mais sur terre, les plus gros animaux sont des herbivores. Ainsi, les gens mangent généralement des prédateurs océaniques et des herbivores terrestres (**Figure 2**). Cette pêche des prédateurs en mer et la chasse aux herbivores sur terre ont des effets très différents sur les réseaux trophiques et les **écosystèmes**.

Figure 2. Comparaison des réseaux trophiques terrestres (agriculture) et océaniques (pêche) des populations. Alors que les animaux terrestres consommés par les humains sont principalement des herbivores, les animaux marins (poissons et crustacés) sont principalement des prédateurs qui se nourrissent de plus petits animaux, bien que les bivalves (moules, pétoncles, palourdes) se nourrissent directement de **phytoplancton**.

L'élimination des grands prédateurs marins a un effet immédiat sur le réseau trophique, car ils contrôlent l'abondance des petits animaux. L'exemple le plus connu est la «**cascade trophique**» où la perte de loutres, de homards et de gros poissons a entraîné une augmentation de l'abondance de leur proie, les oursins (**Figure 3**).

Les oursins broutaient alors les rochers dépourvus d'algues. Des comparaisons des changements à l'intérieur et à l'extérieur des AMP en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Méditerranée, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord ont montré que cette cascade trophique est un effet général de la pêche.

Figure 3. Schéma illustrant les effets de la pêche dans un habitat côtier en Nouvelle-Zélande. Dans la situation naturelle (à droite), à l'intérieur d'une réserve marine, de grands vivaneaux et des écrevisses (langoustes) chassent les oursins (qui se cachent ensuite dans des crevasses) et il y a une luxuriante forêt de varech. Lorsque le grand vivaneau et les écrevisses sont enlevés par la pêche (à gauche), les oursins deviennent abondants et frôlent les rochers à nu, éliminant la forêt de varech et autres algues. Dessin de Roger Grace, Source: Costello et al. (2022).

La meilleure façon d'évaluer à quel point l'écosystème d'une région est en bonne santé est de préserver des zones sans pêche pendant plusieurs décennies. Les AMP peuvent être ces «zones de référence». S'il y a très peu de chasse et de pêche dans une zone, l'abondance de la

vie à l'intérieur et à l'extérieur d'une AMP sera similaire, ce qui indique que la pêche n'a pas d'**effets écologiques** importants. Nous verrons également des animaux vivre jusqu'à leur taille maximale là où la pêche est pratiquée de manière **écologiquement durable**.

Les AMP sont-elles bénéfiques pour la société?

Des centaines d'études montrent que la vie marine, en particulier les espèces chassées et pêchées, se rétablit lorsqu'elle est protégée dans des AMP. C'est encourageant car cela signifie que, sans coût pour la société, la vie marine peut se rétablir. Cependant, le rétablissement de certaines

espèces et de certains habitats peut prendre des décennies. Certains **habitats** vivants (c'est-à-dire les habitats construits par espèces), comme les récifs coralliens d'eau froide (**Figure 4**), mettent des siècles à se développer.

©Rohan Holt/NatureScot
<https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas/marine-habitats/cold-water-coral>

Figure 4. Récif corallien d'eau froide en Écosse.

Des dizaines d'études montrent que les poissons et les homards «**débordent**» dans les zones voisines, ce qui augmente les prises de pêche autour de la AMP (**Figure 5**). En partie à cause de cet effet de

contagion qu'il n'y a aucune preuve documentée qu'une pêcherie ait réduit ses prises ou ses profits en raison d'une AMP. Ainsi, l'AMP peut profiter aux pêcheries.

Figure 5. Résumé des résultats d'une revue de la littérature scientifique sur l'incidence des AMP sur les pêches et le tourisme. De nombreuses études ont fait état d'une augmentation du nombre de poissons (prises) et/ou d'une augmentation de la taille corporelle des poissons prélevés dans les eaux proches d'une ZPM. Aucune étude n'a révélé de perte pour une pêcherie en raison d'une AMP où que ce soit dans le monde. Source: Costello et al. (2024a).

De nombreuses communautés de pêcheurs côtiers à travers le monde sont préoccupées par le déclin des populations de poissons, malgré certains efforts de gestion des pêches. Pour eux, le statu quo ne fonctionne pas. Cependant, un nombre croissant d'entre eux défendent l'idée des AMP où la pêche est interdite comme une solution simple, peu coûteuse, socialement et économiquement équitable (avec les mêmes

règles pour tous) pour protéger les populations de poissons, qui débordent ensuite dans les zones où la pêche est autorisée. Cette vidéo (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) montre des exemples de pêcheurs commerciaux des îles Canaries qui voulaient créer une AMP parce qu'ils en voient les avantages. De plus, les AMP peuvent avoir des avantages importants pour la société grâce aux revenus du tourisme (Figure 6).

Figure 6. Résumé des résultats d'une revue de la littérature scientifique sur l'impact des AMP sur les pêches et le tourisme. Des études ont fait état d'une augmentation des emplois et des revenus pour les populations humaines vivant à proximité des AMP après leur création. Aucune étude n'a révélé de pertes dues à une AMP. Source Costello et al. (2024a).

Est-ce important s'il n'y a pas d'endroits sûrs pour la faune marine?

Nous devons accepter que, dans de nombreuses régions du monde, nous laissons une grande empreinte par notre besoin de lieux de vie, de systèmes de transport, de lieux de culture et de récolte de denrées alimentaires et de produits de la nature. Le déclin de la biodiversité (définie comme la variation au sein des espèces et entre les espèces et les écosystèmes) est inévitable dans ces endroits. Mais avec une pensée respectueuse de l'environnement et une gestion réfléchie, de nombreuses espèces peuvent exister parmi nous, y compris sur les terres agricoles, dans les jardins et

les parcs, et dans les endroits ouverts à la pêche. Sans l'établissement d'AMP et sans une meilleure gestion des pêcheries dans le monde, il y aura un nouveau déclin de la vie marine partout. Cela fait partie de la «crise de la biodiversité». Cela signifie que les générations futures perdent la possibilité de profiter de toute la gamme d'espèces qui composent la biodiversité, ainsi que des avantages que procurent des écosystèmes sains, y compris la nourriture et la protection des côtes contre les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer.

Les gens aiment-ils le MPA?

La Nouvelle-Zélande compte plus de 44 «réserves marines» interdites à la pêche. La plupart ont été créés par des communautés locales qui avaient visité de tels réserves marines et exigeaient qu'elles en aient une pour leur communauté également. Une vidéo sur YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) montre comment un village s'est mobilisé pour former une chaîne humaine autour de sa réserve marine afin de célébrer sa création et, ce faisant, de faire comprendre qu'il serait impopulaire d'enfreindre les règles.

L'un de ces enfants (maintenant mère) a créé Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>) qui a accueilli plus de cent mille adultes et enfants

faisant de la plongée en apnée à l'intérieur et à l'extérieur des réserves marines.

Dans de nombreux pays, les gens n'ont pas eu l'occasion de voir à quoi ressemble une zone marine naturelle et ne se rendent donc pas compte de ce qu'ils manquent. Les pêcheurs récréatifs et les opérateurs d'écotourisme bénéficient également des AMP. Cependant, il existe de fausses affirmations au sujet des AMP (**Tableau 1**). Ceux-ci manquent de preuves et sont utilisés pour bloquer et retarder les efforts de conservation marine.

Les AMP profitent à la science et à l'éducation

Les AMP ont un avantage unique en matière de connaissances – en comparaison avec d'autres régions, nous pouvons comprendre à quoi ressemblent les écosystèmes naturels et nous pouvons juger à quel point nos écosystèmes gérés sont naturels et sains. Ils permettent également de savoir à quel point les gens ont changé les écosystèmes.

La faune évite normalement les humains, mais peut reconnaître qu'elle ne sera pas chassée dans certaines zones et que la présence de personnes peut donc avoir peu d'effet sur son comportement naturel. Cependant, cela a ses limites. Les grandes foules et le bruit humain peuvent toujours perturber la faune ou l'environnement naturel (**Encadré 2**).

Les AMP peuvent soutenir des activités non extractives, comme les loisirs et le tourisme, qui ne doivent pas nuire ou perturber la faune. Si une AMP devient trop populaire et que le tourisme a des effets négatifs (par exemple, le bruit, la pollution), il peut être nécessaire de gérer où, quand et combien de personnes la visitent, et d'autres AMP peuvent être établies pour réduire la pression sur les lieux populaires.

Bien que les AMP ne puissent protéger directement la vie marine contre la pêche et d'autres impacts humains par zone, en ayant des écosystèmes plus sains, la faune devrait être mieux en mesure de s'adapter aux effets de la pollution et du **changement climatique**.

Tableau 1. Quelques malentendus courants sur les AMP. (Costello 2024b).

Mythes et malentendus courants sur l'AMP	Réalité
Les AMP protègent la biodiversité	Plus de 90% des AMP ne visent pas à protéger la biodiversité car elles autorisent la pêche. Ainsi, le prélèvement d'animaux sauvages est autorisé dans la plupart des AMP, ce qui ne correspond pas à ce que le public attendrait du mot «protégé».
Seule la pêche commerciale a un impact sur la biodiversité	Il existe des preuves que la pêche artisanale a épuisé les populations de poissons à l'époque néolithique. La pêche récréative peut également modifier et surpêcher rapidement les populations sauvages.
Il est acceptable d'autoriser la pêche récréative dans les AMP	Pourquoi la faune devrait-elle être tuée pour le divertissement dans une zone «protégée» ? En interdisant la pêche commerciale (à des fins alimentaires), une telle AMP devient un pôle d'attraction pour la pêche sportive, ce qui entraîne une augmentation de la pêche à l'intérieur de l'AMP comparé à l'extérieur ; le résultat opposé à ce qui est prévu pour une AMP. L'interdiction de la pêche alimentaire et son autorisation pour le sport soulèvent des questions d'équité sociale.
Les espèces pélagiques (vivant en eau libre) ne peuvent pas bénéficier des AMP.	Ce n'est pas parce qu'une espèce peut vivre en eau libre que les individus ne passeraient pas la totalité ou la majeure partie de leur temps dans une AMP. Des études ont montré que les AMP profitent aussi aux espèces pélagiques.
Les AMP sont chères, donc seuls les pays riches peuvent en avoir	De nombreuses AMP, et les plus grandes AMP, se trouvent dans des pays en développement parce qu'elles pratiquent le «principe de précaution» (protéger une ressource en premier lieu) et savent qu'il est de bon sens que les AMP peuvent protéger leurs pêcheries. Les AMP qui interdisent la pêche coûtent moins cher à appliquer que les zones où l'on pêche, car la réglementation est plus simple. Elles peuvent donc être moins coûteuses que les systèmes de gestion des pêches existants (s'il en existe un).
Les AMP partiellement protégées protègent la biodiversité	La quasi-totalité du rétablissement de la biodiversité dans des conditions naturelles et des avantages pour les pêcheries provient d'AMP entièrement protégées. Les AMP partiellement protégées ne peuvent pas protéger la biodiversité si elles autorisent la pêche, et les enquêtes montrent que le public ne voit aucune différence entre les zones partiellement protégées et les zones hors AMP.
Les pays suivent les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans l'établissement des AMP	Certains pays suivent ces directives, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Ainsi, de nombreuses AMP ne sont pas qualifiées d'AMP selon l'UICN. Plus de la moitié des pays côtiers n'ont pas de véritable AMP (entièrement protégée). Plus de 80 % des lieux appelés AMP en Europe ne sont pas qualifiés d'AMP (Aminian-Biquet et al. 2024).

Encadré 2 - Y a-t-il une AMP près de chez moi ?

Consultez le site Web de l'Atlas de la protection marine (<https://mpatlas.org/>) pour savoir s'il y a une AMP près de chez vous.

Étant donné que cet article a été préparé pour une école à Bodo, en Norvège, qui se trouve à proximité de l'AMP de Saltstraumen (**Figure 7**), voici quelques curiosités :

- Tout, à l'exception de la récolte des algues, est exempté de la protection dans cette AMP ;
- Parce qu'elle est promue pour attirer la pêche récréative venant de l'extérieur de la région, il y a plus de pêche à l'intérieur de l'AMP qu'à l'extérieur ;
- C'est la troisième plus grande pêche sportive signalée en Norvège (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>) ;
- C'est la plus grande quantité de déchets de pêche marine signalée par les plongeurs sous-marins en Europe du Nord (<https://www.diveagainstdebris.org>) ;
- Ce manque de protection a été évoqué à plusieurs reprises en public et jugé tellement ridicule qu'il a été traité comme une blague dans l'émission de télévision Nytt på Nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/MUHH50000924>) (en norvégien) ;
- L'autorité de gestion (Statsforvalteren) n'a pas le pouvoir de contrôler la pêche. La Direction des pêches a ces pouvoirs, mais elle n'est responsable que de la gestion des pêches et non de la conservation de la nature ;
- Les résidents locaux sont contrariés par le fait que les touristes utilisent leur propriété pour accéder au bord de la mer, se garer et comme toilettes. Ils constatent également qu'il y a eu un déclin de la morue et d'autres espèces de poissons.

Figure 7. Vue aérienne des puissants tourbillons de Saltstraumen.

Remerciements

Nous tenons à remercier les 10 élèves de la classe kråkeboller (âgés de 15 à 17 ans) de Bodø Videregående Skole, Bodø, en Norvège, leur enseignant, et Toby Bramley pour leur participation

à l'activité de MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* en juin 2024, et pour leurs précieuses contributions et leur révision de cet article.

Plus d'informations sur les amp

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Atlas de la protection marine : <https://mpatlas.org/>

Mers protégées : <https://navigatormap.org/>

Projet MPA Europe : <https://mpa-europe.eu/>

Les pêcheurs récréatifs bénéficient des AMP : <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Les opérateurs d'écotourisme bénéficient des AMP : <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant Agreement 101059988

GLOSSAIRE

Adaptation – Changements qui permettent à une espèce de mieux s'adapter à son environnement.

Aires marines protégées (AMP) – Des zones désignées par les gouvernements pour protéger la nature. Le niveau de protection varie de zéro à des zones «entièrement» ou « strictement » protégées où il est interdit de tuer la faune marine et d'endommager les habitats.

Biodiversité – La variation au sein et entre les espèces et les écosystèmes.

Cascade trophique – Lorsque l'ajout ou la suppression d'un prédateur supérieur entraîne une série de changements dans l'abondance d'autres espèces à travers le réseau trophique.

Chaluts de fond – Des engins de pêche avec une chaîne ou une poutre lourde tirant un filet qui racle le fond marin.

Changement climatique – Changements dans les régimes climatiques, comme la fonte des glaces et l'augmentation de la fréquence des tempêtes, causés par l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre qui réchauffent notre atmosphère.

Citoyens-chercheurs – Citoyens qui participent volontairement à une activité scientifique.

Débordement – Lorsque des individus d'une population à l'intérieur d'une AMP se déplacent dans les zones entourant l'AMP.

Durabilité écologique – Lorsqu'une activité humaine ne modifie pas l'écologie d'une zone.

Écosystème – Zone dans laquelle les flux d'énergie sont plus importants qu'avec les zones adjacentes. Le même type d'écosystème peut se produire dans de nombreuses zones et est indépendant de la

taille, mais il est durable, pas une mare rocheuse temporaire par exemple.

Effets écologiques – Changements dans l'abondance des espèces dus à des interactions biologiques telles que la compétition, les parasites, les agents pathogènes, le pâturage ou la prédation.

Engrais – Nutriments destinés aux plantes pour les faire grandir plus rapidement.

Habitat – L'environnement naturel où vit un organisme.

Ingénieur de l'habitat – Un organisme qui crée, maintient ou modifie un habitat.

Phytoplancton – un groupe d'organismes microscopiques photosynthétiques, inclus les algues, qui flottent dans les habitats marins et d'eau douce.

Polypes – animaux aquatiques sessiles avec des corps mous et cylindriques, et des tentacules urticants entourant leur bouche.

Surpêche – lorsque plus de poissons sont retirés de l'océan que ceux remplacés par la nature.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 4. Έργο MPA Europe. Το Μεγάλο Μπλε Σπίτι μας: Μάθε και Προστατέψου!

**Το Μεγάλο
Γαλάζιο
Σπίτι μας:
Μάθε και
Προστάτεψε!**

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μέρος του έργου Horizon Europe, MPA Europe, το οποίο στοχεύει στη χαρτογράφηση των καλύτερων περιοχών για Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Αυτές οι περιοχές επιλέγονται για την προστασία μιας μεγάλης ποικιλίας ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιοποικιλότητα και τον κύκλο του άνθρακα, ειδικά ενόψει της κλιματικής αλλαγής, το MPA Europe παρέχει εργαλεία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Το έργο βοηθά τις εθνικές αρχές να σχεδιάσουν και να επεκτείνουν τις ΘΠΠ, για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τον διεθνή στόχο για προστασία τουλάχιστον του 30% των ευρωπαϊκών θαλασσών έως το 2030.

Αυτό το βιβλίο είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το MPA Europe συνδέεται με το νεανικό κοινό και προωθεί τον αλφαριθμητισμό των ωκεανών. Επιστήμονες από τις οργανώσεις

εταίρους του έργου έχουν γράψει μια σειρά άρθρων που διερευνούν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους, καθώς και τις ΘΠΠ. Αυτά τα άρθρα γράφτηκαν σε επτά γλώσσες—δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, νορβηγικά και πορτογαλικά— και αξιολογήθηκε από παιδιά σχολείων από διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία και Πορτογαλία). Τα παιδιά, με καθοδήγηση από τους δασκάλους τους, βοήθησαν στη βελτίωση των άρθρων για να διασφαλίσουν ότι είναι σαφή, εκπαιδευτικά και εύκολα κατανοητά. Μετά τις κριτικές, τα άρθρα εικονογραφήθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτές τις γλώσσες. Θα βρείτε επίσης ένα γλωσσάρι που εξηγεί τις δύσκολες λέξεις και έννοιες

Ελπίζουμε να σας εμπνεύσει να μάθετε και να προστατέψετε το μεγάλο γαλάζιο σπίτι μας!

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την Ana Maria Peris Tamayo και τον Petter Johannes Nergaard για τη μετάφραση των άρθρων στα νορβηγικά και τον Christian Løngbord για τη συνεργασία στη μετάφραση μερικών άρθρων στα δανικά. Ευχαριστούμε επίσης τον Emilie Boulanger, τη Elizabeth Lawrence και τον Laurent Chmiel για

την επιμέλεια των γαλλικών μεταφράσεων, και τον Eddy Van Moerkerke για την επιμέλεια των ολλανδικών μεταφράσεων. Ευχαριστούμε επίσης την κα Matilda Smollny που βοήθησε να ξεκινήσει το άρθρο σχετικά με την έννοια της προστασίας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και το Science Crunchers για τις απεικονίσεις.

Τρόπος αναφοράς

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Επιμ.). 2024. Έργο MPA Europe. Το Μεγάλο Μπλε Σπίτι μας: Μάθε και Προστατέψου! 43 σελ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538284>

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 4 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥΣ
- 10 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ: ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΩΚΕΑΝΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ
- 18 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ- ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
- 25 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ;
- 31 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;
- 42 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥΣ

Silas C. Principe, Pieter Provoost και Ward Appeltans

Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO, Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα των Ωκεανών, Oostende, Βέλγιο

Αναθεώρηση από: **μαθητές 9 έως 10 ετών**

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζει συνήθως ένα είδος είναι ο **οικότοπός** του (δεν πρέπει να συγχέεται με την περιοχή, δηλαδή τον τόπο στον οποίο μπορεί να ζει; **Σχήμα 1**). Διαφορετικοί τύποι οικοτόπων μπορούν να

βρεθούν σε όλο τον κόσμο, ο καθένας με μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα ενδιαίτηματα στον ωκεανό περιλαμβάνουν αμμώδεις παραλίες, βραχώδεις ακτές, φιόρδ, λασπώδεις εκτάσεις, κοραλλιογενείς υφάλους και δάση από φύκια.

©Alamy/Solvin Zankl

Σχήμα 1. Η φώκαινα του λιμανιού ζει σε παράκτια ενδιαίτηματα όπως όρμους, φιόρδ και λιμάνια που έχουν τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και επαρκή ποσότητα ψαριών για κατανάλωση.

Ειδικά χαρακτηριστικά για ειδικά ενδιαίτηματα

Τα ζώα έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, που ονομάζονται **προσαρμογές (Εικόνα 2)**, που τα βοηθούν να επιβιώσουν στα ενδιαίτηματά τους. Αυτές οι προσαρμογές μπορεί να είναι ο σχεδιασμός του σώματος, το χρώμα και η συμπεριφορά τους. Οι γκρίζες φώκιες είναι προσαρμοσμένες στα κρύα νερά και έχουν πυκνή γούνα και ειδικό πυκνό στρώμα λίπους για να τις

προστατεύουν από το κρύο. Ορισμένα ζώα είναι προσαρμοσμένα να ζουν σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ άλλα μπορούν να ζήσουν σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Για παράδειγμα, πολλά είδη κοραλλιών μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε ζεστά νερά, αλλά τα μεσογειακά κοράλλια μπορούν να ανεχθούν θερμοκρασίες έως 6 °C.

Εικόνα 2. Ζώα και οι προσαρμογές τους στα ενδιαίτηματά τους.

Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους οικοτόπους

Όπως είδαμε, κάθε ζώο χρειάζεται τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για να επιβιώσει κ. Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν πολύ συχνά να βλάψουν τα ενδιαίτηματα στον ωκεανό (**Σχήμα 3**). Για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι απορρίπτουν σκουπίδια ή διαρρέουν πετρέλαιο στη θάλασσα, μπορεί να μολύνονται νερό και να το καταστήσουν επικίνδυνο για τα πουλιά, τα ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα. Η **υπεραλίευση** μπορεί να αφαιρέσει πάρα πολλά ψάρια από τον ωκεανό.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα ψάρια για να γεννήσουν αυγά, τα οποία θα εκκολαφθούν σε περισσότερα ψάρια, οδηγώντας σε λιγότερη τροφή για τη φώκαινα του λιμανιού και άλλα ζώα που τρώνε ψάρια. Η **κλιματική αλλαγή** προκαλεί τη θέρμανση της θάλασσας και του αέρα, γεγονός που επηρεάζει πολλά είδη. Για παράδειγμα, η φυσαλίδα του Ατλαντικού (**Εικόνα 4**), δεν μπορεί να εκτρέφει τους νεοσσούς της εάν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.

υπεραλίευση

ρύπανση

κλιματική αλλαγή

Εικόνα 3. Πώς οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ωκεάνια ενδιαιτήματα.

Εικόνα 4. Οι φουσαλίδες του Ατλαντικού δεν μπορούν να αναπαράγουν τους νεοσσούς τους εάν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ωκεάνιους οικοτόπους

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα του ωκεανού και μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα για να βοηθήσουμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αποφεύγουμε πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να ανακυκλώνουμε το πλαστικό και σίγουρα να μην πετάμε ποτέ σκουπίδια στο περιβάλλον και στην παραλία. Αλλά πρέπει

επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα ζώα μπορούν να βρουν τα σπίτια τους - τα ενδιαιτήματα - σε καλές συνθήκες με ελάχιστες ανθρώπινες επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, μπορούμε να προστατεύσουμε ορισμένες περιοχές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, για παράδειγμα, δημιουργώντας **θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές** όπου δεν επιτρέπεται η αλιεία.

Συνεργασία για την προστασία από κοινού

Αλλά για να γνωρίζουμε τις περιοχές που πρέπει να προστατεύσουμε, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε πού ζουν τα είδη. Οι ερευνητές συλλέγουν δεδομένα για τα θαλάσσια ζώα σε όλο τον κόσμο. Επειδή ο ωκεανός είναι τεράστιος και είναι δύσκολο για ένα άτομο να τα μελετήσει όλα, οι επιστήμονες πρέπει να συνεργαστούν (**Εικόνα 4**). Για αυτό δημιούργησαν μια ειδική ιστοσελίδα για

να μοιραστούν τις παρατηρήσεις τους με άλλους, αναφέροντας πού εθεάθη κάθε ζώο. Αυτός ο ιστότοπος, που ονομάζεται Ocean Biodiversity Information System (OBIS), είναι ανοιχτός σε όλους και μπορούμε επίσης να δούμε πού βρίσκονται τα είδη! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα obis.org για να εξερευνήσετε τις παρατηρήσεις ειδών.

ερευνητές που συλλέγουν
δεδομένα...

...σε όλο τον κόσμο...

...και δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα...

...για έναν υγιή ωκεανό

Σχήμα 5. Πώς οι άνθρωποι συλλέγουν, δημοσιεύουν και αναλύουν δεδομένα για να ενημερώσουν την κοινωνία για το πώς να έχουμε έναν πιο υγιή ωκεανό.

Μέσω της συνεργασίας, οι επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν χάρτες των οικοτόπων των ειδών και να εργαστούν για την προστασία τους. Η ομαδική εργασία είναι πολύ απαραίτητη για την προστασία της θάλασσας και μπορείτε επίσης να είστε μέρος αυτής!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας τι μάθατε για τα θαλάσσια ενδιαιτήματα και γιατί είναι τόσο σημαντικό να προστατεύσετε το σπίτι των θαλάσσιων ειδών!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές της τριάντα δέντρο 5ης τάξης (ηλικίας 10 έως 11 ετών) του Onze- Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, Belgium και τον δάσκαλό τους, για τη συμμετοχή τους στη

δραστηριότητα MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* τον Ιούνιο του 2024 και για τις πολύτιμες συνεισφορές τους και την ανασκόπηση αυτού του άρθρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. In *Trends in Ecology & Evolution* (Vol. 30, (Issue 9), pp. 507–509). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

Έργο MPA Europe <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant Agreement 101059988

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ: ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΩΚΕΑΝΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ana Navarro Campoy και Jorge Assis

Κέντρο Επιστημών της Θάλασσας (CCMAR), Πανεπιστήμιο Algarve, Faro, Πορτογαλία

Αναθεώρηση από: **μαθητές 9 έως 11 ετών**

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από ωκεανούς που είναι γεμάτοι ζωή σε βάθος 10 χιλιομέτρων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την τεράστια έκταση, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι περιγράφονται περίπου

245,000 θαλάσσια είδη με περισσότερα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Μεταξύ αυτών των ειδών, βρίσκουμε ζώα, φυτά, φύκια, μύκητες και ιούς.

Είδη που δημιουργούν ένα περιβάλλον για να ζήσουν άλλα είδη

Ακριβώς όπως οι άνθρωποι χρειάζονται ορισμένες συνθήκες, όπως τροφή, νερό, σπίτι και επαρκή θερμοκρασία, τα θαλάσσια είδη απαιτούν επίσης ιδιαίτερες συνθήκες για να επιβιώσουν. Μέσα στην ποικιλομορφία των θαλάσσιων ειδών, υπάρχουν μερικά ικανά να τροποποιήσουν ή να δημιουργήσουν το περιβάλλον για να κατοικήσουν άλλα είδη. Αυτά ονομάζονται **είδη που σχηματίζουν οικοτόπους ή δημιουργούν ενδιαιτήματα** και είναι

πραγματικοί μηχανικοί οικοσυστημάτων.

Φανταστείτε, για παράδειγμα, τους κοραλλιογενείς κήπους γοργονίας στα νερά του θαλάσσιου πάρκου Professor Luiz Saldanha (**Εικόνα 1**), μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας στην Πορτογαλία, ή τους πετρώδεις κοραλλιογενείς υφάλους ψυχρού νερού της βαθιάς υφαλοκρηπίδας του Ατλαντικού.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida.parcuemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Εικόνα 1. Κοραλλιογενής κήπος Gorgonian στο θαλάσσιο πάρκο Professor Luiz Saldanha (Πορτογαλία).

Οι Γοργόνες (**Εικόνα 2**) είναι μαλακά κοράλλια (ζώα) και, όπως τα κοράλλια των τροπικών υφάλων, προσφέρουν πολύχρωμα υποβρύχια τοπία που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη **βιολογική**

ποικιλότητά τους. Επειδή χτίζουν περιβάλλοντα όπου μπορούν να ζήσουν άλλα είδη, οι γοργόνες είναι είδη που σχηματίζουν ενδιαιτήματα.

Εικόνα 2. Οι γοργόνες είναι σύνολα **πολυπόδων** (κάθε πολύποδας είναι ένα ζώο) που συγκροτούνται από έναν κεντρικό σκελετό κατασκευασμένο από αιχμές και πρωτεΐνες.

Με τον σκελετό τους να αποτελείται από ένα μαλακό μέρος (πρωτεΐνη) και ένα σκληρό μέρος (μικροσκοπικές αιχμές ανθρακικού ασβεστίου) (**Εικόνα 3**), οι γοργόνες παρέχουν τρισδιάστατες

δομές που χρησιμεύουν ως καταφύγια από αρπακτικά ή ωκεάνια ρεύματα και λειτουργούν ως χώροι διατροφής και αναπαραγωγής.

Εικόνα 3. Παραδείγματα ζώων που χρησιμοποιούν κοράλλια γοργονίας ως βιότοπο. Τα ισόποδα ζουν στο κοράλλι της γοργονίας, ενώ τα χταπόδια επισκέπτονται τους κήπους της γοργονίας για σίτιση ή ξεκούραση.

Τα φύκια, γιγαντιαία φύκια που σχηματίζουν υποβρύχια δάση, είναι ένα άλλο παράδειγμα ειδών που σχηματίζουν οικοτόπους. Αναπτύσσονται σε βραχώδεις πυθμένες σε βάθος περίπου 40 μέτρων, όπου το φως εξακολουθεί να διεισδύει

(**Εικόνα 4**). Τα φύκια είναι τόσο σημαντικά για άλλους οργανισμούς (**Εικόνα 5**) που ένα είδος φυκών έχει παρατηρηθεί ότι υποστηρίζει έως και 8,000 οργανισμούς από 130 διαφορετικά είδη!

©Carlos Suárez

Εικόνα 4. Kelp (*Laminaria ochroleuca*) στην Goringe Bank (Πορτογαλία).

Εικόνα 5. μερικά από τα ζώα που χρησιμοποιούν φύκια ως βιότοπο.

Σε μικρότερα βάθη, μπορούμε να βρούμε θαλάσσια λιβάδια. Κρυμμένα σε αυτά τα φυτά ζουν ιππόκαμποι, καβούρια και μύδια, αλλά και νεαρά

είδη ψαριών εμπορικής σημασίας όπως τσιπούρα ή λαβράκι (**Εικόνα 6**).

Εικόνα 6. Μερικά από τα ζώα που χρησιμοποιούν θαλάσσια λιβάδια ως βιότοπο.

Άλλα **ενδιαιτήματα** που σχηματίζονται από θαλάσσια είδη είναι τα στρώματα στρειδιών και μυδιών. Μερικοί σπόγγοι και άλλα ασπόνδυλα

που κατασκευάζουν σωλήνες όπως τα καθιστικά σκουλήκια (**Εικόνα 7**) μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ενδιαιτήματα για άλλα είδη.

©Rui Guerra, <https://arrabida-parque-marinho.ualg.pt/vida-marinha>

Εικόνα 7. Ένα σκουλήκι κατασκευής σωλήνων με τα πλοκάμια τροφοδοσίας του εκτεινόμενα στο νερό στο θαλάσσιο πάρκο Professor Luiz Saldanha (Πορτογαλία).

Τα οικοσυστήματα που δημιουργούνται από τα είδη που σχηματίζουν οικοτόπους προσφέρουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται στα οφέλη που αποκομίζουν οι άνθρωποι από τα φυσικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων πόρων όπως τα φάρια και τα θαλασσινά, αλλά και στην προστασία

των ακτών και στα πολιτιστικά οφέλη όπως ο τουρισμός. Επιπλέον, ορισμένα από τα οικοσυστήματα, όπως τα δάση φυκιών και τα θαλάσσια λιβάδια, υποστηρίζουν την παραγωγή οξυγόνου μέσω της φωτοσύνθεσης. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν τα είδη που σχηματίζουν ενδιαιτήματα.

Τα είδη που σχηματίζουν οικοτόπους χρειάζονται προστασία

Ωστόσο, τα είδη που σχηματίζουν ενδιαιτήματα αντιμετωπίζουν σήμερα πολυάριθμες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και την επιβίωση των συναφών ειδών. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η άμεση καταστροφή των οικοτόπων. Αυτό συμβαίνει όταν **καταστρέφουμε τον βυθό** με δραστηριότητες όπως η αλιεία με τράτα. Μια άλλη σημαντική απειλή είναι η ρύπανση από επιβλαβείς χημικές ουσίες και πλαστικά. "αλλαγή του κλίματος" αποτελεί πρόσθετη πρόκληση· η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει αυξήσει τη θερμοκρασία των ωκεανών, συνθήκες που μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για τα θαλάσσια είδη, ιδίως τα πιο ευαίσθητα, όπως τα κοράλλια. Αυτές οι απειλές έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς πολλά φάρια και άλλα θαλάσσια πλάσματα εξαρτώνται από τα ενδιαιτήματα που σχηματίζουν

για τροφή και αναπαραγωγή.

Συμπερασματικά, τα είδη που σχηματίζουν ενδιαιτήματα, όπως τα κοράλλια, τα θαλάσσια λιβάδια, τα φύκια, τα μύδια, τα στρείδια και οι σπόγγοι παρέχουν σημαντικά οφέλη τόσο για άλλα θαλάσσια είδη όσο και για τους ανθρώπους. Η διασφάλιση της διατήρησης αυτών των οικοτόπων είναι θεμελιώδους σημασίας. Πρέπει, συνεπώς, να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουμε στους ωκεανούς, για παράδειγμα εξαλείφοντας την αλιεία με τράτες του θαλάσσιου βυθού, μειώνοντας το CO₂ στην ατμόσφαιρα, τη ρύπανση και τα απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα.

Ας θυμηθούμε ότι κάθε δράση μετράει και όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη διατήρηση της υγείας των ωκεανών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 80 μαθητές της 5ης τάξης (ηλικίας 9 έως 11 ετών) του σχολείου Paula Nogueira, Οlhão, Πορτογαλία και τους δασκάλους τους, για τη συμμετοχή τους

στη δραστηριότητα MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* τον Μάιο του 2024, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή τους και την ανασκόπηση αυτού του άρθρου.

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ- ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Dorte Krause-Jensen

Πανεπιστήμιο Aarhus, Aarhus, Δανία

Αναθεώρηση από: **μαθητές 13 έως 14 ετών**

Τα θαλάσσια λιβάδια είναι τα λιβάδια της θάλασσας. Είναι θαλάσσια φυτά, με πράσινα φύλλα, μίσχους και ρίζες σαν χόρτα της ξηράς, και ανθίζουν και σχηματίζουν σπόρους κάτω από το νερό (**Εικόνα 1**). Υπάρχουν περίπου 60

διαφορετικά είδη θαλάσσιων λιβαδιών στον κόσμο· τέσσερα από αυτά αναπτύσσονται στην Ευρώπη και έχουμε δύο είδη στη Δανία. Αν και ορισμένα είδη είναι μεγαλύτερα από άλλα, είναι αρκετά παρόμοια.

Εικόνα 1. Δύο είδη θαλάσσιου χόρτου.

Μπορείτε να δείτε δύο παραδείγματα θαλάσσιων λιβαδιών παραπάνω. Το Eelgrass (*Zostera marina*) είναι το πιο κοινό θαλάσσιο λιβάδι της Δανίας.

Το γρασίδι του Ποσειδώνα, ή η μεσογειακή ταινία (*Posidonia oceanica*), είναι πιο ζωηρό και αναπτύσσεται μόνο στη Μεσόγειο.

Τα θαλάσσια λιβάδια αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών του κόσμου

Τα θαλάσσια λιβάδια αναπτύσσονται στον βυθό της θάλασσας, κατά μήκος των ακτών πολλών χωρών, εκτός από τις πιο κρύες περιοχές. Τα θαλάσσια λιβάδια χρειάζονται φως ακριβώς όπως τα φυτά στην ξηρά, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σε αρκετά ρηχά νερά, όπου οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν στο βυθό της θάλασσας. Όσο πιο καθαρό είναι το νερό, τόσο πιο βαθιά μπορούν να αναπτυχθούν.

Τα θαλάσσια λιβάδια αναπτύσσονται σε αμμώδεις βυθούς και όπου τα κύματα δεν είναι πολύ βίαια.

Ως εκ τούτου, μπορείτε συχνά να τα βρείτε σε ρηχά νερά σε φιόρδ και κόλπους, αλλά όχι κατά μήκος ανοιχτών εκτεθειμένων ακτών, όπως η δανική ακτή της Βόρειας Θάλασσας, όπου υπάρχουν μεγάλα κύματα.

Στη Μεσόγειο, το νερό είναι τόσο καθαρό που σε ορισμένα σημεία, τα θαλάσσια λιβάδια αναπτύσσονται τόσο βαθιά όσο 40-50 μ. Στη Δανία, όπου το νερό είναι λιγότερο καθαρό, τα θαλάσσια λιβάδια συνήθως αναπτύσσονται μόνο σε βάθος 3-5 μέτρων και σπάνια βαθύτερα από 7 μέτρα.

Τα θαλάσσια λιβάδια σφύζουν από ζωή, προστατεύουν τις ακτές και παρέχουν ένα καλό θαλάσσιο περιβάλλον

Τα λιβάδια θαλάσσιων λιβαδιών είναι σημαντικά για τη ζωή κατά μήκος των ακτών. Πολλά διαφορετικά μικρά ασπόνδυλα και ψάρια ζουν στα λιβάδια (**Εικόνα 2**), όπου μπορούν να κρυφτούν και να βρουν φαγητό. Υπάρχουν μικρά ζώα όπως σαλιγκάρια και μύδια και νεαρά μεγάλα ψάρια όπως ο μπακαλιάρος και τα πλατύψαρα.

Μπορεί επίσης να είστε αρκετά τυχεροί και να συναντήσετε σακοράφες που ζουν σε λιβάδια με θαλάσσια λιβάδια. Οι σακοράφες βρίσκονται στα σκανδιναβικά λιβάδια χελιών, ενώ οι ιππόκαμποι, οι οποίοι σχετίζονται με σακοράφες, βρίσκονται νοτιότερα.

© Michiel Vos, Ocean Image Bank

© Troels Lange

Εικόνα 2. Νεαρά ψάρια (αριστερά) και φαρδιά μύτη (δεξιά) (Μπορείτε να τα εντοπίσετε;) σε λιβάδια χελιών.

Ακριβώς όπως, για παράδειγμα, οι αγελάδες και τα ελάφια τρώνε γρασίδι στα λιβάδια της γης, υπάρχουν και ζώα που βόσκουν στα λιβάδια της θάλασσας. Στη Δανία, είναι συνήθως υδρόβια πτηνά

όπως χήνες και κύκνοι που τρώνε χέλι. Ωστόσο, σε ορισμένες τροπικές περιοχές, οι θαλάσσιες χελώνες και οι μανάτοι τρέφονται με θαλάσσια λιβάδια (**Εικόνα 3**).

©Marcos Borsatto

Εικόνα 3. Πράσινη θαλάσσια χελώνα σε λιβάδι με θαλάσσιο χόρτο (Ερυθρά Θάλασσα).

Τα λιβάδια θαλάσσιων λιβαδιών αναπτύσσονται σχεδόν τόσο γρήγορα όσο το γρασίδι στην ξηρά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για την πλούσια ζωή που φιλοξενούν. Όταν τα θαλάσσια λιβάδια φωτοσυνθέτουν και αναπτύσσονται, απορροφούν CO₂ και θρεπτικά συστατικά από το νερό και χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία ως δομικά στοιχεία.

Όταν τα φυτά πεθαίνουν, τα περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά και το CO₂ αποσυντίθενται, αλλά ένα μικρό μέρος θάβεται στο βυθό της θάλασσας κάτω από τα λιβάδια. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα λιβάδια χόρτου Ποσειδωνίας, όπου παχιά στρώματα νεκρών θαλάσσιων λιβαδιών συσσωρεύονται κάτω από τα λιβάδια. Αυτά τα χαλάκια είναι μια αποθήκη άνθρακα στο βυθό της θάλασσας. Μπορείτε να το δείτε αυτό αν κολυπήσετε κατά μήκος της άκρης ενός τέτοιου θαλάσσιου λιβαδιού (**Εικόνα 4**).

© Enrique Ballesteros, Μεσόγειος Θάλασσα

Εικόνα 4. Ποσειδωνία που αναπτύσσεται σε ένα παχύ στρώμα νεκρών θαλάσσιων λιβαδιών συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου - μια αποθήκη άνθρακα στο βυθό της θάλασσας.

Οι πυκνές ζώνες θαλάσσιων χόρτων μπορούν επίσης να προστατεύσουν τις ακτές από τη φθορά (διάβρωση) επειδή τα φύλλα των θαλάσσιων χόρτων αμβλύνουν τα κύματα ενώ οι ρίζες και τα θαμμένα στελέχη συμπλέκονται και σταθεροποιούν τον βυθό.

Ο κόσμος έχει χάσει μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών

Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε την ακριβή περιοχή των θαλάσσιων λιβαδιών στον κόσμο, επειδή είναι δύσκολο και χρονοβόρο να χαρτογραφηθεί ο βυθός, αλλά οι άνθρωποι εργάζονται σε αυτό. Επίσης, μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών έχουν δυστυχώς εξαφανιστεί τόσο παγκοσμίως όσο και στη Δανία. Τα θαλάσσια λιβάδια εξαφανίζονται από τους ωκεανούς μας περίπου τόσο γρήγορα όσο το τροπικό δάσος εξαφανίζεται από την ξηρά. Ευτυχώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απώλειες επιβραδύνονται.

Λίγο περισσότερο από 100 χρόνια πριν, τα λιβάδια χελιών της Δανίας κάλυπταν σχεδόν 7000 km²

©Kurt Schierup

Έτσι, όταν τα θαλάσσια λιβάδια είναι υγιή, ακολουθούν πολλά καλά πράγματα. Φιλοξενούν πολλές μορφές ζωής που συμβάλλουν στη διατήρηση της **βιοποικιλότητας**, προστατεύουν τις ακτές, διατηρούν θρεπτικά συστατικά και άνθρακα και γενικά συμβάλλουν σε ένα καλό θαλάσσιο περιβάλλον.

του βυθού. Η ακτή της Δανίας έχει μήκος περίπου 7000 χιλιόμετρα, οπότε κατά μέσο όρο υπήρχαν λιβάδια χελιών πλάτους περίπου 1 χιλιόμετρο κατά μήκος ολόκληρης της ακτής. Υπήρχε τόσο πολύ χέλι που σωροί από φύλλα χελιού ξεβράστηκαν στις παραλίες όταν άρχισαν οι φθινοπωρινές καταιγίδες. Στο Læsø, στο βόρειο Kattegat, το ξεβρασμένο χέλι χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή στεγών στα σπίτια. Αυτές οι στέγες μπορούν να διαρκέσουν 200-300 χρόνια και οι κάτοικοι του Læsø έχουν διατηρήσει την παράδοση, οπότε μπορείτε ακόμα να δείτε τις στέγες με χέλι αν επισκεφθείτε το νησί (**Εικόνα 5**).

©Dorte Krause-Jensen

Εικόνα 5. Φύλλα χελιού ξεβράζονται σε μια παραλία (αριστερά) και οροφή χελιού στο Læsø (δεξιά).

Σημείωση: Οι στέγες ονομάζονται μερικές φορές στέγες φυκιών... αλλά τα χέλια δεν είναι φύκια. Τα φύκια είναι κόκκινα, καφέ και πράσινα. Δεν έχουν φύλλα, ρίζες και άνθη και συνήθως αναπτύσσονται σε βράχους, όπου προσκολλώνται.

Στη δεκαετία του 1930, τα λιβάδια χελιών σε όλο τον Βόρειο Ατλαντικό χτυπήθηκαν από μια ασθένεια. Περίπου το 90% των λιβαδιών εξαφανίστηκε, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας. Το χέλι άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι μετά την ασθένεια, αλλά

ποτέ δεν έφτασε στον ίδιο βαθμό όπως πριν, επειδή οι συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον έχουν επιδεινωθεί. Σήμερα, το χέλι μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο ένα τρίτο περίπου της περιοχής όπου μεγάλωνε.

Απώλεια θαλάσσιων λιβαδιών λόγω κακών περιβαλλοντικών συνθηκών

Τα θαλάσσια λιβάδια έχουν εξαφανιστεί επειδή το νερό είναι κακής ποιότητας, ο βυθός είναι διαταραγμένος και γίνονται κατασκευές κατά μήκος των ακτών όπου αναπτύσσονται τα θαλάσσια λιβάδια. Στη Δανία, η κακή ποιότητα των υδάτων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στη γεωργία (**λιπάσματα**) καταλήγουν στα ποτάμια και εν συνεχεία στη θάλασσα. Το λίπασμα προκαλεί την υπερανάπτυξη πολύ μικρών (μικρο)

πλωτών φυκών (**φυτοπλαγκτόν**), τα οποία κάνουν το νερό θολό και σκιάζουν τα θαλάσσια λιβάδια. Όταν τα φύκια αποσυντίθενται στο βυθό, μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη οξυγόνου (εξάντληση οξυγόνου), επειδή τα βακτήρια που προκαλούν αποσύνθεση απαιτούν οξυγόνο από το νερό. Και η εξάντληση του οξυγόνου σκοτώνει τα θαλάσσια λιβάδια και τα ζώα στο βυθό της θάλασσας (**Εικόνα 6**).

Εικόνα 6. Πώς η χρήση λιπασμάτων στην ξηρά μπορεί να βλάψει τα θαλάσσια λιβάδια στην ακτή.

Τα θαλάσσια λιβάδια διαταράσσονται επίσης εάν, για παράδειγμα, **χρησιμοποιούνται τράτες βυθού** ή άλλα αλιευτικά εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τον βυθό, επειδή ξύνουν τον βυθό και ενδέχεται να ξεριζώσουν τα θαλάσσια λιβάδια. Ορισμένα κτίρια κατά μήκος της ακτής (λιμάνια, για παράδειγμα) μπορεί επίσης να καταστρέψουν τα θαλάσσια λιβάδια. **Η υπεραλίευση** μπορεί επίσης να βλάψει τα θαλάσσια λιβάδια επειδή

διαταράσσει τον τροφικό ιστό στη θάλασσα. Όταν ο τροφικός ιστός είναι υγιής, υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών φαριών και υπάρχουν πολλά μικρά ζώα που τρώνε μικροφύκη έτσι ώστε να μην σκιάζουν τα θαλάσσια λιβάδια. Αλλά αν οι φαράδες πιάσουν πάρα πολλά ψάρια, ο τροφικός ιστός χάνει την ισορροπία του και τα μικροφύκη μπορούν να ανθίσουν.

Το υπερβολικά θερμότερο νερό και τα περισσότερα **κύματα καύσωνα** λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορούν επίσης να βλάψουν τα θαλάσσια λιβάδια. Η κλιματική αλλαγή μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει τις αρνητικές επιπτώσεις των λιπασμάτων. Οι

υψηλές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εξάντλησης οξυγόνου επειδή η ζήτηση για οξυγόνο από ζώα και μικρόβια είναι μεγαλύτερη και επειδή το ζεστό νερό δεν περιέχει τόσο οξυγόνο όσο το δροσερό νερό.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τα θαλάσσια λιβάδια να επιστρέψουν

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι «αυτό που δεν βλέπεις, δεν σε νοιάζει». Δεν βλέπουμε τα θαλάσσια λιβάδια επειδή αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν παρατηρούμε τις τεράστιες απώλειές τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους **για τους οποίους δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών**. Οι χάρτες, οι εικόνες και οι μετρήσεις του βυθού είναι επομένως σημαντικές.

Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων λιβαδιών που μας έχουν

απομείνει. Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, η γεωργία να χρησιμοποιεί λιγότερα λιπάσματα και να μην διαταράσσεται ο βυθός.

Όταν οι συνθήκες είναι καλές, τα θαλάσσια λιβάδια μπορούν να εξαπλωθούν φυσικά. Εάν υπάρχουν μόνο λίγα θαλάσσια λιβάδια, μπορείτε να βοηθήσετε τα θαλάσσια λιβάδια στο δρόμο τους απλώνοντας σπόρους ή φυτεύοντας βλαστούς (**Εικόνα 7**). Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και χρόνος, και αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τα λιβάδια που έχουμε.

©Troels Lange, Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας.

Εικόνα 7. Δύτης που φυτεύει χέλι. Φωτογραφία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολλούς νόμους και κανονισμούς για να βοηθήσει τη φύση να βελτιωθεί. Ανάμεσα στους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών, είναι κάποιοι σημαντικοί για τη φροντίδα των θαλάσσιων λιβαδιών. Δυστυχώς, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να επιτευχθούν καλές συνθήκες για την ανάπτυξη του χελιού στη Δανία. Μόνο 5

από τα 109 υδάτινα σώματα της Δανίας είναι σε καλή κατάσταση!

Γνωρίζουμε όμως τι χρειάζεται για να βοηθήσουμε τα θαλάσσια λιβάδια. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα σχετικά με αυτά τα θαλάσσια φυτά και τη θαλάσσια ζωή.

Στο ερευνητικό μας έργο "MPA Europe", το οποίο αφορά την προστασία των ωκεανών, χαρτογραφούμε τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οργανικά αποθέματα άνθρακα στην Ευρώπη. Αυτοί οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν

για να σχεδιάσουμε πού είναι καλύτερο να προστατευθούν τα θαλάσσια είδη καθώς και τα αποθέματα άνθρακα που περιλαμβάνουν τα θαλάσσια λιβάδια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 40 μαθητές της 7ης τάξης (ηλικίας 13 έως 14 ετών) του Krogårdskolen, Greve, Δανία και τον δάσκαλό τους, για τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα

MPA Europe *Bridging the Gap Between Science and Children* τον Ιούνιο του 2024, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή τους και την ανασκόπηση αυτού του άρθρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ

Christensen, P. B., & Høglund, S. (Eds.). (2011). *The Plants of the Sea: On Experience in an Unknown World*
Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Εδώ μπορείτε επίσης να δείτε μια μικρή ταινία για το χέλι από την "ταινία Chibal": <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ;

Ελένη Λίλλη και Eleanor Stewart, Helen Lillis και Elly Hill

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, Ηνωμένο Βασίλειο

Αναθεώρηση από: **μαθητές 12 έως 15 ετών**

Τα θαλάσσια είδη επηρεάζονται από την **υπεραλίευση, την καταστροφή** των οικοτόπων και **την κλιματική αλλαγή**. Μια κοινή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία **Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών** (ΘΠΠ). Για να αποφασίσουμε πού θα τοποθετήσουμε αυτές τις ΘΠΠ, πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα είδη που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Δεδομένου ότι δεν έχουμε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με όλες τις τοποθεσίες των ειδών λόγω περιορισμένου χρόνου και χρηματοδότησης

(και της έκτασης του ωκεανού), οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια μέθοδο που ονομάζεται μοντελοποίηση κατανομής ειδών (SDM) για να προβλέψουν πού διαφορετικά είδη, όπως ψάρια και θαλάσσιες χελώνες, και ενδιαιτήματα όπως δάση φύκια και κοραλλιογενείς ύφαλοι, είναι πιθανό να βρεθούν στον ωκεανό. Χρησιμοποιούν δεδομένα και προγράμματα υπολογιστών για να κάνουν αυτές τις προβλέψεις. Το SDM μας βοηθά να κάνουμε εικασίες σχετικά με το πού μπορεί να βρεθεί το κάθε είδος.

Πώς φτιάχνουμε ένα μοντέλο κατανομής ειδών;

Το SDM ξεκινά με τη συλλογή (**Εικόνα 1**) δύο βασικών τύπων δεδομένων που απαιτούνται:

- Περιστατικά ειδών: πρόκειται για καταγραφές σχετικά με το πού έχουν βρεθεί και δεν έχουν βρεθεί τα είδη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προέρχονται από δείγματα που λαμβάνονται από ερευνητικά σκάφη και δύτες και παρατηρήσεις από ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνομόνων και επιστημονικές δραστηριότητες **πολιτών**. Στη συνέχεια, παγκόσμιες πλατφόρμες όπως το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα των Ωκεανών (OBIS) συμβάλλουν στη διάθεση αυτών των πληροφοριών σε ερευνητές σε όλο τον κόσμο, χωρίς κόστος.
- Περιβαλλοντικές μεταβλητές: Αυτές περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως η θερμοκρασία της θάλασσας, το οξυγόνο, τα ωκεάνια ρεύματα, το βάθος του νερού και η αλατότητα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από δορυφόρους, συσκευές μέτρησης σε σταθερές θέσεις και από ερευνητικά σκάφη.

Σχήμα 1. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ποια είδη απαντώνται και πού, καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στους τόπους που κατοικούν.

Μόλις έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία, με τη βοήθεια ενός προγράμματος υπολογιστή, για να βρούμε μοτίβα και σχέσεις (**Εικόνα 2**). Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πιο σημαντικές για την πρόβλεψη

του πού μπορεί να βρεθεί το είδος. Για παράδειγμα, τα θαλάσσια λιβάδια χρειάζονται ηλιακό φως για να αναπτυχθούν, επομένως το πρόγραμμα υπολογιστή είναι πιθανό να παρατηρήσει ότι τα μικρά βάθη νερού συνδέονται με την παρουσία θαλάσσιων λιβαδιών.

Σχήμα 2. Συγκρίνοντας πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των ειδών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να βρουν πρότυπα και σχέσεις.

Αφού βρούμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές συνθήκες για το είδος, κατασκευάζουμε ένα μαθηματικό μοντέλο (**Εικόνα 3**). Αυτή είναι μια απλοποιημένη προσομοίωση του πραγματικού κόσμου που μας βοηθά να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται ένα είδος.

Εικόνα 3. Μετά την εύρεση μοτίβων και σχέσεων για μια μικρή περιοχή (αριστερό τετράγωνο στην οθόνη), το μαθηματικό μοντέλο προβλέπει πόσο πιθανό είναι να βρεθούν τα ίδια είδη όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι παρόμοιες.

Τέλος, για να δούμε πόσο ακριβές είναι το μοντέλο μας, συγκρίνουμε τις προβλέψεις του με πραγματικές παρατηρήσεις ή δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο (**Εικόνα 4**). Αυτό μας βοηθά να δούμε πόσο καλά λειτουργεί το μοντέλο και αν πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Μερικές φορές δεν είναι πολύ ακριβείς, ειδικά αν δεν υπήρχαν καλά αρχικά δεδομένα.

Εικόνα 4. Τα μοτίβα και οι σχέσεις που βρέθηκαν από το μοντέλο συγκρίνονται με την παρατήρηση του πραγματικού κόσμου για να ελεγχθεί εάν το μοντέλο έκανε τις σωστές προβλέψεις.

Παράδειγμα: πρόβλεψη κατανομής δασών φυκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Φύκια Kelp είναι το όνομα που δίνεται σε διάφορα είδη μεγάλων καφέ φυκιών. Έχουν ένα στήριγμα που κολλάει σε βράχους, ένα σκληρό μίσχο που ονομάζεται stipe και λεπίδες που μοιάζουν με φύλλα που αναζητούν το φως του ήλιου. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τα φύκια σχηματίζουν πυκνά υποβρύχια δάση, τα οποία θεωρούνται από τα πιο παραγωγικά και ποικίλα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Τα δάση φυκιών μεταβάλλουν την κίνηση του νερού και μπορούν να αποτελέσουν ρυθμιστικό

παράγοντα έναντι των κυμάτων μειώνοντας την ενέργεια των κυμάτων. Αυτό βοηθά στη μείωση της απομάκρυνσης ιζημάτων από τις παραλίες και των ποσοστών διάβρωσης των ακτών, αυξάνοντας την προστασία των ακτών. Καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα δάση από φύκια γίνονται όλο και πιο σημαντικά.

Εάν γνωρίζουμε ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι καλύτερες για τα δάση φυκιών να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν, μπορούμε να προβλέψουμε πού είναι πιο πιθανό να βρεθούν

(δηλαδή, μεγαλύτερη πιθανότητα) και πώς οι μελλοντικές αλλαγές στο περιβάλλον μπορούν να μειώσουν ή να αυξήσουν την επέκταση των δασών φυκιών σε μια περιοχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Σχήμα 5), τα δάση φυκιών είναι πιο πιθανό να βρεθούν στις βόρειες και νότιες ακτές (κόκκινη σκίαση) παρά στην ανατολική ακτή (μωβ και μπλε σκίαση).

Εικόνα 5. Ένα μοντέλο που προβλέπει πόσο πιθανό είναι να βρούμε δάση φυκιών γύρω από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Γιατί είναι χρήσιμο τα SDM;

Το SDM βοηθά στην περαιτέρω κατανόηση, χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις για να προβλέψουμε πού αλλού μπορεί να εμφανιστεί ένα είδος. Εξοπλισμένοι με προβλέψεις για το πού βρίσκονται σημαντικά είδη και ενδιατήματα, μπορούμε να προσαρμόσουμε και να περιορίσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς όφελος της ωκεάνιας ζωής. Για παράδειγμα:

- Εάν γνωρίζουμε πού είναι πιθανό να βρούμε ένα σημαντικό είδος για τη διατροφή,

τότε μπορούμε να συμβουλευτούμε, ή να επιβάλουμε, ότι δεν πραγματοποιείται αλιεία σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε τα αλιευτικά αποθέματα να μπορούν να αυξηθούν.

- Εάν γνωρίζουμε πού είναι πιθανό να εμφανιστούν ευαίσθητα είδη και ενδιατήματα του θαλάσσιου βυθού, όπως λιβάδια θαλάσσιων λιβαδιών και κοραλλιογενείς ύφαλοι, μπορούμε να περιορίσουμε τον

καταστροφικό αλιευτικό εξοπλισμό σε αυτές τις περιοχές για να αποτρέψουμε ζημιές.

- Κατά τον σχεδιασμό άλλων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, όπως τα υπεράκτια αιολικά

πάρκα, η SDM μπορεί να προτείνει τοποθεσίες για ανεμογεννήτριες που είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε σημαντικά είδη και ενδιαιτήματα.

Ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Εκτός από την πρόβλεψη του πού είναι πιθανό να βρεθούν είδη αυτή τη στιγμή, το SDM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση διαφορετικών υποθετικών σεναρίων για να προβλέψει πώς διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζωή των ειδών. Για παράδειγμα:

- Κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Το SDM μπορεί να προβλέψει πώς τα είδη και τα ενδιαιτήματα μπορεί να αλλάξουν λόγω των μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών των ωκεανών. Οι προβλέψεις αυτές βοηθούν τους αρμόδιους να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν σχέδια για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της θαλάσσιας **βιοποικιλότητας**.
- Κατανοώντας τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των περιβαλλοντικών

μεταβλητών, μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε δεδομένα σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ένταση της αλιείας, στα μοντέλα μας. Με την προσομοίωση διαφορετικών επιπέδων έντασης, μπορούμε να προβλέψουμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν διαφορετικές ποσότητες ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο πού θα βρεθεί το είδος.

Συμπερασματικά, τροφοδοτώντας πραγματικές παρατηρήσεις των ειδών με πληροφορίες σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το SDM μας βοηθά να αποκαλύψουμε τα κρυμμένα πρότυπα ζωής κάτω από τα κύματα και να κατανοήσουμε καλύτερα και να προστατεύσουμε τα ωκεάνια οικοσυστήματά μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 10 μαθητές (ηλικίας 12 έως 15 ετών) του Stokesley School, Stokesley, UK και τον δάσκαλό τους, για τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα MPA Europe

Bridging the Gap Between Science and Children τον Ιούνιο του 2024 και για την πολύτιμη συμβολή τους και την ανασκόπηση αυτού του άρθρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Βίντεο: Εισαγωγή στη μοντελοποίηση κατανομής ειδών https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Βιβλιοθήκη μοντέλων καταλληλότητας θαλάσσιων οικοτόπων στην Ευρώπη <https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;

Mark Costello⁽¹⁾ και Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Πανεπιστήμιο Nord, Bodø, Νορβηγία

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Πεύκη, Ελλάδα

Αναθεώρηση από: **μαθητές 15 έως 17 ετών**

Χώρες σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν να προστατεύσουν την άγρια ζωή σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της ωκεάνιας περιοχής μέχρι το έτος 2030.

Γιατί? Επειδή αναγνωρίζουν ότι όλοι οι ωκεανοί έχουν επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε διαφορετικό βαθμό, συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού φαλαινών,

της αλιείας και της ρύπανσης.

Τι συμβαίνει σε μια χώρα αν δεν το κάνει; Τίποτα, είναι μόνο μια υπόσχεση στην παγκόσμια σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Οι συμβάσεις είναι νομικά δεσμευτικές μόνο όταν τις υπογράφει η πολιτειακή κυβέρνηση.

Τι σημαίνει λοιπόν προστασία και ποια είναι η κατάσταση για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές;

Ανάλογα με τον τρόπο ορισμού της προστασίας, σήμερα προστατεύεται μεταξύ 3% και 8% του παγκόσμιου ωκεανού. Επί του παρόντος, οι δύο παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που επαληθεύουν ανεξάρτητα τις **θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές** (ΘΠΠ) συμφωνούν ότι οι ΘΠΠ που αποσκοπούν στην πλήρη προστασία της θαλάσσιας ζωής καταλαμβάνουν το 3% του ωκεανού (**Σχήμα 1**). Επειδή δεν γνωρίζουμε πόσο καλά εφαρμόζονται οι κανονισμοί, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μέγιστο.

Πάνω από το 90% των ΘΠΠ επιτρέπουν τη σκόπιμη θανάτωση της θαλάσσιας άγριας ζωής, ιδίως των ψαριών και των οστρακοειδών. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία της άγριας ζωής στις «μερικώς προστατευόμενες» ΘΠΠ από ό,τι έξω από αυτές. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ΘΠΠ δεν είναι ασφαλή μέρη για την άγρια ζωή, όπως θα περίμεναν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πρέπει να τις ονομάσουμε ΘΠΠ; Δεν υπάρχουν μέρη στη Νορβηγία και σε πολλές άλλες χώρες όπου να απαγορεύεται η θανάτωση της θαλάσσιας άγριας ζωής (**Πλαίσιο 1**).

Πλαίσιο 1 - Επίπεδα προστασίας

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο προστασίας που διαθέτουν οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ανά τον κόσμο στους *δικτυακούς τόπους του άτλαντα θαλάσσιας προστασίας* (<https://mpatlas.org/>) και των προστατευόμενων θαλασσών (<https://protectedseas.net/>) (βλ. Περαιτέρω ανάγνωση). Αυτοί οι ιστότοποι ελέγχουν ανεξάρτητα τις ακριβείς τοποθεσίες που αναφέρουν οι χώρες ως ΘΠΠ.

Γνωρίζετε ότι όλος ο ωκεανός προστατεύεται από τις δοκιμές πυρηνικών βομβών από τη Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών του 1963; Ωστόσο, ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμη υπογράψει αυτήν τη συνθήκη. Μπορείτε να ελέγξετε ποιες χώρες εδώ: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Σχήμα 1. Σχετικά ποσοστά προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών που οι χώρες δεν έχουν προστατεύσει (απροστάτευτες), εν μέρει και πλήρως προστατευμένες από ανθρώπινες δραστηριότητες που βλάπτουν τη θαλάσσια άγρια πανίδα σύμφωνα με τις προστατευόμενες θάλασσες (<https://protectedseas.net/>) και τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (<https://mpatlas.org/>).

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ανθρώπων στη θαλάσσια ζωή;

Μακράν η μεγαλύτερη επίδραση των ανθρώπων στη θαλάσσια ζωή είναι εκατοντάδες χρόνια αλιείας και κυνηγιού. Έτσι, αυτό που νομίζουμε ότι μπορεί να είναι «φυσικό» μάλλον δεν είναι. Αυτό ονομάζεται πρόβλημα "μετατόπισης της γραμμής βάσης". όπου κάθε γενιά έχει διαφορετική μνήμη για το τι είναι φυσιολογικό.

Ένας από τους πρώτους δείκτες **υπεραλίευσης** που παρατηρούν οι άνθρωποι είναι λιγότερα μεγάλα ψάρια. Υπάρχουν πάντα λιγότερα μεγάλα από τα

μικρά ζώα σε έναν πληθυσμό λόγω των φυσικών ποσοστών θνησιμότητας. Η αλιεία συνήθως αφαιρεί πρώτα τα μεγαλύτερα, και επομένως τα γηραιότερα, ζώα. Στον ωκεανό, αυτά τα μεγαλύτερα ζώα (π.χ. ψάρια, αστακοί) είναι κυρίως αρπακτικά, αλλά στην ξηρά τα μεγαλύτερα ζώα είναι φυτοφάγα. Έτσι, γενικά οι άνθρωποι τρώνε ωκεάνια αρπακτικά και χερσαία φυτοφάγα ζώα (**Εικόνα 2**). Αυτή η αλιεία αρπακτικών στη θάλασσα και το κυνήγι φυτοφάγων στην ξηρά έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στα τροφικά πλέγματα και **τα οικοσυστήματα**.

Σχήμα 2. Σύγκριση των χερσαίων (γεωργία) και των ωκεανών (αλιεία) τροφικών ιστών των ανθρώπων. Ενώ τα χερσαία ζώα που τρώνε οι άνθρωποι είναι κυρίως φυτοφάγα, τα ωκεάνια ζώα (ψάρια και οστρακοειδή) είναι ως επί το πλείστον θηρευτές που τρέφονται με μικρότερα ζώα, αν και μερικά τρέφονται απευθείας με **φυτοπλαγκτόν**.

Η απομάκρυνση των μεγαλύτερων θαλάσσιων θηρευτών έχει άμεση επίδραση στον τροφικό ιστό επειδή ελέγχουν την αφθονία των μικρότερων ζώων. Το πιο γνωστό παράδειγμα αυτού είναι ο «**τροφικός καταρράκτης**» όπου η απώλεια ενυδρίδων, αστακών και μεγάλων ψαριών οδήγησε σε αυξημένη αφθονία αχινών

(**Εικόνα 3**). Οι αχινοί έβρισκαν τότε τα βράχια γυμνά από φύκια. Συγκρίσεις αλλαγών εντός και εκτός των ΘΠΠ στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Μεσόγειο, την Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική έχουν δείξει ότι αυτός ο τροφικός καταρράκτης είναι μια γενική επίδραση της αλιείας.

Figura 3. Διάγραμμα που απεικονίζει τις επιπτώσεις της αλιείας σε παράκτιο βιότοπο στη Νέα Ζηλανδία. Στη φυσική κατάσταση (δεξιά), μέσα σε ένα θαλάσσιο καταφύγιο, μεγάλα λυθρίνια και караβίδες (ακανθώδεις αστακοί) προηγούνται των αχινών (οι οποίοι στη συνέχεια κρύβονται μέσα σε σχισμές) και υπάρχει ένα πλούσιο δάσος από φύκια. Όταν το μεγάλο λυθρίνι και οι караβίδες απομακρύνονται με ψάρεμα (αριστερά), οι αχινοί γίνονται άφθονοι και βόσκουν τα βράχια γυμνά, αφαιρώντας το δάσος από φύκια και άλλα φύκια. Σχέδιο του Roger Grace. πηγή: Costello et al. (2022).

Ο καλύτερος τρόπος για να κρίνουμε πόσο φυσικό είναι το οικοσύστημα σε μια περιοχή είναι να σταματήσουμε το σε κάποια μέρη το ψάρεμα για δεκαετίες. Οι ΘΠΠ μπορούν να αποτελέσουν αυτές τις περιοχές "αναφοράς". Εάν υπάρχει πολύ λίγο κυνήγι και ψάρεμα σε μια περιοχή, τότε η

αφθονία της ζωής εντός και εκτός μιας ΘΠΠ θα είναι παρόμοια, υποδεικνύοντας ότι η αλιεία δεν έχει σημαντικές **οικολογικές επιπτώσεις**. Θα δούμε επίσης ζώα να ζουν στο μέγιστο μέγεθός τους όπου η αλιεία είναι οικολογικά **βιώσιμη**.

Είναι οι ΘΠΠ επωφελείς για την κοινωνία;

Υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες που δείχνουν ότι η θαλάσσια ζωή, ειδικά τα κυνηγημένα και αλιευόμενα είδη, ανακάμπτουν όταν προστατεύονται σε ΘΠΠ. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, διότι σημαίνει ότι, χωρίς κόστος για την κοινωνία, η θαλάσσια ζωή μπορεί να

ανακάμψει. Ωστόσο, η αποκατάσταση ορισμένων ειδών και οικοτόπων μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες. Ορισμένα ζωντανά **ενδιατήματα** (δηλ. ενδιατήματα που χτίστηκαν από είδη), όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι ψυχρού νερού (**Εικόνα 4**), χρειάζονται αιώνες για να αναπτυχθούν.

Εικόνα 4. Κοραλλιογενής ύφαλος κρύου νερού στη Σκωτία.

Δεκάδες μελέτες δείχνουν ότι τα ψάρια και οι αστακοί **«διαχέονται»** σε γειτονικές περιοχές και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τα αλιεύματα γύρω από την ΘΠΠ (**Εικόνα 5**). Εν μέρει λόγω αυτής της εξάπλωσης, δεν υπάρχουν πουθενά τεκμηριωμένα

στοιχεία από οποιοδήποτε τύπο αλιείας, ότι υπάρχει σχετική αρνητική επίπτωση στην ποσότητα αλίευσης ή στο σχετικό κέρδος λόγω μιας ΘΠΠ. Έτσι, κάθε ΘΠΠ μπορεί να ωφελήσει την αλιεία.

Εικόνα 5. Σύνοψη των πορισμάτων επανεξέτασης της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΘΠΠ επηρεάζουν την αλιεία και τον τουρισμό. Πολλές μελέτες ανέφεραν αυξημένο αριθμό φαριών (αλιευμάτων) και/ή αυξημένο σωματικό μέγεθος των φαριών που αλιεύονται από ύδατα κοντά σε ΘΠΠ. Καμία μελέτη δεν έχει βρει απώλεια σε αλιεία λόγω μιας ΘΠΠ οπουδήποτε στον κόσμο. Πηγή: Costello et al. (2024a).

Πολλές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο είναι αναστατωμένες από τη μείωση των πληθυσμών των φαριών, παρά τις κάποιες προσπάθειες διαχείρισης της αλιείας. Για αυτούς, το business as usual δεν λειτουργεί. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός υποστηρίζει την ιδέα της απαγόρευσης της αλιείας σε ΘΠΠ ως μια απλή, χαμηλού κόστους, κοινωνικά και οικονομικά δίκαιη (ίδιοι κανόνες για όλους), λύση για την προστασία των πληθυσμών των φαριών,

τα οποία στη συνέχεια εξαπλώνονται εκεί όπου μπορούν να αλιευθούν. Αυτό το βίντεο (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) έχει παραδείγματα εμπορικών αλιείων στις Καναρίους Νήσους που ήθελαν ΘΠΠ επειδή αντιλαμβάνονται τα οφέλη. Επιπλέον, οι ΘΠΠ μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία μέσω των εσόδων από τον τουρισμό (**Εικόνα 6**).

Εικόνα 6. Σύνοψη των πορισμάτων επανεξέτασης της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΘΠΠ επηρεάζουν την αλιεία και τον τουρισμό. Μελέτες ανέφεραν αυξημένες θέσεις εργασίας και έσοδα για τους ανθρώπινους πληθυσμούς που ζουν κοντά σε ΘΠΠ μετά την ίδρυσή τους. Καμία μελέτη δεν έχει βρει απώλειες λόγω ΘΠΠ. Πηγή: Costello et al. (2024a).

Έχει σημασία αν δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη για τη θαλάσσια άγρια ζωή;

Πρέπει να δεχτούμε ότι σε πολλά μέρη του κόσμου αφήνουμε ένα μεγάλο αποτύπωμα από την ανάγκη μας για μέρη διαβίωσης, συστήματα μεταφορών και μέρη για την καλλιέργεια τροφίμων και τη συγκομιδή προϊόντων από τη φύση. Η μείωση της βιοποικιλότητας (που ορίζεται ως η διακύμανση εντός και μεταξύ των ειδών και των οικοσυστημάτων) είναι αναπόφευκτη σε αυτά τα μέρη, αλλά με φιλική προς το περιβάλλον σκέψη και προσεκτική διαχείριση πολλά είδη μπορούν να συνυπάρξουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκτάσεων, των κήπων και των πάρκων και σε μέρη ανοιχτά στην αλιεία.

Χωρίς ΘΠΠ και καλύτερη διαχείριση της αλιείας σε όλο τον κόσμο, θα υπάρξει τελικά περαιτέρω μείωση της θαλάσσιας ζωής παντού. Αυτό αποτελεί μέρος της «κρίσης βιοποικιλότητας». Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές γενιές χάνουν ευκαιρίες να απολαύσουν και να επωφεληθούν από το πλήρες φάσμα των ειδών που απαρτίζουν τη βιοποικιλότητα, μαζί με τα οφέλη που παρέχουν τα υγιή οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των τροφίμων και των ακτών από τις καταιγίδες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Αρέσουν στους ανθρώπους οι ΘΠΠ;

Η Νέα Ζηλανδία έχει πάνω από 44 "θαλάσσια καταφύγια" χωρίς αλιεία. Τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από τοπικές κοινότητες που απολάμβαναν να τα επισκέπτονται και απαιτούσαν να έχουν ένα και για την κοινότητά τους. Ένα βίντεο στο YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLwO8?feature=shared>) δείχνει πώς ένα χωριό κατέληξε να σχηματίσει μια ανθρώπινη αλυσίδα για να γιορτάσει το νέο θαλάσσιο καταφύγιο και με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων δεν θα ήταν δημοφιλής.

Ένα από αυτά τα παιδιά (τώρα μητέρα) δημιούργησε το Experience Marine Reserve (<https://emr.org.nz>), το οποίο έχουν επισκεφθεί πάνω από εκατό χιλιάδες ενήλικες και παιδιά που

κολυμπούν με αναπνευστήρα μέσα και έξω από τα θαλάσσια καταφύγια.

Σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν πώς είναι μια φυσική θαλάσσια περιοχή και έτσι δεν συνειδητοποιούν τι τους λείπει. Οι ερασιτέχνες αλιείς και οι οικοτουριστικοί φορείς επωφελούνται επίσης από τις ΘΠΠ.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τις ΘΠΠ (**Πίνακας 1**). Αυτά στερούνται αποδεικτικών στοιχείων και χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν και να καθυστερήσουν τις προσπάθειες διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι ΘΠΠ ωφελούν την επιστήμη και την εκπαίδευση

Οι ΘΠΠ έχουν ένα μοναδικό όφελος γνώσης - σε σύγκριση με άλλους τομείς μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι τα φυσικά οικοσυστήματα και μπορούμε να κρίνουμε πόσο φυσικά και υγιή είναι τα διαχειριζόμενα οικοσυστήματά μας. Επιτρέπουν επίσης να γνωρίζουμε πόσο οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τα οικοσυστήματα.

Η άγρια ζωή συνήθως αποφεύγει τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να αναγνωρίσει ότι δεν θα θηρευτούν σε ορισμένες περιοχές και έτσι η παρουσία ανθρώπων μπορεί να έχει μικρή επίδραση στη φυσική συμπεριφορά τους. Ωστόσο, αυτό έχει τα όριά του. Τα μεγάλα πλήθη και ο ανθρώπινος θόρυβος μπορούν πάντα να διαταράσσουν την άγρια ζωή ή το πώς μοιάζει ένα φυσικό περιβάλλον (**Κουτί 2**).

Οι ΘΠΠ μπορούν να υποστηρίξουν μη εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως αναψυχή και τουρισμό που δεν μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την άγρια ζωή. Εάν μια ΘΠΠ γίνει πολύ δημοφιλής και ο τουρισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. θόρυβος, ρύπανση), τότε μπορεί να είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε πού, πότε και πόσα άτομα επισκέπτονται και μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες ΘΠΠ για να μειωθεί η πίεση σε δημοφιλή μέρη.

Ενώ οι ΘΠΠ μπορούν μόνο να προστατεύσουν άμεσα τη θαλάσσια ζωή από την αλιεία και άλλες ανθρώπινες επιπτώσεις με βάση την περιοχή, έχοντας υγιέστερα οικοσυστήματα η άγρια πανίδα θα είναι σε καλύτερη θέση να προσαρμοζεται στις επιπτώσεις της ρύπανσης και της **κλιματικής αλλαγής**.

Πίνακας 1. Ορισμένες κοινές παρεξηγήσεις σχετικά με τις ΘΠΠ.

Κοινοί μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με τις ΘΠΠ	Πραγματικότητα
Οι ΘΠΠ προστατεύουν τη βιοποικιλότητα	Πάνω από το 90% των ΘΠΠ δεν αποσκοπούν στην προστασία της βιοποικιλότητας, διότι επιτρέπουν την αλιεία. Έτσι, η θανάτωση άγριων ζώων επιτρέπεται στις περισσότερες ΘΠΠ, όχι αυτό που θα περίμενε το κοινό από τη λέξη «προστατευόμενη».
Μόνο η εμπορική αλιεία επηρεάζει τη βιοποικιλότητα.	Υπάρχουν ενδείξεις ότι η παραδοσιακή αλιεία εξαντλεί τους πληθυσμούς των ψαριών στη νεολιθική εποχή. Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί επίσης να μεταβάλει γρήγορα και να υπεραλιεύσει άγριους πληθυσμούς.
Είναι εντάξει να επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία στις ΘΠΠ.	Γιατί πρέπει να θανατώνονται άγρια ζώα για διασκέδαση σε μια «προστατευόμενη» περιοχή; Απαγορεύοντας την εμπορική αλιεία (για τρόφιμα), μια τέτοια ΘΠΠ μετατρέπεται σε μαγνήτη για την ερασιτεχνική αλιεία, οδηγώντας σε αυξημένη αλιεία εντός της ΘΠΠ από ό,τι εκτός· το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προορίζεται για μια ΘΠΠ. Η απαγόρευση της αλιείας για κατανάλωση και η προτροπή ως άσκηση εγείρει ζητήματα κοινωνικής ισότητας (δικαιοσύνης).
Τα πελαγικά (ζωντανά στην ανοικτή θάλασσα) είδη δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις ΘΠΠ.	Ακριβώς επειδή ένα είδος μπορεί να ζει σε ανοιχτό νερό δεν σημαίνει ότι τα άτομα δεν θα περάσουν όλο ή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε μια ΘΠΠ. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ΘΠΠ ωφελούν τα πελαγικά είδη.
Οι ΘΠΠ είναι ακριβές, επομένως μόνο οι πλούσιες χώρες μπορούν να τις έχουν.	Πολλές ΘΠΠ και οι μεγαλύτερες ΘΠΠ βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες επειδή εφαρμόζουν την «αρχή της προφύλαξης» (προστασία ενός πόρου σε πρώτη φάση) και γνωρίζουν ότι είναι κοινή λογική ότι οι ΘΠΠ μπορούν να διαφυλάξουν την αλιεία τους. Οι ΘΠΠ που απαγορεύουν την αλιεία κοστίζουν λιγότερο από τις περιοχές που αλιεύονται, επειδή οι κανονισμοί είναι απλούστεροι.
Οι μερικώς προστατευόμενες ΘΠΠ προστατεύουν τη βιοποικιλότητα.	Σχεδόν όλη η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στις φυσικές συνθήκες και τα οφέλη για την αλιεία προκύπτουν από πλήρως προστατευόμενες ΘΠΠ. Οι μερικώς προστατευόμενες ΘΠΠ δεν μπορούν να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα εάν επιτρέπουν την αλιεία και οι έρευνες δείχνουν ότι το κοινό δεν βλέπει καμία διαφορά μεταξύ μερικώς προστατευόμενων και μη προστατευόμενων περιοχών.
Οι χώρες ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) για τη θέσπιση ΘΠΠ.	Ορισμένες χώρες ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Έτσι, πολλές λεγόμενες ΘΠΠ δεν χαρακτηρίζονται ως ΘΠΠ σύμφωνα με την IUCN. Περισσότερες από τις μισές παράκτιες χώρες δεν διαθέτουν πραγματική (πλήρως προστατευμένη) ΘΠΠ.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 – Υπάρχει ΘΠΠ κοντά μου;

Ελέγξτε τον ιστότοπο του Άτλαντα Θαλάσσιας Προστασίας (<https://mpatlas.org/>) για να μάθετε αν υπάρχει ΘΠΠ κοντά σας.

Επειδή αυτό το άρθρο προετοιμάστηκε για πρώτη φορά για ένα σχολείο στο Bodo της Νορβηγίας, το οποίο βρίσκεται κοντά στη ΘΠΠ Saltstraumen (**Εικόνα 7**), εδώ είναι μερικά παράδοξα στοιχεία:

- Τα πάντα, εκτός από τη συγκομιδή φυκιών, εξαιρούνται από την προστασία σε αυτήν την ΘΠΠ.
- Επειδή διαφημίζεται για να προσελκύσει ερασιτεχνική αλιεία εκτός της περιοχής, υπάρχει περισσότερη αλιεία εντός της ΘΠΠ παρά εκτός αυτής.
- Έχει την τρίτη υψηλότερη αναφερόμενη αλιεία αθλητικής αλιείας στη Νορβηγία (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>).
- έχει την υψηλότερη ποσότητα αποβλήτων θαλάσσιας αλιείας που αναφέρθηκαν από αυτοδύτες στη Βόρεια Ευρώπη (<https://www.diveagainstdebris.org>).
- Αυτή η έλλειψη προστασίας έχει αναφερθεί δημόσια αρκετές φορές και θεωρήθηκε τόσο γελοία, που θεωρήθηκε αστειό στην τηλεοπτική εκπομπή Nytt på Nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/MUHH50000924>) (στα νορβηγικά)
- Η διαχειριστική αρχή (Statsforvalteren) δεν έχει εξουσία ελέγχου της αλιείας. Η Διεύθυνση Αλιείας έχει τέτοιες αρμοδιότητες, αλλά είναι υπεύθυνη μόνο για τη διαχείριση της αλιείας και όχι για τη διατήρηση της φύσης.
- Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι που οι τουρίστες χρησιμοποιούν την ιδιοκτησία τους για πρόσβαση στην παραλία, για στάθμευση και ως τουαλέτες. Πιστεύουν επίσης ότι υπήρξε μείωση του μπακαλιάρου και άλλων ειδών ψαριών.

Εικόνα 7. Αεροφωτογραφία των ισχυρών δινών στο Saltstraumen.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 10 μαθητές της τάξης kråkeboller (ηλικίας 15 έως 17 ετών) του Bodø Videregående Skole, Bodø, Νορβηγία, τον δάσκαλό τους και τον Toby Bramley για τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα MPA Europe

Bridging the Gap Between Science and Children τον Ιούνιο του 2024 και για τις πολύτιμες συνεισφορές τους και την ανασκόπηση αυτού του άρθρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΠΠ

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Άτλας Θαλάσσιας Προστασίας <https://mpatlas.org/> <https://mpatlas.org/>

Προστατευμένες θάλασσες <https://navigatormap.org/>

Το έργο MPA Europe <https://mpa-europe.eu/>

Οι ερασιτέχνες αλιείς επωφελούνται από τις ΘΠΠ: <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Οι οικοτουριστικοί πράκτορες επωφελούνται από τις ΘΠΠ: <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Βιοποικιλότητα – η ποικιλία των οικοσυστημάτων (φυσικό κεφάλαιο), των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον κόσμο ή σε έναν συγκεκριμένο μέρος.

Βιότοπος – το φυσικό περιβάλλον όπου ζει ένας οργανισμός.

Διάχυση – όταν άτομα από έναν πληθυσμό εντός μιας ΘΠΠ μετακινούνται σε περιοχές που περιβάλλουν τη ΘΠΠ.

Επιστημονικές δραστηριότητες πολιτών – πολίτες που συμμετέχουν σε μια επιστημονική δραστηριότητα.

Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) - περιοχές που ορίζονται από τις κυβερνήσεις για την προστασία της φύσης. Το επίπεδο προστασίας ποικίλλει από κανένα έως «πλήρως» ή «αυστηρά» προστατευόμενες περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να σκοτώνουν τη θαλάσσια άγρια ζωή και να βλάπτουν ενδιαιτήματα.

Κλιματική αλλαγή – αλλαγές στα κλιματικά πρότυπα, όπως το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων και οι συχνές καταιγίδες, που προκαλούνται από τις τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου πέραν από τα όσα απαντούν φυσικά στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Λιπάσματα – θρεπτικά συστατικά που δίνονται στα φυτά για να τα κάνουν να μεγαλώνουν πολύ και γρηγορότερα.

Μηχανικός οικοσυστήματος – ένας οργανισμός που δημιουργεί έναν βιότοπο, τον διατηρεί ή τον τροποποιεί.

Οικολογικά βιώσιμο – όταν μια ανθρώπινη δραστηριότητα δεν αλλάζει την οικολογία σε μια περιοχή.

Οικολογικές επιπτώσεις – αλλαγές στην αφθονία των ειδών λόγω βιολογικών αλληλεπιδράσεων όπως ο ανταγωνισμός, τα παράσιτα, τα παθογόνα, η βόσκηση ή η θήρευση.

Οικοσύστημα - μια περιοχή εντός της οποίας οι ροές ενέργειας είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε παρακείμενες περιοχές. Το ίδιο είδος οικοσυστήματος μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές περιοχές και είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος, αλλά είναι ανθεκτικό, για παράδειγμα, δεν είναι μια προσωρινή λίμνη.

Πολύποδες – ασημένια υδρόβια ζώα με μαλακά, κυλινδρικά σώματα και τσιμπήματα πλοκάμια που περιβάλλουν το στόμα τους.

Προσαρμογή – αλλαγές που κάνουν ένα είδος να επιβιώνει καλύτερα στο περιβάλλον του.

Τράτες βυθού – αλιευτικά εργαλεία που συλλαμβάνουν είδη σύροντας ένα δίχτυ κατά μήκος του θαλάσσιου πυθμένα. Αυτό το δίχτυ φέρει βάρη ώστε να παραμένει σταθερά στον πυθμένα.

Τροφικός καταρράκτης – όταν η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός κορυφαίου αρπακτικού οδηγεί σε μια σειρά αλλαγών στην αφθονία άλλων ειδών μέσω του τροφικού ιστού.

Υπεραλίευση – όταν αλιεύονται από τον ωκεανό περισσότερα ψάρια από αυτά που αντικαθιστά η φύση.

Φυτοπλαγκτόν – μια ομάδα φωτοσυνθετικών μικροσκοπικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών, που επιπλέουν σε θαλάσσια και γλυκά νερά.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 5. MPA Europe project. Our Big Blue Home: Learn and Protect!

Our Big Blue Home:

**Learn and
Protect!**

PREFACE

This book is part of the Horizon Europe project, MPA Europe, which aims to map the best locations for Marine Protected Areas (MPA) in European seas. These areas are chosen to protect a wide variety of species, habitats, and ecosystems. By considering biodiversity and the carbon cycle, especially in the face of climate change, MPA Europe provides tools for Marine Spatial Planning. The project helps national authorities design and expand MPA, to help them achieve the international target to protect at least 30% of European seas by 2030.

This book is one of the ways MPA Europe is connecting with young audiences and promoting ocean literacy. Scientists from the project's partner organizations have written a series of articles that explore important topics associated with marine biodiversity and habitats, as well as MPA.

These articles were written in seven languages – Danish, Dutch, English, French, Greek, Norwegian, and Portuguese – and reviewed by children from schools from different countries (Belgium, Denmark, England, France, Greece, Norway, and Portugal). The children, guided by their teachers, helped improve the articles to ensure they are clear, educational, and easy to understand. After the reviews, the articles were illustrated and compiled into this book, which is available in the different languages. You will also find a glossary that explains the difficult words and concepts.

We hope it inspires you to learn and protect our big blue home!

Acknowledgments

We thank Ana Maria Peris Tamayo and Petter Johannes Nergaard for the translation of the articles to Norwegian and Christian Løngbord for collaborating in the translation of a few articles to Danish. We also thank Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence and Laurent Chmiel for reviewing the

french translations, and Eddy Van Moerkerke for reviewing the dutch translations. We also thank Ms Matilda Smollny who helped get started the article on the meaning of protection in Marine Protected Areas, and Science Crunchers for the illustrations.

How to Cite:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024. MPA Europe project. Our Big Blue Home: Learn and Protect! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538288>

CONTENTS

- 4** MARINE ANIMALS AND THEIR HABITATS
- 10** BUILDERS OF THE SEAS: THE SPECIES THAT SHAPE OCEAN HABITATS
- 18** SEAGRASSES – THE MEADOWS OF THE SEA
- 25** WHAT IS MARINE SPECIES DISTRIBUTION MODELLING?
- 31** WHAT DOES PROTECTION MEAN IN MARINE PROTECTED AREAS?
- 42** GLOSSARY

MARINE ANIMALS AND THEIR HABITATS

Silas C. Principe, Pieter Provoost and Ward Appeltans

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Ocean Biodiversity Information System, Oostende, Belgium

Revised by: **9 to 10 year-old students**

The environmental conditions that a species normally lives in is its **habitat** (not to be confused with the area, i.e. the place it may live in; **Figure 1**). Different types of habitats can be found all over

the world, each with unique characteristics. Habitats in the ocean include sandy beaches, rocky shores, fjords, mud flats, coral reefs, and kelp forests, among others.

©Alamy/Solvin Zankl

Figure 1. The harbour porpoise lives in coastal habitats like bays, fjords and harbours in European seas which have the right environmental conditions and sufficient fish to eat.

Special features for special habitats

Animals have special features, called **adaptations** (Figure 2), that help them survive in their habitats. These adaptations can be their body shape, colour, and behaviour. Grey seals are adapted to cold waters and have dense fur and blubber (a special dense layer of fat) to protect

them from the cold. Some animals are adapted to live in very specific conditions, while others can live in a wide range of conditions. For example, many coral species can survive only in warm waters, but the mediterranean pillow coral can tolerate temperatures down to 6 °C.

Figure 2. Examples of animals' adaptations to their habitats.

Impacts of human activities on habitats

As we saw, each animal needs the right environmental conditions to survive, and they can find it in their habitat. However, human activities can very often harm habitats in the ocean (Figure 3). For example, when people dump trash or spill oil in the sea, it can pollute the water and make it dangerous for birds, fish and other sea animals. **Overfishing** can remove too many fish from the ocean. This means there will be fewer

fish to lay eggs to hatch into more fish, leading to less food for the harbour porpoise and other fish-eating animals. Another problem we are causing is **climate change**. Climate change is causing the sea and the air to become hotter, which affects many species. The Atlantic puffin (Figure 4), for example, can't breed their chicks if the weather is too warm, and the pillow corals can't survive if the water is too hot.

Overfishing

Pollution

Climate change

Figure 3. How humans can negatively affect ocean habitats.

©Envato/Blitskiy

Figure 4. Atlantic puffin chicks cannot survive if it is too hot for them.

How we can protect ocean habitats

Everyone is responsible for taking care of the ocean and we can do simple things to help. You can for example make sure to avoid single use plastic items; if that is not possible recycle plastic, and certainly never throw garbage on the beach, in the sea or elsewhere in the environment. But

we also need to make sure that the animals can find their homes – the habitats – in good conditions with minimal human impacts. For that, we can protect some areas from human activities by, for example, creating **Marine Protected Areas** where no fishing is allowed.

Working together to protect together

But to know where to protect, we first need to know where species live. Researchers collect data about sea animals all over the world. Because the ocean is vast and it's hard for one person to study it all, scientists need to work together (**Figure 5**). For that they created a special website to share

their observations with others, reporting where each animal was seen. This website, called Ocean Biodiversity Information System (OBIS), is open to everyone and you can also see where the species are! Visit the website obis.org to explore species observations.

Researchers collecting data...

...all over the world...

...and publishing these data....

...for a healthy ocean.

Figure 5. How people collect, publish, and analyse data to inform society on how to have a healthier ocean.

By working together scientists can create maps of species habitats and work on plans to protect them. Teamwork is very necessary to protect the sea, and you can also be part of it!

Share with your friends what you learned about sea habitats and why it is so important to protect the home of marine species!

Acknowledgements

We want to thank the thirty-three 4th grade students (aged 9 to 10 years old) of Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, Belgium and their teachers, for

participating in the *MPA Europe activity Bridging the Gap Between Science and Children* in June 2024, and for their valuable inputs and review of this article.

More information about animals and their habitats

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology Evolution* 30, (9), 507–509. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

MPA Europe project: <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

BUILDERS OF THE SEAS: THE SPECIES THAT SHAPE OCEAN HABITATS

Ana Navarro Campoy and Jorge Assis

Centre of Marine Sciences (CCMAR), University of Algarve, Faro, Portugal

Revised by: **9 to 11 year-old students**

Almost three-quarters of the Earth's surface is covered by oceans which are full of life as deep as 10 km. Considering this vast expanse, it is not surprising that there are about 245,000 marine

species described with more yet to be discovered. Among these species, we find animals, plants, algae, fungi and viruses.

Species that create an environment for other species to live in

Just as humans need certain conditions, like food, water, shelter, and adequate temperature, marine species also require particular conditions to survive. Within the diversity of marine species, there are some capable of modifying or creating the environment for other species to inhabit. These are called habitat-forming or habitat-creating species and are true **habitat engineers**.

Imagine, for example, the gorgonian coral gardens in the waters of the Professor Luiz Saldanha Marine Park (**Figure 1**), an area of high environmental value in Portugal, or the cold-water stony coral reefs of the deep Atlantic continental shelves.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida-parque-marinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figure 1. Gorgonian coral garden at Professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

Gorgonians (**Figure 2**) are soft corals (animals) and, like tropical reef corals, offer colourful underwater landscapes characterized by their great biological

diversity. Because they build environments where other species can live, gorgonians are habitat-forming species.

Figure 2. Gorgonians are sets of **polyps** (each polyp is an animal) held together by a central skeleton made of spicules and protein.

With their skeleton made of a soft part (protein) and a hard part (microscopic spicules of calcium carbonate) (**Figure 3**), gorgonians provide three-

dimensional structures that serve as refuges from predators or ocean currents, and act as feeding and breeding grounds.

Figure 3. Examples of animals that use gorgonian corals as habitat. Isopods live on the gorgonian coral, while octopuses visit gorgonian gardens for feeding or resting.

Kelp, giant seaweeds that form underwater forests, are another example of habitat-forming species. They grow on rocky bottoms to about 40 m deep where light still penetrates (**Figure 4**). Kelp is so

important to other organisms (**Figure 5**) that one alga has been observed to support up to 8,000 organisms from 130 different species!

Figure 4. Kelp (*Laminaria ochroleuca*) at Gorringe Bank (Portugal).

Figure 5. Some of the animals that use kelp as habitat.

At shallower depths, we can find seagrass meadows. Hidden in these plants live seahorses, crabs, clams, and juveniles of fish species of

commercial importance such as sea bream or European seabass (**Figure 6**).

Figure 6. Some of the animals that use seagrass meadows as habitat.

Other **habitats** formed by marine species are the beds of oysters and mussels. Some sponges, and other invertebrates that build tubes like sedentary

worms (**Figure 7**), can also form habitats for other species.

©Rui Guerra, <https://arrabida-parque-marinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figure 7. A tube building worm with its feeding tentacles extended into the water at Professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

The habitats created by these habitat-forming species offer very important services. These services refer to benefits that humans derive from natural ecosystems, including resources such as fish and seafood, but also coastal protection and cultural benefits such as tourism.

In addition, some of the habitats, like kelp forests and seagrass meadows, support the production of oxygen through photosynthesis. It is therefore very important to conserve habitat-forming species.

Habitat-forming species need protection

Habitat-forming species currently face numerous threats that endanger their survival and that of associated species. One of the main problems is the direct destruction of habitats. This occurs when we damage the seabed with activities such as trawling. Another significant threat is pollution from harmful chemicals and plastics. **Climate change** is an additional challenge; the increase in greenhouse gases in the atmosphere has raised the temperature of the oceans, conditions that can be extremely harmful to marine species, particularly the most sensitive, such as corals. These threats have a major impact on the entire marine ecosystem, as numerous fish and other marine creatures depend on the habitats they form for food and reproduction.

In conclusion, habitat-forming species such as corals, seagrasses, kelp, mussels, oysters and sponges provide crucial benefits to both other marine species and humans. Ensuring the conservation of these habitats is fundamental. We must therefore reduce the negative impact we have on the oceans, for example by eliminating seabed trawling, reducing the CO₂ in the atmosphere, pollution and the waste that ends up in the sea.

Let's remember that every action counts, and we can all contribute to maintaining the health of our ocean.

Acknowledgements

We want to thank the eighty 5th grade students (aged 9 to 11 years old) of Paula Nogueira School, Olhão, Portugal and their teachers, for participating in the *MPA Europe activity Bridging*

the Gap Between Science and Children in May 2024, and for their valuable inputs and review of this article.

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

SEAGRASSES – THE MEADOWS OF THE SEA

Dorte Krause-Jensen

Aarhus University, Aarhus, Denmark

Revised by: **13 to 14 year-old students**

Seagrasses form the meadows of the sea. They are marine plants, with green leaves, stems, and roots like grasses on land, and they bloom and form seeds underwater (**Figure 1**). There are

about 60 different species of seagrasses in the world; four of them grow in Europe and we have two species in Denmark. Although some species are larger than others, they are quite similar.

Figure 1. Two species of European seagrasses.

You can see two examples of seagrass above. Eelgrass (*Zostera marina*) is Denmark's most common seagrass. Neptune grass, or

Mediterranean tapeweed (*Posidonia oceanica*), is more vigorous and only grows in the Mediterranean.

Seagrasses grow along the world's coasts

Seagrasses grow on the seabed, along the coast of many countries, except in the coldest areas. Seagrasses need light just like plants on land, so they can only grow in fairly shallow water, where sun rays reach the seabed. The clearer the water, the deeper they can grow.

Seagrasses grow on sandy seabeds and where the waves are not too violent. Therefore, you can often

find them in shallow water in fjords and bays, but not along open exposed coasts such as the Danish North Sea coast, where there are large waves.

In the Mediterranean, the water is so clear that in some places, seagrasses grow as deep as 40–50 m. In Denmark, where the water is less clear, seagrasses typically grow only to 3–5 m depth and rarely deeper than 7 m.

Seagrass meadows are full of life, protect the coasts, and provide a good marine environment

Seagrass meadows are important for life along the coasts. Many different small invertebrates and fish live in the meadows (**Figure 2**), where they can hide and find food. There are small animals such as snails, and mussels, and juveniles of large

fishes like cod and flatfish. You may also be lucky enough to meet the special pipefish that lives in seagrass meadows. Pipefish are found in Nordic eelgrass meadows, while seahorses, which are related to pipefish, are found further south.

Figure 2. Juvenile fish (left) and broad nosed pipefish (right) (Can you spot it?) in eelgrass meadows.

Just as, for example, cows and deer eat grass in land meadows, there are also animals that graze in the meadows of the sea. In Denmark, it is typically

waterfowl such as geese and swans that eat eelgrass. However, in some tropical areas, sea turtles and manatees feed on seagrasses (**Figure 3**).

Figure 3. Green sea turtle in a seagrass meadow (Red Sea).

Seagrass meadows grow almost as fast as grass on land. This is one of the reasons for the rich life they harbour. When the seagrasses photosynthesise and grow, they absorb CO₂ and nutrients from the water and use these elements as building blocks.

When the plants die, most of the nutrients and

CO₂ are decomposed but a small part is buried in the seabed under the meadows. This is particularly evident in Neptune grass meadows where thick mats of dead seagrass accumulate under the meadows. The mats are a store of carbon in the seabed. You can see this if you swim along the edge of such a seagrass meadow (**Figure 4**).

Figure 4. Neptune grass growing on a thick mat of dead seagrass built up over time – a carbon store in the seabed.

Dense belts of seagrasses can also protect coasts from being washed away (erosion) because the leaves of seagrass dampen the waves while the roots and buried stems intertwine and stabilise the seabed.

So, when seagrasses are healthy, a lot of good things follow. They harbour many forms of life that contribute to **biodiversity**, protect the coasts, retain nutrients and carbon, and generally contribute to a good marine environment.

The world has lost large areas of seagrasses

We still do not know the exact area of seagrasses in the world because it is difficult and time-consuming to map the seabed, but people are working on it. Also, large areas of seagrass have unfortunately disappeared both worldwide and in Denmark. The seagrasses disappear from our oceans about as fast as the rainforest disappears from land. Fortunately, there are signs that the losses are slowing down.

A little over 100 years ago, Danish eelgrass meadows covered almost 7000 km² of the

seabed. The coast of Denmark is about 7000 km long, so on average there were about 1 km wide eelgrass meadows along the entire coast. There was so much eelgrass that piles of eelgrass leaves washed onto the beaches when the autumn storms set in. On Læsø, in the northern Kattegat, the washed-up eelgrass was used to make roofs on the houses. These roofs can last for 200 to 300 years and the inhabitants of Læsø have preserved the tradition, so you can still see the eelgrass roofs if you visit the island (**Figure 5**).

Figure 5. Eelgrass leaves washed-up on a beach (left) and eelgrass roof on Læsø (right).

Note: The roofs are sometimes called seaweed roofs... but eelgrass is not seaweed. Seaweeds are red, brown, and green algae. They do not have leaves, roots, and flowers, and they typically grow on rocks, where they attach.

In the 1930s, eelgrass meadows throughout the North Atlantic were struck by a disease. About 90% of the meadows disappeared, including in Denmark. The eelgrass began to grow again after the disease

but never reached the same extent as before because conditions in the marine environment have worsened. Today, eelgrass can only grow on about one third of the area where it used to grow.

Loss of seagrass meadows due to poor environmental conditions

Seagrasses have disappeared because the water is of poor quality, the seabed is disturbed, and construction is being done along the coasts where the seagrasses grow. In Denmark, the poor water quality is mainly because far too many nutrients used in agriculture (**fertilizers**) leach into rivers and the sea. The fertilizer triggers the overgrowth of very small (micro) floating algae

(**phytoplankton**) and mats of fast-growing macroalgae, which make the water cloudy and shade the seagrasses. When the algae are decomposed in the seabed, it can cause a lack of oxygen (oxygen depletion), because the bacteria causing decomposition require oxygen from the water. And oxygen depletion kills seagrasses and animals on the seabed (**Figure 6**).

Figure 6. How using fertilizers on land can harm seagrass on the coast.

Seagrass meadows are also disturbed if, for example, **bottom trawls** or dredges are used because they scrape the seabed and tear and uproot the seagrasses. Some building along the coast (harbours, for example) may also destroy seagrass meadows. **Overfishing** can also damage seagrass meadows because it disrupts the food web in the sea. When the food web is

healthy, there is a good balance between large and small fish, and there are many small animals that eat microalgae so that they do not shade the seagrasses. But if fishermen catch too many fish, the food web gets out of balance and the microalgae can flourish.

Excessive warmer water and more heat waves due to **climate change** can also damage seagrasses. Climate change may even worsen the negative effects of fertilizers that wash out from land. High temperatures can also increase

the risk of oxygen depletion because the demand for oxygen by animals and microbes is greater, and because warm water does not contain as much oxygen as cool water.

We can help the seagrasses return

There is a saying that "what you do not see, you do not care for". We don't see the seagrasses because they grow below the surface of the sea. That is why we do not notice their huge losses. This is one of the reasons why not enough is being done to protect the seagrasses. Maps, images, and measurements of the seabed are therefore important.

First and foremost, there is a need to protect the seagrass meadows we have left. This requires for

example that agriculture uses less fertilizers and that the seabed is not disturbed.

When conditions are good, seagrasses can spread naturally. If there are only a few seagrasses, you can help seagrasses on their way by spreading seeds or planting shoots (**Figure 7**). But it takes a lot of work and time, and this is not always possible. Therefore, it is extra important to take care of the meadows we have.

©Troels Lange, University of Southern Denmark.

Figure 7. Diver planting eelgrass.

The European Union has adopted many laws and regulations to help nature improve. Together with the countries' own laws and regulations, they are important for taking care of seagrass meadows. Unfortunately, there is still a long way to go before good conditions for eelgrass growth in Denmark are reached. Only 5 out of 109 Danish water bodies are in good condition!

But we do know what it takes to help the seagrasses. So hopefully there will soon be good news about these plants and marine life.

In our research project MPA Europe, which is about protecting the ocean, we are mapping marine biodiversity and organic carbon stocks in Europe. These maps can be used to plan where is best to protect marine species and carbon stocks, and they include seagrass meadows.

Acknowledgements

We want to thank the forty 7th grade students (aged 13 to 14 years old) of Krogårdskolen, Greve, Denmark, and their teacher, for participating in the

MPA Europe activity Bridging the Gap Between Science and Children in June 2024, and for their valuable inputs and review of this article.

More information about seagrasses

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (Eds.). (2011). Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Here you can also see a small film about eelgrass from "Chibal film": <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WHAT IS MARINE SPECIES DISTRIBUTION MODELLING?

Eleanor Stewart, Helen Lillis and Elly Hill

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, United Kingdom

Revised by: **12 to 15 year-old students**

Marine species are being affected by **overfishing**, **habitat** destruction, and **climate change**. A common solution to this problem is to create **Marine Protected Areas** (MPA). To decide where to place these MPA, we need to know where the species we want to protect are located.

Since we don't have complete information about all species locations due to limited time and

money (and the extent of the ocean), scientists use a method called species distribution modelling (SDM) to predict where different species, like fish and sea turtles, and habitats like kelp forests and coral reefs, are likely to be found in the ocean. They use data and computer programmes to make these predictions. SDM helps us make educated guesses about where the species might be found.

How do we make a species distribution model?

SDM starts with collecting (**Figure 1**) two main types of data:

- **Species occurrences:** these are records of where the species have been found. This information can come from samples taken by research boats and scuba divers, and observations by people, including experts and **citizen scientists**. Then, global platforms like the Ocean Biodiversity Information System (OBIS) publish this data.
- **Environmental variables:** These include things like sea temperature, oxygen, ocean currents, water depth, and salinity. This data is derived from Earth Ecosystem Models and maps based on field data collected from satellites, measuring devices at fixed locations and from research boats.

Figure 1. Collecting information on which species are found and where, and the environmental conditions in the places they inhabit.

Once we have all these data, we use statistics, with the help of the SDM computer program, to find patterns and relationships (**Figure 2**). This helps us understand which environmental conditions are most important for predicting

where the species might be found. For example, seagrass needs sunlight to grow, therefore the model is likely to notice that shallow water depths are associated with the presence of seagrass.

Figure 2. By comparing information on species distribution and environmental conditions computer programmes can find patterns and relationships.

Once we've worked out which are the most important environmental conditions for the species, we build a mathematical model (**Figure 3**). This is a simplified simulation of the real world that helps us understand and predict the environment that a species occurs in.

Figure 3. After finding patterns and relationships for a small area (left square on the screen), the mathematical model predicts how likely is it to find the same species where environmental conditions are similar elsewhere.

Finally, to see how accurate our model is, we compare its predictions with real-world observations or data that were not used in the model (**Figure 4**). This helps us see how well the model works and if we need to make any changes. Sometimes they are not very accurate, especially if there were not good input data.

Figure 4. The patterns and relationships found by the model are compared to real world observation to check if the model made the correct predictions.

Example: predicting kelp forest distribution in the UK

Kelp is the name given to several species of large brown seaweed. It has a holdfast that sticks to rocks, a hard stalk called a stipe, and leaf-like blades that seek sunlight. In the right conditions, kelp forms dense underwater forests, which are considered among the most productive and diverse **ecosystems** on the planet.

Kelp forests alter the movement of water and can provide a buffer against storm surges by reducing wave energy. This helps reduce the removal of sediments from beaches and coastal erosion rates, increasing coastal protection.

As climate change creates more severe weather, kelp forests are becoming more and more important.

If we know which environmental conditions are best for kelp forests to establish and grow, we can predict where they are most likely to be found (i.e., higher probability) and how future changes in the environment can reduce or increase the extension of kelp forests in an area. In the UK (**Figure 5**), kelp forests are more likely to be found on the northern and southern coasts (red shading) than on the eastern coast (purple and blue shading).

Figure 5. A model that predicts how likely we are to find kelp forests around the UK coast.

Why is SDM useful?

SDM helps to fill the gaps in our understanding by using observations to predict where else a species may occur. Equipped with predictions of where important species and habitats are located, we can adapt and restrict human activities for the benefit of ocean life. For example:

- If we know where we are likely to find a species of importance for food, then we can advise, or enforce, that no fishing takes place in these areas so that the fish stocks can increase.
- If we know where sensitive seafloor species and habitats, such as seagrass meadows and coral reefs, are likely to occur, we can restrict destructive fishing equipment in these areas to prevent damage.
- In planning other activities at sea, such as offshore wind farms, SDM can suggest locations for turbines that are less likely to have a negative impact on important species and habitats.

A vital tool in a changing world

As well as predicting where species are likely to be found right now, SDM can also be used to simulate different hypothetical scenarios to predict how different environmental conditions could affect where species' lives. For example:

- Understanding the impact of climate change: SDM can predict how species and habitats might change due to changing ocean temperatures. These predictions help those in charge to develop and adapt plans to reduce the impacts of climate change and support marine **biodiversity**.

- By understanding the impact of human activities and environmental variables, we can also include data on human activities such as fishing intensity in our models. By simulating different levels of intensity, we can predict the impact that different amounts of human activities may have on where the species would be found.

To conclude, by feeding real observations of species with information about the natural and human-made environment into a computer program, SDM helps us to uncover the hidden patterns of life beneath the waves, and better understand and protect our ocean ecosystems.

Acknowledgements

We want to thank the ten students (aged 12 to 15 years old) of Stokesley School, Stokesley, UK and their teacher, for participating in the *MPA Europe*

activity Bridging the Gap Between Science and Children in June 2024, and for their valuable inputs and review of this article.

More information about Marine Species Distribution Modelling

Video series: Introduction to species distribution modelling

https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Library of marine habitat suitability models in Europe

<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

WHAT DOES PROTECTION MEAN IN MARINE PROTECTED AREAS?

Mark Costello⁽¹⁾ and Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Nord University, Bodø, Norway

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Greece

Revised by: **15 to 17 year-old students**

Countries around the world are planning to protect wildlife in at least 30% of the ocean area by the year 2030.

Why? Because they recognise that all of the oceans have been affected by human activities to varying extents, including hunting of whales, fishing, and pollution.

What happens to a country if it does not do it? Nothing, it is only a promise to the world *Convention on Biological Diversity* and the *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Conventions are only legally binding when the state government signs them.

So, what does protection mean and what is the situation for Marine Protected Areas?

Depending on how protection is defined, between 3% and 8% of the world ocean is currently protected. At present, the two world databases that independently verify **Marine Protected Areas** (MPA) agree that MPA that aim to fully

protect marine life occupy less than 3% of the ocean (**Figure 1**). Because we do not know how well enforced the regulations are, this can be considered a maximum.

Over 90% of MPA allow deliberate killing of marine wildlife, particularly fish and shellfish. There may be more protection of wildlife in “partly protected” MPA than outside. However, this means these MPA are not safe places for wildlife as people

might expect. So, should we call them MPA? There are no places in Norway and many other countries where the killing of marine wildlife is banned (**Box 1**).

Box 1 – Protection levels

You can check the level of protection that MPA around the world have on the *Marine Protection Atlas* (<https://mpatlas.org/>) and *Protected Seas* (<https://protectedseas.net/>) websites (see Further Reading). These websites independently check the accuracy of places countries report as MPA.

Did you know that all of the ocean is protected against testing of nuclear bombs since the 1963 Partial Nuclear Test Ban Treaty? However, a few countries have not yet signed this treaty. You can check which countries here: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figure 1. Relative proportions of MPA that countries have not protected (*unprotected*), partly and fully protected from human activities that harm marine wildlife according to Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) and MPAtlas (<https://mpatlas.org/>).

What are the most significant effects of people on marine life?

By far the biggest effect of people on marine life is hundreds of years of fishing and hunting. So, what we think may be “natural” is probably not. This is called the “*shifting baseline*” problem; where each generation has a different memory of what normal is.

One of the first indicators of **overfishing** that people notice is fewer large fish. There are always fewer large than small animals in a population due

to natural death rates. Fishing typically removes the largest, and thus oldest, animals first. In the ocean, these larger animals (e.g., fish, lobsters) are mostly predators, but on land the largest animals are herbivores. Thus, generally people eat ocean predators and land herbivores (**Figure 2**). This fishing of predators in the sea and hunting herbivores on land has very different effects on food webs and **ecosystems**.

Figure 2. Comparison of the land-based (agriculture) and the ocean-based (fishing) food webs of people. The figure highlights that while for land-based food chains the animals that people eat are mostly herbivores, for the ocean-based food chain people mostly used carnivores that feed on smaller animals, although bivalves (mussels, scallops, clams) feed directly on **phytoplankton**.

The removal of the larger marine predators has an immediate effect on the food web because they control the abundance of smaller animals. The most well-known example of this is the “**trophic cascade**” where the loss of otters, lobsters and large fish led to an increased abundance of sea

urchins (**Figure 3**). The sea urchins then grazed the rocks bare of seaweed. Comparisons of changes inside and outside MPA in New Zealand, Australia, the Mediterranean, Caribbean, and North America have shown this trophic cascade is a general effect of fishing.

Figure 3. A diagram illustrating the effects of fishing in a coastal habitat in New Zealand. In the natural situation (right), inside a Marine Reserve, large snapper and crayfish (spiny lobsters) predate sea urchins (which then hide inside crevices) and there is a luxuriant kelp forest. When the large snapper and crayfish are removed by fishing (left), the sea urchins become abundant and graze the rocks bare, removing the kelp forest and other seaweeds. Drawing by Roger Grace. Source Costello et al. (2022).

The best way we can judge how natural the ecosystem is in an area is by having some places with no fishing for decades. MPA can be these “reference” areas. If there is very little hunting and fishing in an area then the abundance of life inside

and outside an MPA will be similar, indicating the fishery is having no significant **ecological effects**. We will also see animals living to their maximum size where fishing is **ecologically sustainable**.

Are MPA beneficial to society?

There are hundreds of studies showing that marine life, especially hunted and fished species, recover when protected in MPA. This is encouraging because this means that, at no cost to society, marine life can recover. However,

recovery of some species and **habitats** may take decades. Some living habitats (i.e., habitats built by species), like cold-water coral reefs (**Figure 4**), take centuries to grow.

©Rohan Holt/NatureScot
<https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas/marine-habitats/cold-water-coral>

Figure 4. Cold water coral reef in Scotland.

Tens of studies show that fish and lobsters “**spillover**” into neighbouring areas and thus increase fishery catch around the MPA (**Figure 5**).

Partly because of this spillover effect, there is no documented evidence of any fishery anywhere having reduced catch or profit due to an MPA. Thus, MPA can benefit fisheries.

Figure 5. Summary of the findings of a review of the scientific literature on how MPA affect fisheries and tourism. Many studies reported increased number of fish (catch) and/or increased body size of the fish taken from the waters close to an MPA. No studies have found any loss to a fishery due to an MPA anywhere in the world. Source Costello et al. (2024a).

Many coastal fishing communities around the world are upset at the decline in fish populations, despite some fishery management efforts. For them, business as usual is not working. However, a growing number champion the idea of no-fishing MPA as a simple, low cost, socially and economically equitable (same rules for everybody), solution to safeguarding fish

populations which then spillover to where they can be fished. This video (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) has examples of commercial fishermen in the Canary Islands who wanted MPA because they see the benefits. In addition, MPA can have significant benefits to society through tourism revenue (**Figure 6**).

Figure 6. Summary of the findings of a review of the scientific literature on how MPA affect fisheries and tourism. Studies reported increased jobs and revenues for the human populations living close to MPA after these were established. No studies have found losses due to an MPA. Source Costello et al. (2024a).

Does it matter if there are no safe places for marine wildlife?

We must accept that in many parts of the world we leave a big footprint by our need for places to live, transport systems, and places to grow and harvest food. The decline of biodiversity (defined as the variation within and between species and of ecosystems), is inevitable in these places, but with environmentally friendly thinking and thoughtful management many species can exist with us, including on farmland, in gardens and parks, and in places open to fishing.

Without MPA and better management of fisheries around the world, there will be further declines of marine life everywhere eventually. This is part of the “biodiversity crisis”. It means that future generations lose opportunities to enjoy and benefit from the full range of species that make up biodiversity, along with the benefits that healthy ecosystems provide, including food and coastal protection from storms and sea level rise.

Do people like MPA?

New Zealand has over 44 no-fishing “Marine Reserves”. Most were created by local communities who enjoyed visiting the first ones and demanded they have one for their community as well. A video on YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) shows how a village came out to form a Marine Reserve Human Chain to celebrate their new Marine Reserve and by doing so make it clear that breaking the rules would be unpopular.

One of those children (now a mother) set up Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>)

In many countries, people have not had the opportunity to see what a natural marine area is like and so they do not realise what they are missing. Recreational fishermen and ecotourism operators also benefit from MPA. However, there are some false claims about MPA (**Table 1**). These lack any evidence and are used to block and delay marine conservation efforts.

MPA benefit science and education

MPA have a unique knowledge benefit – by comparison with other areas we can understand what natural ecosystems are like, and we can judge how natural and healthy our managed ecosystems are. They also allow knowing how much people have changed ecosystems.

Wildlife normally avoids people but may recognise that they will not be hunted in certain areas and so the presence of people may have little effect on their natural behaviour. However, this has its limits. Large crowds and human noise may disturb wildlife (**Box 2**).

MPA can support non-extractive activities, like recreation and tourism which may not harm or disturb wildlife. If an MPA becomes too popular and tourism has negative effects (e.g., noise, pollution) then it can be necessary to manage where, when and how many people visit, and more MPA can be established to reduce pressure on popular places.

While MPA can only directly protect marine life from fishing and other area-based human impacts, by having healthier ecosystems wildlife will be better able to adapt to the effects of pollution and **climate change**.

Table 1. Some common misunderstandings about MPA (Costello 2024b).

Common myths and misunderstandings about MPA	Reality
MPA protect biodiversity	Over 90% of MPA do not aim to protect biodiversity because they allow fishing. So, wildlife killing is allowed in most MPA, not what the public would expect from the word “protected”.
Only commercial fishing impacts biodiversity	There is evidence of artisanal fishing depleting fish populations in neolithic times. Recreational fishing can also rapidly alter and overfish wild populations.
It is ok to allow recreational fishing in MPA	Why should wildlife be killed for entertainment in a “protected” area? By prohibiting commercial fishing (for food), such an MPA becomes a magnet for sport fishing leading to fishing inside the MPA than outside; the opposite outcome to what is intended for an MPA. The banning of fishing for food and allowing it for sport raises issues of social equity (fairness).
Pelagic (open water living) species cannot benefit from MPA	Just because a species may live in open water does not mean individuals would not spend all or most of their time in an MPA. Studies have shown that MPA can benefit pelagic species.
MPA are expensive, so only rich countries can have them	Many MPA and the largest MPA are in developing countries because they practice the “precautionary principle” (protecting a resource in the first instance) and know it is common sense that MPA can safeguard their fisheries. MPA that prohibit fishing cost less to enforce than areas that are fished because the regulations are simpler. Thus they may be lower cost than existing fishery management (if there is any).
Partly protected MPA protect biodiversity	Almost all recovery of biodiversity to natural conditions and benefits to fisheries arise from fully protected MPA. Partly protected MPA cannot protect biodiversity if they allow fishing, and surveys show the public see no difference between partly protected and non-MPA areas.
Countries follow the International Union for Conservation of Nature (IUCN) guidelines in establishing MPA	Some countries do follow these guidelines, but they are not obliged to. Thus, many so-called MPA do not qualify as MPA according to the IUCN. Over half of coastal countries have no real (fully protected) MPA. Over 80% of places called MPA in Europe do not qualify as MPA (Aminian-Biquet et al. 2024).

Box 2 – Is there an MPA near me?

Check the Marine Protection Atlas website (<https://mpatlas.org/>) to find out if there is an MPA near you.

Because this article was first prepared for a school in Bodo, Norway, which is close to the Saltstraumen MPA (**Figure 7**), here are a few facts about it:

- Everything, except seaweed harvesting, is exempted from protection;
- Because it is advertised to attract recreational fishing from outside the region, there is more fishing inside the MPA than outside it;
- It has the third highest reported sport fishing catch in Norway (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- It has the highest amount of marine fishing waste reported by scuba divers in northern Europe (<https://www.diveagainstdebris.org/>);
- This lack of protection has been raised in public several times, and was considered so ridiculous that it was considered a joke on the tv show nytt på nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/muhh50000924>) (in Norwegian);
- The managing authority (Statsforvalteren) has no power to control fishing. The Fisheries Directorate has such powers but is only responsible for fishery management and not nature conservation;
- Local residents are upset that tourists use their property for access to the seashore, for parking, and as toilets. They also believe there has been a decline of cod and other fish species.

Figure 7. Aerial view of the powerful whirlpools in Saltstraumen.

Acknowledgements

We want to thank the ten *kråkeboller* class students (aged 15 to 17 years old) of Bodø Videregående Skole, Bodø, Norway, their teacher, and Toby Bramley for participating in the MPA

Europe activity Bridging the Gap Between Science and Children in June 2024, and for their valuable inputs and review of this article.

More information about MPA

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Marine Protection Atlas <https://mpatlas.org/>

Protected Seas <https://navigatormap.org/>

MPA Europe project <https://mpa-europe.eu/>

Recreational fishermen benefit from MPA: <https://youtu.be/8A-kZbYPpw?feature=shared>

Ecotourism operators benefit from MPA: <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

GLOSSARY

Adaptation – changes that make a species fit its environment better.

Biodiversity – the variation within and between species and of ecosystems.

Bottom trawls – fishing gears with a chain or heavy beam towing a net that drags a net along the seafloor.

Citizen scientists – citizens that participate in a scientific activity.

Climate change – changes in the climate patterns, like melting sea ice and frequent storms, caused by the increased levels of greenhouse gases.

Ecological effects – changes in species abundance due to biological interactions such as competition, parasites, pathogens, grazing or predation.

Ecologically sustainable – when a human activity does not alter the ecology in an area.

Ecosystem – an area within which energy flows are greater than with adjacent areas. The same kind of ecosystem may occur in many areas and is independent of size, but is enduring, not a temporary rockpool for example.

Fertilizers – nutrients given to plants to make them grow bigger and faster.

Habitat – the natural environment where an organism lives.

Habitat engineer – an organism that creates a habitat, maintains, or modifies it.

Marine protected areas (MPA) – areas designated by governments to protect nature. The level of protection varies from none to “fully” or “strictly” protected areas where people are not allowed to kill marine wildlife and damage habitats.

Overfishing – when more fish are taken out of the ocean than those replaced by nature.

Phytoplankton – a group of photosynthetic microscopic organisms, including algae, that float in marine and freshwater habitats.

Polyyps – sessile aquatic animals with soft, cylindrical bodies and stinging tentacles surrounding their mouths.

Spillover – when individuals from a population inside an MPA move into areas surrounding the MPA.

Trophic cascade – when adding or removing a top predator leads to a series of changes in the abundance of other species through the food web.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 6. MPA Europe-prosjektet. Vårt Store Blå Hjem: Utforsk, Lær, Beskytt!

**Vårt Store
Blå Hjem:
Utforsk, Lær,
Beskytt!**

FORORD

Denne boken er en del av Horizon Europe-prosjektet, «MPA Europe», som har som mål å kartlegge de beste stedene for marine verneområder i europeiske hav. Disse områdene er valgt for å beskytte et bredt spekter av arter, habitater og økosystemer. Ved å ta hensyn til biologisk mangfold og karbonkretsløpet, spesielt i møte med klimaendringer, gir «MPA Europe» verktøy for maritim arealplanlegging. Prosjektet hjelper nasjonale myndigheter med å designe og utvide marine verneområder, for å bidra til å nå det internasjonale målet om å beskytte minst 30 % av de europeiske havene innen 2030.

Denne boken er en av måtene «MPA Europe» kan nå ut til publikum og fremme kunnskap om havet. Forskere fra prosjektets partnerorganisasjoner har skrevet en serie artikler som utforsker viktige

temaer knyttet til marint biologisk mangfold og habitater, samt marine verneområder.

Disse artiklene ble skrevet på syv språk—dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, gresk, norsk og portugisisk—og gjennomgått av barn fra skoler fra forskjellige land (Belgia, Danmark, England, Frankrike, Hellas, Norge og Portugal). Barna, veiledet av lærerne sine, bidro til å forbedre artiklene for å sikre at de er tydelige, lærerike og enkle å forstå. Etter tilbakemeldingene ble artiklene illustrert og samlet i denne boken, som er tilgjengelig på ulike språk. Du finner også en ordliste som forklarer de vanskelige ordene og begrepene.

Vi håper du blir inspirert til å lære mer om, og beskytte vårt store blå hjem!

Anerkjennelser

Vi takker Ana Maria Peris Tamayo og Petter Johannes Nergaard for oversettelse av artiklene til norsk og Christian Løngbord for samarbeidet i oversettelse av noen få artikler til dansk. Vi takker også Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence og Laurent Chmiel for å ha gjennomgått de franske

oversettelsene, og Eddy Van Moerkerke for å ha gjennomgått de nederlandske oversettelsene. Vi takker også Matilda Smollny som hjalp til med å komme i gang artikkelen om betydningen av beskyttelse i Marine beskyttede områder og Science Crunchers for illustrasjonene.

Slik siterer du:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024. MPA Europe-prosjektet. Vårt Store Blå Hjem: Utforsk, Lær, Beskytt! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538291>

INDEKS

- 4** MARINE DYR OG DERES HABITAT
- 10** BYGGERE AV HAVENE: ARTENE SOM FORMER HAVHABITATER
- 18** SJØGRESS - HAVETS ENGER
- 25** HVA ER MODELLERING AV MARINE ARTERS UTBREDELSE?
- 31** HVA BETYR VERN I MARINE VERNEOMRÅDER?
- 42** ORDLISTE

MARINE DYR OG DERES HABITAT

Silas C. Principe, Pieter Provoost og Ward Appeltans

UNESCOs mellomstatlige oseanografiske kommisjon, Ocean Biodiversity Information System, Oostende, Belgia

Revidert av: **9 til 10 år gamle studenter**

Miljøforholdene som en art normalt lever under er dens **habitat** (må ikke forveksles med området, dvs. stedet den kan leve i; **Figur 1**). Ulike typer habitater finnes over hele verden, hver med sine

unike egenskaper. Habitater i havet inkluderer sandstrender, steinstrender, fjorder, mudderflater, korallrev og tareskoger.

©Alamy/Solvin Zankl

Figur 1. Nise lever i kystnære habitater som bukter, fjorder og havner i europeiske hav som har de rette miljøforholdene og nok fisk å spise.

Spesielle funksjoner for spesielle habitater

Dyr har spesielle egenskaper, kalt **tilpasninger** (Figur 2), som hjelper dem å overleve i habitatene sine. Disse tilpasningene kan være kroppsform, farge og oppførsel. Gråsæl er tilpasset kaldt vann og har tett pels og spekk (et spesielt tett fettlag) for å beskytte dem mot kulde. Noen dyr er tilpasset til å leve under helt spesifikke

forhold, mens andre kan leve under et bredt spekter av forhold. For eksempel kan mange korallarter bare overleve i varmt vann, men middelhavsputekorallen tåler temperaturer ned til 6°C.

Figur 2. Eksempler på dyrs tilpasninger til deres leveområder.

Virkninger av menneskelig aktivitet på habitater

Som vi så, trenger hvert dyr de riktige miljøforholdene for å overleve, og de kan finne det i habitatet sitt. Menneskelige aktiviteter kan imidlertid svært ofte skade habitater i havet (Figur 3). For eksempel, når folk dumper søppel eller søler olje i havet, kan det forurense vannet og gjøre det farlig for fugler, fisk og andre sjødyr. **Overfiske** kan fjerne for mye fisk fra havet. Dette betyr at det vil være færre fisk som kan legge

egg for å klekkes til mer fisk, noe som fører til mindre mat til nisen og andre fiskespisende dyr. Et annet problem vi forårsaker er **klimaendringer**. Klimaendringene fører til at havet og luften blir varmere, noe som påvirker mange arter. Den atlantiske lundefuglen (Figur 4), for eksempel, kan ikke avle ungene sine hvis været er for varmt, og putekorallene kan ikke overleve hvis vannet er for varmt.

Overfiskning

Forurening

Klimaændringer

Figur 3. Hvordan mennesker kan påvirke havhabitater negativt.

©Envato/Blitskiy

Figur 4. Atlantiske lundefuglkyllinger kan ikke overleve hvis det er for varmt for dem.

Hvordan kan vi beskytte havet?

Alle har ansvar for å ta vare på havet, og vi kan gjøre enkle ting for å hjelpe. Du kan for eksempel sørge for å unngå engangs; hvis det ikke er mulig, resirkuler plasten, og kast aldri søppel på stranden, i havet eller andre steder i naturen. Vi må også sørge for at dyrene kan finne sine hjem - habitatene - under gode

forhold med minimal menneskelig påvirkning. For det kan vi beskytte noen områder mot menneskelig aktivitet ved for eksempel å opprette **marine verneområder** der fiske ikke er tillatt.

Samarbeid for å beskytte sammen

Men for å vite hvor vi skal beskytte, må vi først vite hvor arter lever. Forskere samler inn data om sjødyr over hele verden. Fordi havet er stort og det er vanskelig for én person å studere alt, må forskerne jobbe sammen (**Figur 5**). Derfor opprettet de en spesiell nettside for å dele observasjonene sine med andre, og rapportere

hvor hvert dyr ble sett. Denne nettsiden, kalt Ocean Biodiversity Information System (OBIS), er åpen for alle, og du kan også se hvor artene er! Besøk nettstedet obis.org for å utforske artsobservasjoner.

Forskere, der indsamler data

...over hele verden...

...og dele disse data...

...for et sundt hav.

Figur 5. Du kan for eksempel sørge for å unngå engangsplast; hvis det ikke er mulig, resirkuler plast, og kast aldri søppel på stranden, i havet eller andre steder i miljøet.

Ved å samarbeide kan forskere lage kart over arters habitater og jobbe med planer for å beskytte dem. Lagarbeid er svært nødvendig for å beskytte havet, og du kan også være en del av det!

Del med vennene dine hva du lærte om havhabitater og hvorfor det er så viktig å beskytte hjemmet til marine arter!

Takk

Vi vil takke elevene i 33 4.-klasse (i alderen 9 til 10 år) ved Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School Oostende, Belgia og læreren deres, for å ha deltatt i «MPA Europe-aktiviteten

Bridging the Gap Between Science and Children» i juni 2024, og for deres verdifulle innspill og gjennomgang av denne artikkelen.

Mer informasjon om dyr og deres habitater

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology Evolution* 30, (9), 507–509. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

MPA Europe project: <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant Agreement 101059988

BYGGERE AV HAVENE: ARTENE SOM FORMER HAVHABITATER

Ana Navarro Campoy og Jorge Assis

Senter for marine vitenskaper (CCMAR), Universitetet i Algarve, Faro, Portugal

Revidert av: **9 til 11 år gamle studenter**

Nesten tre fjerdedeler av jordens overflate er dekket av hav som er fulle av liv så dypt som 10 km. Tatt i betraktning denne enorme vidden, er det ikke overraskende at det er rundt 245,000

marine arter beskrevet med flere som ennå ikke er oppdaget. Blant disse artene finner vi dyr, planter, alger, sopp og virus.

Arter som skaper et miljø for andre arter å leve i

Akkurat som mennesker trenger visse forhold, som mat, vann, husly og tilstrekkelig temperatur, krever marine arter også spesielle forhold for å overleve. Innenfor mangfoldet av marine arter er det noen som er i stand til å endre eller skape miljøet for andre arter å bo. Disse kalles habitatdannende eller habitatskapende arter og

er sanne **habitatingeniører**. Se for eksempel for deg de gorgoniske korallhagene i vannet i professor Luiz Saldanha Marine Park (**Figur 1**), et område med høy miljøverdi i Portugal, eller kaldtvannskorallrevene på de dype atlantiske kontinentalsoklene.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida-parquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figur 1. Gorgonsk korallhage ved professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

Gorgonians (**Figur 2**) er bløtkoraller (dyr) og byr, i likhet med tropiske revkoraller, fargerike undervannslandskap preget av sitt store biologiske

mangfold. Fordi de bygger miljøer der andre arter kan leve er gorgonier habitatdannende arter.

Figur 2. Gorgonianer er sett med **polypper** (hver polypp er et dyr) som holdes sammen av et sentralt skjelett laget av spikler og protein.

Med skelettet laget av en myk del (protein) og en hard del (mikroskopiske spikler av kalsiumkarbonat) (**Figur 3**), gir gorgonier

tredimensjonale strukturer som fungerer som tilfluktssteder fra rovdyr eller havstrømmer, og fungerer som fôrings- og yngleplasser.

Figur 3. Eksempler på dyr som bruker gorgoniske koraller som habitat. Isopoder lever på gorgoniske koraller, mens blekkspruter besøker gorgoniske hager for fôring eller hvile.

Tare, gigantiske tang som danner undervannsskoger, er et annet eksempel på habitatdannende arter. De vokser på steinete bunner til ca. 40 m dype der lyset fortsatt trenger

inn (**Figur 4**). Tare er så viktig for andre organismer (**Figur 5**) at en alge har blitt observert å støtte opptil 8,000 organismer fra 130 forskjellige arter!

©Carlos Suárez

Figur 4. Tare (*Laminaria ochroleuca*) ved Goringe Bank (Portugal).

Figur 5. Noen av dyrene som bruker tare som habitat.

På grunnere dyp kan vi finne sjøgressenger. Gjemt i disse plantene lever sjøhester, krabber,

muslinger, og ungfisk av fiskearter av kommersiell betydning som brasme eller havabbor (**Figur 6**).

Figur 6. Noen av dyrene som bruker sjøgressenger som habitat.

Andre **habitater** dannet av marine arter er sengene til østers og blåskjell. Noen svamper og andre virvelløse dyr som bygger rør som

stillesittende ormer (**Figur 7**) kan også danne habitater for andre arter.

©Rui Guerra, <https://arrabida-parquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figur 7. En rørbyggeorm med tentakler strukket ut i vannet ved professor Luiz Saldanha Marine Park (Portugal).

Habitater skapt av disse habitatdannende artene tilbyr svært viktige tjenester. Disse tjenestene refererer til fordeler som mennesker får av naturlige økosystemer, inkludert ressurser som fisk og sjømat, men også kystvern

og kulturelle fordeler som turisme. I tillegg støtter noen av habitatene, som tareskog og sjøgressenger, produksjonen av oksygen gjennom fotosyntese. Det er derfor svært viktig å bevare habitatdannende arter.

Habitatdannende arter trenger beskyttelse

Imidlertid står habitatdannende arter for tiden overfor en rekke trusler som setter deres overlevelse og tilknyttede arter i fare. Et av hovedproblemene er direkte ødeleggelse av habitater. Dette skjer når vi skader havbunnen med aktiviteter som tråling. En annen betydelig trussel er forurensning fra skadelige kjemikalier og plast. **Klimaendringene** er en ekstra utfordring; økningen av klimagasser i atmosfæren har økt temperaturen i havene, forhold som kan være ekstremt skadelige for marine arter, spesielt de mest følsomme, som koraller. Disse truslene har stor innvirkning på hele det marine økosystemet, ettersom mange fisk og andre marine skapninger er avhengige av habitatene de danner for mat og reproduksjon.

Avslutningsvis gir habitatdannende arter som koraller, sjøgress, tare, blåskjell, østers og svamper avgjørende fordeler for både andre marine arter og mennesker. Å sikre bevaring av disse habitatene er grunnleggende. Vi må derfor redusere den negative påvirkningen vi har på havet, for eksempel ved å eliminere bunntåling, redusere CO₂ i atmosfæren, forurensning og avfallet som havner i havet.

La oss huske at hver handling teller, og vi kan alle bidra til å opprettholde helsen til havet vårt.

Takk

Vi vil takke de 80 elevene i 5.-klasse (i alderen 9 til 11 år) ved Paula Nogueira School, Olhão, Portugal og deres lærere, for å ha deltatt i MPA Europe-aktiviteten *Bridging the Gap Between Science*

and Children i mai 2024, og for deres verdifulle innspill og gjennomgang av denne artikkelen.

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

SJØGRESS - HAVETS ENGER

Dorte Krause-Jensen

Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark

Revidert av: **13 til 14 år gamle studenter**

Sjøgress danner engene i havet. De er marine planter, med grønne blader, stengler og røtter som gress på land, og de blomstrer og danner frø under vann (**Figur 1**).

Det finnes rundt 60 forskjellige arter av sjøgress i verden, fire av dem vokser i Europa, og vi har to arter i Danmark. Selv om noen arter er større enn andre, er de ganske like.

Figur 1. To arter av europeisk sjøgress.

Du kan se to eksempler på sjøgress ovenfor. Ålegress (*Zostera marina*) er Danmarks vanligste

sjøgress. Neptungress, (*Posidonia oceanica*), er kraftigere og vokser bare i Middelhavet.

Sjøgress vokser langs verdens kyster

Sjøgress vokser på havbunnen, langs kysten av mange land, bortsett fra i de kaldeste områdene. Sjøgress trenger lys akkurat som planter på land, så de kan bare vokse på ganske grunt vann, der solstråler når havbunnen. Jo klarere vannet er, jo dypere kan de vokse.

Sjøgress vokser på sandbunnen og hvor bølgene ikke er for voldsomme. Derfor kan du ofte finne

dem på grunt vann i fjorder og bukter, men ikke langs åpne eksponerte kyster som den danske Nordsjøkysten, hvor det er store bølger.

I Middelhavet er vannet så klart at sjøgress noen steder vokser så dypt som 40–50 m. I Danmark, hvor vannet er mindre klart, vokser sjøgress vanligvis bare til 3–5 m dybde og sjelden dypere enn 7 m.

Sjøgressenger er fulle av liv, beskytter kysten og gir et godt havmiljø

Sjøgressenger er viktige for livet langs kysten. Mange forskjellige små virvelløse dyr og fisk lever i engene (**Figur 2**), hvor de kan gjemme seg og finne mat. Det er små dyr som snegler og blåskjell, og ungfisk av store fisker som torsk og flatfisk.

Du kan også være heldig å møte den spesielle nålefisken som lever i sjøgressenger. Nålefisk finnes i nordiske ålegrasenger, mens sjøhester, som er i slekt med nålefisk, finnes lenger sør.

Figur 2. Ungfisk (til venstre) og bredneset pipefisk (til høyre) (Kan du få øye på den?) i ålegrasenger.

Akkurat som for eksempel kyr og hjort spiser gress på land, er det også dyr som beiter i engene i havet. I Danmark er det typisk vannfugler som gjess og svaner som spiser ålegress. I noen tropiske områder

lever imidlertid havskilpadder og sjøkuer av sjøgress (**Figur 3**).

Figur 3. Grønn havskilpadde i en sjøgresseng (Rødehavet).

Sjøgressenger vokser nesten like raskt som gress på land. Dette er en av grunnene til det rike livet de har. Når sjøgressene fotosyntetiserer og vokser, tar de opp CO₂ og næringsstoffer fra vannet og bruker disse elementene som byggesteiner. Når plantene dør, brytes det meste av næringsstoffene og CO₂ ned, men en liten del

begraves i havbunnen under engene. Dette er spesielt tydelig i Neptungressenger hvor tykke matter av dødt sjøgress samler seg under engene. Mattene er et lager av karbon i havbunnen. Du kan se dette hvis du svømmer langs kanten av en slik sjøgresseng (**Figur 4**).

Figur 4. Neptungress som vokser på en tykk matte av dødt sjøgress bygger seg opp over tid – et karbonlager i havbunnen.

Tette belter av sjøgress kan også beskytte kyster mot å vaskes bort (erosjon) fordi bladene på sjøgress demper bølgene mens røttene nedgravde stengler flettes inn i hverandre og stabiliserer havbunnen.

Så når sjøgress trives, følger det med mange gode ting. De huser mange livsformer som bidrar til **biologisk mangfold**, beskytter kysten, holder på næringsstoffer og karbon, og generelt bidrar til et godt havmiljø.

Verden har mistet store områder med sjøgress

Vi vet fortsatt ikke det eksakte arealet av sjøgress i verden fordi det er vanskelig og tidkrevende å kartlegge havbunnen, men folk jobber med det. Dessuten har store områder med sjøgress dessverre forsvunnet både over hele verden og i Danmark. Sjøgressene forsvinner fra havene våre omtrent like raskt som regnskogen forsvinner fra land. Heldigvis er det tegn på at tapene avtar.

For litt over 100 år siden dekket danske ålegrasenger nesten 7000 km² av havbunnen.

Kysten av Danmark er omtrent 7000 km lang, så i gjennomsnitt var det omtrent 1 km brede ålegrasenger langs hele kysten. Det var så mye ålegress at hauger med ålegressblader skylte ut på strendene når høststormene satte inn. På Læsø, nord i Kattegat, ble det oppvaskede ålegresset brukt til å lage tak på husene. Disse takene kan vare i 200 til 300 år og innbyggerne på Læsø har bevart tradisjonen, slik at du fortsatt kan se ålegrasestakene hvis du besøker øya (**Figur 5**).

Figur 5. Ålegressblader skylt opp på en strand (til venstre) og ålegrasestak på Læsø (til høyre). *Merk: Takene kalles noen ganger tangtak... men ålegress er ikke tang. Tang er røde, brune og grønne alger. De har ikke blader, røtter og blomster, og de vokser vanligvis på steiner der de fester seg.*

På 1930-tallet ble ålegrasenger i hele Nord-Atlanteren rammet av en sykdom. Omtrent 90 % av engene forsvant, inkludert i Danmark. Ålegresset begynte å vokse igjen etter sykdommen, men nådde aldri samme omfang som før fordi forholdene i det

marine miljøet har forverret seg. I dag kan ålegress bare vokse på omtrent en tredjedel av området der det pleide å vokse.

Tap av sjøgressenger på grunn av dårlige miljøforhold

Sjøgress har forsvunnet fordi vannet er av dårlig kvalitet, havbunnen er forstyrret, og det bygges langs kysten der sjøgressene vokser. I Danmark skyldes den dårlige vannkvaliteten hovedsakelig at altfor mange næringsstoffer som brukes i landbruket (**gjødning**) lekker ut i elver og hav. Gjødningen utløser gjengroing av svært små (mikro) flytende alger (**planteplankton**) og

matter av hurtigvoksende makroalger, som gjør vannet grumsete og skygger for sjøgressene. Når algene brytes ned i havbunnen, kan det føre til oksygenmangel (oksygenmangel), fordi bakteriene som forårsaker nedbrytning krever oksygen fra vannet. Og oksygenmangel dreper sjøgress og dyr på havbunnen (**Figur 6**).

Figur 6. Hvordan bruk av gjødning på land kan skade sjøgress på kysten.

Sjøgressenger forstyrres også hvis for eksempel **bunntåler** eller mudder fordi de skraper havbunnen og river og river opp sjøgresset. Noe bygging langs kysten (for eksempel havner) kan også ødelegge sjøgressenger. **Overfiske** kan også skade sjøgressenger fordi det forstyrrer næringsnettene i havet. Når næringsnettene er sunt er det god balanse mellom stor og liten

fisk, og det er mange smådyr som spiser mikroalger slik at de ikke skygger for sjøgresset. Men hvis fiskerne fanger for mye fisk, kommer næringsnettene ut av balanse og mikroalgene kan blomstre.

For mye varmere vann og flere hetebølger på grunn av klimaendringer kan også skade

sjøgress. **Klimaendringer** kan til og med forverre de negative effektene av gjødsel som vaskes ut fra land. Høye temperaturer kan også øke risikoen for oksygenmangel fordi behovet

for oksygen fra dyr og mikrober er større, og fordi varmt vann ikke inneholder like mye oksygen som kaldt vann.

Vi kan hjelpe sjøgressene tilbake

Det er et ordtak som sier at "det du ikke ser, bryr du deg ikke om". Vi ser ikke sjøgressene fordi de vokser under havoverflaten. Derfor legger vi ikke merke til deres store tap. Dette er en av grunnene til at det ikke gjøres nok for å beskytte sjøgressene. Kart, bilder og målinger av havbunnen er derfor viktige.

Først og fremst er det behov for å verne sjøgressengene vi har igjen. Dette krever blant

annet at landbruket bruker mindre gjødsel og at havbunnen ikke forstyrres.

Når forholdene er gode, kan sjøgress spre seg naturlig. Hvis det bare er noen få sjøgress, kan du hjelpe sjøgress på vei ved å spre frø eller plante skudd (**Figur 7**). Men det tar mye arbeid og tid, og dette er ikke alltid mulig. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på engene vi har.

©Troels Lange, University of Southern Denmark.

Figur 7. Dykker som planter ålegress.

EU har vedtatt mange lover og forskrifter for å hjelpe naturen til å forbedre seg. Sammen med landenes egne lover og forskrifter er de viktige for å ta vare på sjøgressenger. Dessverre er det fortsatt en lang vei å gå før det oppnås gode forhold for ålegressvekst i Danmark. Bare 5 av 109 danske vannforekomster er i god stand!

Men vi vet hva som skal til for å hjelpe

sjøgressene. Så forhåpentligvis vil det snart være gode nyheter om disse plantene og livet i havet.

I vårt forskningsprosjekt «MPA Europe», som handler om å beskytte havet, kartlegger vi marint biologisk mangfold og organiske karbonlagre i Europa. Disse kartene kan brukes til å planlegge hvor det er best å beskytte marine arter og karbonlagre, og de inkluderer sjøgressenger.

Takk

Vi vil takke de 40 7.-klasseelevene (i alderen 13 til 14 år) ved Krogårdskolen, Greve, Danmark, og deres lærer, for å delta i MPA Europe-aktiviteten

Bridging the Gap Between Science and Children i juni 2024, og for deres verdifulle innspill og gjennomgang av denne artikkelen.

Mer informasjon om sjøgress

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (Eds.). (2011). Havets planter – på opplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Her kan du også se en liten film om ålegress fra «Chibal film»: <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HVA ER MODELLERING AV MARINE ARTERS UTBREDELSE?

Eleanor Stewart, Helen Lillis og Elly Hill

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, Storbritannia

Revidert av: **12 til 15 år gamle studenter**

Marine arter blir påvirket av **overfiske**, **habitatødeleggelser** og **klimaendringer**. En vanlig løsning på dette problemet er å opprette marine **verneområder**. For å bestemme hvor vi skal plassere disse marine verneområdene, må vi vite hvor artene vi ønsker å beskytte befinner seg. Siden vi ikke har fullstendig informasjon om alle arter på grunn av begrenset tid og penger (og

havets utstrekning), bruker forskerne en metode som kalles artsfordelingsmodellering (SDM) for å forutsi hvor forskjellige arter, som fisk og havskilpadder, og habitater som tareskoger og korallrev, er sannsynligvis å finne i havet. De bruker data og dataprogrammer for å lage disse prediksjonene. SDM hjelper oss å finne ut hvor arten kan finnes.

Hvordan lager vi en artsfordelingsmodell?

SDM starter med å samle inn (**Figur 1**) de to hovedtyper data som trengs:

- **Artsforekomster:** Dette er registreringer av hvor arten har blitt funnet. Denne informasjonen kan komme fra prøver tatt av forskningsbåter og dykkere, og observasjoner av mennesker, inkludert eksperter og **folkeforskere**. Deretter bidrar globale plattformer som «Ocean Biodiversity Information System» (OBIS) publisere disse dataene
- **Miljøvariabler:** Disse inkluderer ting som havtemperatur, oksygen, havstrømmer, vanddybde og saltholdighet. Disse dataene er hentet fra Jordens økosystemmodeller og kart basert på felldata samlet inn fra satellitter, måleinstrumenter på faste steder og fra forskningsbåter.

Figur 1. Innsamling av informasjon om hvilke arter som finnes og hvor, og miljøforholdene på stedene de bor.

Når vi har alle disse dataene, bruker vi statistikk, ved hjelp av et SDM dataprogram, for å finne mønstre og sammenhenger (**Figur 2**). Dette hjelper oss å forstå hvilke miljøforhold som er viktigst for å forutsi hvor arten kan finnes. For

eksempel trenger sjøgress sollys for å vokse, derfor vil modellen sannsynligvis legge merke til at grunne vannedybder er assosiert med tilstedeværelsen av sjøgress.

Figur 2. Ved å sammenligne informasjon om artsutbredelse og miljøforhold kan dataprogrammer finne mønstre og sammenhenger.

Når vi har funnet ut hvilke som er de viktigste miljøforholdene for arten, bygger vi en matematisk modell (**Figur 3**). Dette er en forenklet simulering av den virkelige verden som hjelper oss å forstå og forutsi miljøet som en art forekommer i.

Figur 3. Etter å ha funnet mønstre og relasjoner for et lite område (venstre firkant på skjermen), forutsier den matematiske modellen hvor sannsynlig det er å finne den samme arten der miljøforholdene er like andre steder.

Til slutt, for å se hvor nøyaktig modellen vår er, sammenligner vi prediksjonene med virkelige observasjoner eller data som ikke ble brukt i modellen (**Figur 4**). Dette hjelper oss å se hvor godt modellen fungerer og om vi trenger å gjøre endringer. Noen ganger er de ikke veldig nøyaktige, spesielt hvis det ikke var gode inngangsdata.

Figur 4. Mønstrene og sammenhengene som ble funnet av modellen sammenlignes med observasjoner i den virkelige verden for å sjekke om modellen gjorde de riktige prediksjonene.

Eksempel: å forutsi distribusjon av tareskog i Storbritannia

Tang er navnet på flere arter av stor brun tang. Den har et feste som fester seg til steiner, en hard stilk kalt en «stipe», og bladlignende blader som søker sollys. Under de rette forholdene danner tare tette undervannsskoger, som regnes blant de mest produktive og mangfoldige **økosystemene** på planeten.

Tareskog endrer vannets bevegelse og kan gi en buffer mot stormflo ved å redusere bølgeenergien.

Dette bidrar til å redusere fjerning av sedimenter fra strender og kysterosjonshastigheter, noe som øker kystbeskyttelsen. Etter hvert som klimaendringene skaper mer alvorlig vær, blir tareskogen stadig viktigere.

Hvis vi vet hvilke miljøforhold som er best for tareskog å etablere seg og vokse, kan vi forutsi hvor det er mest sannsynlig at de finnes (dvs. høyere sannsynlighet) og hvordan fremtidige endringer

i miljøet kan redusere eller øke utbredelsen av tareskog i et område. I Storbritannia (Figur 5) er det mer sannsynlig at tareskog finnes på den nordlige

og sørlige kysten (rød skyggelegging) enn på østkysten (lilla og blå skyggelegging).

Figur 5. En modell som forutsier hvor sannsynlig det er at vi finner tareskoger rundt den britiske kysten.

Hvorfor er SDM nyttige?

SDM bidrar til å fylle hullene i vår forståelse ved å bruke observasjoner for å forutsi hvor ellers en art kan forekomme. Utstyrt med prediksjoner om hvor viktige arter og naturtyper befinner seg, kan vi tilpasse og begrense menneskelige aktiviteter til fordel for livet i havet. For eksempel:

- Hvis vi vet hvor det er sannsynlig at vi finner en art av betydning for maten, kan vi gi råd om, eller håndheve, at det ikke foregår fiske i disse områdene slik at fiskebestandene kan øke.
- Hvis vi vet hvor sensitive havbunnsarter og naturtyper, som sjøgressenger og korallrev, sannsynligvis vil forekomme, kan vi begrense ødeleggende fiskeutstyr i disse områdene for å forhindre skade.
- I planlegging av andre aktiviteter til havs, som havvindparker, kan SDM foreslå plasseringer for turbiner som har mindre sannsynlighet for å ha negativ innvirkning på viktige arter og naturtyper.

Et viktig verktøy i en verden i endring

I tillegg til å forutsi hvor arter sannsynligvis vil bli funnet akkurat nå, kan SDM også brukes til å simulere ulike hypotetiske scenarier for å forutsi hvordan ulike miljøforhold kan påvirke hvor artene lever. For eksempel:

- Forstå virkningen av klimaendringer: SDM kan forutsi hvordan arter og habitater kan endre seg på grunn av endrede havtemperaturer. Disse spådommene hjelper de ansvarlige med å utvikle og tilpasse planer for å redusere virkningene av klimaendringer og støtte marint **biologisk mangfold**.

- Ved å forstå virkningen av menneskelige aktiviteter og miljøvariabler, kan vi også inkludere data om menneskelige aktiviteter som fiskeintensitet i modellene våre. Ved å simulere ulike intensitetsnivåer kan vi forutsi hvilken innvirkning ulike mengder menneskelige aktiviteter kan ha på hvor arten vil bli funnet.

For å konkludere, ved å mate ekte observasjoner av arter med informasjon om det naturlige og menneskeskapte miljøet inn i et dataprogram, hjelper SDM oss med å avdekke de skjulte livsmønstrene under bølgene, og bedre forstå og beskytte havets økosystemer.

Takk

Vi vil takke de 10 elevene (i alderen 12 til 15 år) ved Stokesley School, Stokesley, Storbritannia og læreren deres, for å delta i «MPA Europe-

aktiviteten *Bridging the Gap Between Science and Children*» i juni 2024, og for deres verdifulle innspill og gjennomgang av denne artikkelen.

Mer informasjon om marine arter distribusjonsmodeller

Videoserie: Introduksjon til artsfordelingsmodellering: https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Bibliotek med egnethetsmodeller for marine habitater i Europa: <https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Grant Agreement 101059988

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HVA BETYR VERN I MARINE VERNEOMRÅDER?

Mark Costello⁽¹⁾ og Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Nord Universitet, Bodø, Norge

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Hellas

Revideret af: **15 til 17 år gamle studenter**

Land rundt om i verden planlegger å beskytte dyrelivet i minst 30 % av havområdet innen år 2030.

Hvorfor? Fordi de erkjenner at alle havene har blitt påvirket av menneskelige aktiviteter i varierende grad, inkludert jakt på hval, fiske og forurensning.

Hva skjer med et land hvis det ikke gjør det? Ingenting, det er bare et løfte til verdenskonvensjonen om biologisk mangfold og FNs havrettskonvensjon. Konvensjoner er bare juridisk bindende når delstatsregjeringen signerer dem.

Så, hva betyr beskyttelse og hvordan er situasjonen for marine verneområder?

Avhengig av hvordan vern defineres, er mellom 3 % og 8 % av verdenshavet i dag beskyttet. For tiden er de to verdensdatabasene som uavhengig verifiserer **marine verneområder** enige om at verneområder som tar sikte på å beskytte marint liv fullt ut okkuperer 3 % av havet (**Figur 1**). Fordi vi ikke vet hvor godt håndhevet regelverket er, kan dette betraktes som et maksimum.

Over 90 % av marine verneområder tillater bevisst fiske av marint dyreliv, spesielt fisk og skalldyr. Det kan være mer beskyttelse av dyrelivet i «delvis beskyttede» verneområder enn utenfor. Dette betyr imidlertid at disse marine verneområdene ikke er trygge steder for dyreliv som folk kanskje forventer. Så, skal vi kalle dem for marine verneområder? Det er ingen steder i Norge og mange andre land hvor drap av marint dyreliv er forbudt (**Boks 1**).

Boks 1 - Beskyttelsesnivåer

Du kan sjekke beskyttelsesnivået som verneområder rundt om i verden har på nettstedene «Marine Protection Atlas» (<https://mpatlas.org/>) og «Protected Seas» (<https://protectedseas.net/>) (se Videre lesning). Disse nettstedene sjekker uavhengig nøyaktigheten av steder land rapporterer som marine verneområder.

Visste du at hele havet er beskyttet mot prøvesprengninger av atombomber siden traktaten om delvis forbud mot atomprøvesprengninger i 1963? Noen få land har imidlertid ennå ikke signert denne traktaten. Du kan sjekke hvilke land her: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figur 1. Relative andeler av marine verneområder som land ikke har beskyttet (ubeskyttet), delvis eller fullt beskyttet mot menneskelig aktivitet som skader marint dyreliv i henhold til «Protected Seas» (<https://protectedseas.net/>) og «Marine Protection Atlas» (<https://mpatlas.org/>).

Hva er de viktigste effektene av mennesker på livet i havet?

Den desidert største effekten av mennesker på livet i havet er hundrevis av år med fiske og jakt. Så det vi tror kan være "naturlig" er sannsynligvis ikke det. Dette kalles «shifting baseline»-problemet; der hver generasjon har et annet minne om hva normalt er.

En av de første indikatorene på **overfiske** som folk legger merke til er færre store fisker. Det er alltid færre store enn små dyr i en populasjon på grunn

av naturlige dødsrater. Fiske fjerner vanligvis de største, og dermed eldste, dyrene først. I havet er disse større dyrene (f.eks. fisk, hummer) for det meste rovdyr, men på land er de største dyrene planteetere. Dermed spiser folk generelt rovdyr og landplanteetere (**Figur 2**). Dette fiske av rovdyr i havet og jakt på planteetere på land har svært forskjellige effekter på næringsnett og **økosystemer**.

Figur 2. Sammenligning av de landbaserte (landbruk) og de havbaserte (fiske) næringsnettene til mennesker. Mens landdyr som folk spiser for det meste er planteetere, er havdyr (fisk og skalldyr) for det meste rovdyr som lever av mindre dyr, selv om bløtdyr med to skall (muslinger, kamskjell, hjerteskjell) lever direkte av **planteplankton**.

Fjerningen av de større marine rovdyrene har en umiddelbar effekt på næringsnettet fordi de kontrollerer overfloden av mindre dyr. Det mest kjente eksemplet på dette er den «**trofiske kaskaden**» der tapet av oter, hummer og storfisk førte til økt forekomst av kråkeboller (**Figur 3**).

Kråkebollene beitet deretter opp steinene med tang. Sammenligninger av endringer i og utenfor beskyttede havområder i New Zealand, Australia, Middelhavet, Karibia og Nord-Amerika har vist at denne trofiske kaskaden er en generell effekt av fiske.

Figur 3. Et diagram som illustrerer effektene av fiske i et kysthabitat i New Zealand. I den naturlige situasjonen (til høyre), inne i et marint reservat, går store snapper og kreps (piggete hummer) før kråkeboller (som deretter gjemmer seg inne i sprekker) og det er en frodig tareskog. Når den store sneppen og krepsen fjernes ved fiske (til venstre), blir kråkebollene rikelig og beiter steinene nakne, og fjerner tareskogen og annen tang. Tegning av Roger Grace. Kilde: Costello et al. (2022).

Den beste måten vi kan bedømme hvor naturlig økosystemet er i et område er ved å ha noen steder uten fiske på flere tiår. Et marint verneområde kan være et "referanseområde". Hvis det er svært lite jakt og fiske i et område, vil overfloden av liv i og utenfor et marint

verneområde være lik, noe som indikerer at fiskeriet ikke har noen signifikante **økologiske effekter**. Vi vil også se dyr som lever til sin maksimale størrelse der fisket er **økologisk bærekraftig**.

Er verneområder fordelaktige for samfunnet?

Det er hundrevis av studier som viser at marint liv, spesielt jaktede og fiskede arter, kommer seg når de beskyttes i beskyttede verneområder. Dette er oppmuntrende fordi dette betyr at livet i havet kan komme seg uten kostnad for samfunnet.

Gjenoppretting av noen arter og **habitater** kan imidlertid ta flere tiår. Noen levende habitater (dvs. habitater bygget av arter), som kaldtvannskorallrev (**Figur 4**), tar århundrer å vokse.

Figur 4. Kaldtvannskorallrev i Skottland.

Titalls studier viser at fisk og hummer «**smitter over**» til nærliggende områder og dermed øker fiskefangsten rundt et marint verneområde (**Figur 5**). Delvis på grunn av denne ringvirkningen, er det ingen dokumenterte

bevis for at noe fiskeri noe sted har redusert fangst eller fortjeneste på grunn av et verneområde. Dermed kan marine verneområder komme fiskeriene til gode.

Figur 5. Oppsummering av funnene fra en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om hvordan verneområder påvirker fiskeri og turisme. Mange studier rapporterte økt antall fisk (fangst) og/eller økt kroppsstørrelse på fisken tatt fra farvannene nær et marint verneområde. Ingen studier har funnet noe tap for et fiskeri på grunn av et marint verneområde noe sted i verden. Kilde: Costello et al. (2024a).

Mange kystfiskesamfunn rundt om i verden er opprørt over nedgangen i fiskebestandene, til tross for noe fiskeriforvaltningstiltak. For dem fungerer ikke business as usual. Imidlertid er det stadig flere som kjemper for ideen om fiskefrie verneområder som en enkel, billig, sosialt og økonomisk rettferdig løsning (samme regler for alle) for å beskytte fiskebestander som deretter

smitter over til der de kan fiskes. Denne videoen (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) har eksempler på kommersielle fiskere på Kanariøyene som ønsket et marint verneområde fordi de så fordelene. I tillegg kan marine verneområder ha betydelige fordeler for samfunnet gjennom turismeinntekter (**Figur 6**).

Figur 6. Oppsummering av funnene fra en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om hvordan verneområder påvirker fiskeri og turisme. Studier rapporterte økte arbeidsplasser og inntekter for den menneskelige befolkningen som bodde i nærheten av marine verneområder etter at disse ble etablert. Ingen studier har funnet tap på grunn av et marint verneområde. Kilde: Costello et al. (2024a).

Spiller det noen rolle om det ikke finnes trygge steder for marint dyreliv?

Vi må akseptere at vi i mange deler av verden setter et stort fotavtrykk av vårt behov for steder å bo, transportsystemer og steder for å dyrke og høste mat. Nedgangen i biologisk mangfold (definert som variasjonen innenfor og mellom arter og økosystemer) er uunngåelig på disse stedene, men med miljøvennlig tenkning og gjennomtenkt forvaltning kan mange arter eksistere hos oss, inkludert på jordbruksland, i hager og parker, og på steder som er åpne for fiske.

Uten beskyttede havområder og bedre forvaltning av fiskerier rundt om i verden, vil det til slutt bli ytterligere nedgang i marint liv overalt. Dette er en del av «biodiversitetskrisen». Det betyr at fremtidige generasjoner mister muligheter til å nyte og dra nytte av hele spekteret av arter som utgjør biologisk mangfold, sammen med fordelene som sunne økosystemer gir, inkludert mat og kystbeskyttelse mot stormer og havnivåstigning.

Liker folk marint vern?

New Zealand har over 44 "marine reservater" uten fiske. De fleste ble skapt av lokalsamfunn som likte å besøke de første og krevde at de også hadde en for samfunnet sitt. En video på YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) viser hvordan en landsby kom ut for å danne en Marine Reserve Human Chain for å feire sitt nye Marine Reserve og ved å gjøre det klart at det ville være upopulært å bryte reglene.

Et av disse barna (nå mor) opprettet Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>) som har tatt

over hundre tusen voksne og barn som snorkler i og utenfor marine reservater.

I mange land har folk ikke hatt mulighet til å se hvordan et naturlig havområde er, og derfor skjønner de ikke hva de går glipp av. Fritidsfiskere og økoturismeoperatører drar også nytte av marine verneområder. Det er imidlertid noen falske påstander om marine verneområder (**Tabell 1**). Disse mangler bevis og brukes til å blokkere og forsinke marin bevaringsinnsats.

MPA gagnar vitenskap og utdanning

Marine verneområder har en unik kunnskapsfordel – sammenlignet med andre områder kan vi forstå hvordan naturlige økosystemer er, og vi kan bedømme hvor naturlige og sunne våre forvaltede økosystemer er. De lar også vite hvor mye folk har endret økosystemer.

Dyrelivet unngår normalt mennesker, men kan innse at de ikke vil bli jaktet i visse områder, og derfor kan tilstedeværelsen av mennesker ha liten effekt på deres naturlige oppførsel. Dette har imidlertid sine begrensninger. Store folkemengder og menneskelig støy kan forstyrre dyrelivet (**Boks 2**).

Marine verneområder kan støtte ikke-utvinnende aktiviteter, som rekreasjon og turisme som ikke kan skade eller forstyrre dyrelivet. Dersom et

marint verneområde blir for populært og turisme har negative effekter (f.eks. støy, forurensning) kan det være nødvendig å styre hvor, når og hvor mange som besøker, og flere marine verneområder kan etableres for å redusere presset på populære steder.

Mens marine verneområder bare direkte kan beskytte livet i havet fra fiske og andre områdebaserte menneskelige påvirkninger, vil dyrelivet ved å ha sunnere økosystemer være bedre i stand til å tilpasse seg effektene av forurensning og **klimaendringer**.

Tabell 1. Noen vanlige misforståelser om marine verneområder (Costello 2024b).

Vanlige myter og misforståelser om marine verneområder	Virkelighet
Marine verneområder beskytter biologisk mangfold	Over 90 % av marine verneområder har ikke som mål å beskytte biologisk mangfold fordi de tillater fiske. Så høsting av dyreliv er tillatt i de fleste marine verneområder, og er ikke hva publikum forventer av ordet "vernet".
Bare kommersielt fiske påvirker biologisk mangfold	Det er bevis på at håndverksfiske utarmet fiskebestandene i yngre steinalder. Fritidsfiske kan også raskt endre og overfiske ville bestander.
Det er ok å tillate fritidsfiske i beskyttede områder	Hvorfor skal dyreliv drepes for underholdning i et "beskyttet" område? Ved å forby kommersielt fiske (for mat) blir et slikt marint verneområde en magnet for sportsfiske som fører til fiske innenfor marint verneområdet enn utenfor; det motsatte resultatet av det som er ment for et marint verneområde. Forbudet mot å fiske etter mat og å tillate det for sport reiser spørsmål om sosial rettferdighet.
Pelagiske (åpent vannlevende) arter kan ikke dra nytte av marine verneområder	Bare fordi en art kan leve i åpent vann, betyr det ikke at individer ikke vil tilbringe hele eller mesteparten av tiden sin i et marint verneområde. Studier har vist at marine verneområder kan være til nytte for pelagiske arter.
Marine verneområder er dyre, så bare rike land kan ha dem	Mange verneområder og de største verneområdene er i utviklingsland fordi de praktiserer "føre-var-prinsippet" (å beskytte en ressurs i første omgang) og vet at det er sunn fornuft at verneområder kan beskytte fiskeriene sine. Verneområder som forbyr fiske koster mindre å håndheve enn områder som fiskes fordi regelverket er enklere. Dermed kan de være lavere kostnad enn eksisterende fiskeriforvaltning (hvis det finnes noen).
Delvis vernet verneområde beskytter det biologiske mangfoldet	Nesten all gjenoppretting av biologisk mangfold til naturlige forhold og fordeler for fiskeriene kommer fra fullt beskyttede verneområder. Delvis vernet verneområde kan ikke beskytte biologisk mangfold hvis de tillater fiske, og undersøkelser viser at publikum ikke ser noen forskjell mellom delvis beskyttede og ikke-beskyttede områder.
Land følger retningslinjene fra International Union for Conservation of Nature (IUCN) ved etablering av beskyttede havområder	Noen land følger disse retningslinjene, men de er ikke forpliktet til det. Dermed kvalifiserer mange såkalte verneområder ikke som verneområder i henhold til IUCN. Over halvparten av kystlandene har ingen reell (fullt beskyttet) marine verneområder. Over 80 % av områdene som kalles marine verneområder i Europa, kvalifiserer ikke som marine verneområder (Aminian-Biquet et al. 2024).

Boks 2 - Er det et marint verneområde i nærheten av meg?

Sjekk «Marine Protection Atlas-nettstedet» (<https://mpatlas.org/>) for å finne ut om det er et marint verneområde i nærheten av deg.

Fordi denne artikkelen først ble utarbeidet for en skole i Bodø, Norge, som ligger nær Saltstraumen marine verneområde (**Figur 7**), er her noen fakta om dette området:

- Alt, unntatt tanghøsting, er unntatt beskyttelse;
- Fordi det er annonsert for å tiltrekke seg fritidsfiske fra utenfor regionen, er det mer fiske inne i verneområdet enn utenfor det;
- Den har den tredje høyeste rapporterte fangsten fra sportsfiske i Norge (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- Den har den høyeste mengden av rapportert marint fiskeriavfall fra dykkere i Nord-Europa (<https://www.diveagainstdebris.org>);
- Denne mangelen på beskyttelse har blitt tatt opp i offentligheten flere ganger, og ble ansett som så latterlig at den ble ansett som en spøk i TV-programmet Nytt på Nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/MUHH50000924>);
- Forvaltningsmyndigheten (Statsforvalteren) har ikke fullmakt til å kontrollere fisket. Fiskeridirektoratet har slike fullmakter, men har kun ansvar for fiskeriforvaltningen og ikke naturvern;
- Lokale innbyggere er opprørt over at turister bruker eiendommen deres for tilgang til kysten, for parkering og som toaletter. De mener også det har vært en nedgang i torsk og andre fiskearter.

Figur 7. Flyfoto av de kraftige virvlene i Saltstraumen.

Takk

Vi ønsker å takke de 10 kråkeboller-elevene (i alderen 15 til 17 år) ved Bodø Videregående Skole, Bodø, deres lærer og Toby Bramley for å ha deltatt i «MPA Europe-aktiviteten *Bridging the Gap*

Between Science and Children» i juni 2024, og for deres verdifulle innspill og gjennomgang av denne artikkelen. Vi vil også takke.

Mer informasjon om marine verneområder

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Marine Protection Atlas: <https://mpatlas.org/>

Beskyttede hav: <https://navigatormap.org/>

MPA Europe-prosjektet: <https://mpa-europe.eu/>

Fritidsfiskere drar nytte av marine verneområder: <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Økoturismeoperatører drar nytte av marine verneområder: <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Grant Agreement 101059988

ORDLISTE

Biologisk mangfold – variasjonen innenfor og mellom arter og av økosystemer.

Bunntål – fiskeredskaper med kjetting eller tung bjelke som drar et garn langs havbunnen.

Folkeforskere – borgere som deltar i et vitenskapelig aktivitet

Gjødsel – næringsstoffer gitt til planter for å få dem til å vokse seg større og raskere.

Habitat – det naturlige miljøet der en organisme lever.

Habitatingeniør – en organisme som skaper et habitat, vedlikeholder eller modifiserer det.

Klimaendringer – endringer i klimamønstrene, som smeltende havis og hyppige stormer, forårsaket av økte nivåer av klimagasser.

Marine verneområder – områder utpekt av myndighetene for å beskytte naturen. Beskyttelsesnivået varierer fra ingen til "fullt" eller "strengt" beskyttede områder hvor folk ikke har lov til å drepe marine dyr eller skade habitater.

Overfiske – når det tas mer fisk opp av havet enn de som erstattes av naturen.

Økologisk bærekraftig – når en menneskelig aktivitet ikke endrer økologien i et område.

Økologiske effekter – endringer i artsrikdom på grunn av biologiske interaksjoner som konkurranse, parasitter, patogener, beiting eller predasjon.

Plantep plankton – en gruppe fotosyntetiske mikroskopiske organismer, inkludert alger, som flyter i marine og ferskvannshabitater.

Polypper – sittende vannlevende dyr med myke, sylindriske kropp og stikkende tentakler som omgir munnen.

Spillover – når individer fra en populasjon innenfor et marint verneområde flytter til områdene rundt verneområdet.

Tilpasning – endringer som gjør at en art passer bedre inn i miljøet.

Trofisk kaskade – når tillegg eller fjerning av en toppredator fører til en serie endringer i mengden av andre arter gjennom næringskjeden.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

Appendix 7. Projecto MPA Europe. O Nosso Grande Lar Azul: Aprende e Protege!

**O Nosso
Grande
Lar Azul:
Aprende
e Protege!**

PREFÁCIO

Este livro faz parte do projeto MPA Europe do programa Horizonte Europa, que tem como objetivo mapear os melhores locais para Áreas Marinhas Protegidas (AMP) nos mares europeus. Estas áreas são escolhidas para proteger uma grande variedade de espécies, habitats e ecossistemas. Ao considerar a biodiversidade e o ciclo do carbono, especialmente face às mudanças climáticas, o MPA Europe fornece ferramentas para o planeamento do uso do espaço marítimo. O projeto ajuda as autoridades nacionais a projetar e expandir as AMP, para ajudar a alcançar a meta internacional de proteger pelo menos 30% dos mares europeus até 2030.

Este livro é uma das formas que o projeto MPA Europe utiliza para envolver os jovens e promover a literacia do oceano. Cientistas das organizações parceiras do projeto escreveram

uma série de artigos que exploram tópicos importantes relacionados com a biodiversidade e habitats marinhos, bem como as AMP.

Estes artigos foram escritos em sete idiomas—dinamarquês, holandês, inglês, francês, grego, norueguês, e português—e foram revistos por crianças de escolas de diferentes países (Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, França, Grécia, Noruega e Portugal). As crianças, orientadas pelos seus professores, ajudaram a melhorar os artigos para garantir que fossem claros, educativos e fáceis de entender. Após as revisões, os artigos foram ilustrados e compilados neste livro, que está disponível em diferentes idiomas. Vão ainda encontrar um glossário que explica as palavras e conceitos mais difíceis.

Esperamos que este livro te inspire a aprender e proteger o nosso grande lar azul!

Agradecimentos

Agradecemos a Ana Maria Peris Tamayo e Petter Johannes Nergaard pela colaboração na tradução dos artigos para Norueguês e a Christian Løngborg pela colaboração na tradução de alguns artigos para Dinamarquês. Agradecemos à Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence e Laurent Chmiel pela revisão das

traduções para francês, e Eddy Van Moerkerke pela revisão das traduções para holandês. Também agradecemos à Sra. Matilda Smollny que ajudou ao início do artigo sobre o significado de proteção em Áreas Marinhas Protegidas, e à Science Crunchers pelas ilustrações.

Como citar:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2024. MPA Europe project. O Nosso Grande Lar Azul: Aprende e Protege! 43 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538293>

ÍNDICE

- 4 ANIMAIS MARINHOS E OS SEUS HABITATS**
- 10 CONSTRUTORES DOS MARES: AS ESPÉCIES QUE MOLDAM OS HABITATS OCEÂNICOS**
- 18 ERVAS MARINHAS - AS PRADARIAS DO MAR**
- 25 O QUE É A MODELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES MARINHAS?**
- 31 O QUE SIGNIFICA PROTEÇÃO EM ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS?**
- 42 GLOSSÁRIO**

ANIMAIS MARINHOS E OS SEUS HABITATS

Silas C. Príncipe, Pieter Provoost e Ward Appeltans

*Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, Ocean Biodiversity Information System,
Oostende, Bélgica*

Revisto por: **estudantes com 9 e 10 anos**

As condições ambientais em que uma espécie vive são normalmente o seu **habitat** (não confundir com a área, ou seja, o local onde pode viver; **Figura 1**). Encontramos diferentes tipos de habitats em todo

o mundo, cada um com características únicas. Os habitats no oceano incluem praias arenosas, costas rochosas, fiordes, lodaçais, recifes de coral, e florestas de algas, entre outros.

©Alamy/Solvin Zankl

Figura 1. A toninha é um cetáceo que vive em habitats costeiros como baías, fiordes e portos nos mares Europeus, onde encontra as condições ambientais adequadas e peixe suficiente para comer.

Características especiais dos habitats especiais

Os animais têm características especiais, chamadas **adaptações** (Figura 2), que os ajudam a sobreviver nos seus habitats. Estas adaptações incluem a forma do seu corpo, a cor e o comportamento. As focas cinzentas estão adaptadas a águas frias e têm pelos densos e uma camada especial e densa de gordura para as

proteger do frio. Alguns animais estão adaptados para viver em condições muito específicas, enquanto outros podem viver numa vasta gama de condições. Por exemplo, muitas espécies de corais podem sobreviver apenas em águas quentes, mas o coral travesseiro mediterrâneo pode tolerar temperaturas de até 6°C.

Figura 2. Exemplos de adaptações de animais aos seus habitats.

Impactos das atividades humanas nos habitats

Como vimos, cada animal precisa das condições ambientais certas para sobreviver, e eles podem encontrá-las no seu habitat. No entanto, as atividades humanas podem, muitas vezes, prejudicar os habitats do oceano (Figura 3). Por exemplo, quando as pessoas atiram lixo ou derramam óleo no mar poluem a água e podem torná-la perigosa para aves, peixes e outros animais marinhos. A **sobrepesca** pode remover demasiados peixes do oceano. Isto significa que haverá menos peixes a pôr ovos que iriam

resultar em mais peixes, levando assim a menos alimento para a toninha e para outros animais que se alimentam de peixe. Outro problema que estamos a causar são as **alterações climáticas**. As alterações climáticas estão a fazer com que o mar e o ar se tornem mais quentes, o que afeta muitas espécies. Por exemplo, se o clima estiver muito quente as crias de papagaio-do-Atlântico não nascem (Figura 4), e o coral almofada do Mediterrâneo não consegue sobreviver se a água estiver muito quente.

Sobrepesca

Poluição

Alterações climáticas

Figura 3. Como os seres humanos podem afetar negativamente os habitats oceânicos.

Figura 4. As crias de papagaio-do-atlântico não conseguem sobreviver se o tempo estiver demasiado quente.

Como podemos proteger os habitats do oceano

Todos somos responsáveis por cuidar do oceano e podemos fazer coisas simples para ajudar. Podemos, por exemplo, evitar artigos de plástico descartável, se não for possível reciclar o plástico e, certamente, nunca deixar lixo na praia, no mar, ou em qualquer outro ambiente. Mas também temos de nos certificar de que os

animais podem encontrar as suas casas - os habitats - em boas condições e com impactos humanos mínimos. Para isso, podemos proteger algumas áreas das atividades humanas, por exemplo, criando **Áreas Marinhas Protegidas** onde não é permitida a pesca.

Trabalhar em conjunto para proteger em conjunto

Mas para saber onde proteger, primeiro precisamos saber onde as espécies vivem. Os investigadores recolhem dados sobre animais marinhos em todo o mundo. Como o oceano é vasto e é difícil para uma pessoa estudar tudo, os cientistas precisam de trabalhar em conjunto (**Figura 5**). Para isso, criaram uma

página na internet especial para partilhar as suas observações com outras pessoas, informando onde cada animal foi visto. Esta página, chamada Ocean Biodiversity Information System (OBIS), está disponível para todos e tu também podes ver onde as espécies estão! Visita o website obis.org para explorar as observações de espécies.

**Investigadores
a recolher dados...**

...em todo o mundo...

...e publicam esses dados....

...para um oceano saudável.

Figura 5. A forma de cientistas recolherem, publicarem e analisarem dados para informar a sociedade para termos um oceano mais saudável.

Ao trabalhar em conjunto, os cientistas conseguem criar mapas dos habitats das espécies e preparar planos para os proteger. O trabalho em equipa é muito importante para proteger o mar, e tu também podes fazer parte dele!

Partilha com os teus amigos o que aprendeste sobre habitats marinhos e porque é muito importante proteger a casa das espécies marinhas!

Agradecimentos

Queremos agradecer aos 33 alunos 4º ano (com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos) da escola Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke School, Oostende, Bélgica e aos

seus professores, por participarem na atividade *MPA Europe Bridging the Gap Between Science and Children* em junho de 2024, e pelos seus importantes contributos e revisão deste artigo.

Mais informações sobre animais e seus habitats

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. In *Trends in Ecology & Evolution* (Vol. 30, Issue 9, pp. 507–509). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

Projeto MPA Europe <https://mpa-europe.eu/>

Parceiros

Coordenador

Co-financiado pela
União Europeia

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Contrato número 101059988

Co-financiado pela União Europeia. As visões e opiniões aqui demonstradas representam a versão dos autores e não necessariamente as recomendações da União Europeia, da Agência para a Investigação e Inovação (REA) ou da UKRI. Nem a União Europeia nem as agências de financiamento são responsáveis pelo conteúdo aqui apresentado.

CONSTRUTORES DOS MARES: AS ESPÉCIES QUE MOLDAM OS HABITATS OCEÂNICOS

Ana Navarro Campoy e Jorge Assis

Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve, Faro, Portugal

Revisto por: **alunos de 9 a 11 anos**

Quase três quartos da superfície da Terra são cobertos por oceanos cheios de vida até 10 km de profundidade. Considerando esta vasta extensão, não é de estranhar que existam cerca

de 245,000 espécies marinhas descritas e muitas mais por descobrir. Entre estas espécies, encontramos animais, plantas, algas, fungos e vírus.

Espécies que criam o ambiente necessário para outras espécies viverem

Assim como os seres humanos precisam de certas condições, como comida, água, abrigo e temperatura adequada, as espécies marinhas também precisam de condições particulares para sobreviver. Dentro da diversidade de espécies marinhas, existem algumas capazes de modificar ou criar o ambiente necessário para outras espécies habitarem. Estas são chamadas espécies formadoras ou criadoras de **habitat** e são verdadeiros **engenheiros de habitats**.

Imagina, por exemplo, os jardins de gorgónias nas águas do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (**Figura 1**), uma área de elevado valor ambiental em Portugal, ou os recifes de corais duros nas águas frias das plataformas continentais do Atlântico profundo.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida.parquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figura 1. Jardim de gorgónias no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (Portugal).

As gorgónias (**Figura 2**) são corais moles (animais) e, tal como os recifes de coral tropicais, oferecem paisagens subaquáticas coloridas caracterizadas pela sua grande diversidade biológica.

Por construírem ambientes onde outras espécies podem viver, as gorgónias são espécies formadoras de habitat.

Figura 2. Gorgónias são conjuntos de **pólipos** (cada pólipó é um animal) mantidos juntos por um esqueleto central feito de espículas e proteínas.

Com seu esqueleto feito de uma parte mole (proteína) e uma parte dura (espículas microscópicas de carbonato de cálcio) (**Figura 3**), as gorgônias fornecem estruturas tridimensionais

que servem de refúgio contra predadores ou correntes oceânicas, e atuam como locais de alimentação e reprodução.

Figura 3. Exemplos de animais que utilizam as gorgônias como habitat. Os isópodes vivem nas gorgônias, enquanto os polvos visitam os jardins de gorgônias para se alimentarem ou descansarem.

O kelp, algas marinhas gigantes que formam florestas subaquáticas, são outro exemplo de espécies formadoras de habitats. Crescem em fundos rochosos até cerca de 40 m de profundidade, onde a luz ainda penetra (**Figura 4**).

O kelp é tão importante para outros organismos (**Figura 5**) que uma espécie desta alga foi observada a suportar até 8,000 organismos de 130 espécies diferentes!

Figura 4. Uma floresta de kelp (*Laminaria ochroleuca*) no Banco Goringe (Portugal).

Figura 5. Exemplos de animais que utilizam o kelp como habitat.

A profundidades mais baixas, podemos encontrar prados de ervas marinhas. Nestas plantas escondem-se cavalos-marinhos, caranguejos,

amêijoas, e ainda juvenis de espécies de peixes de importância comercial, como a dourada ou o robalo (**Figura 6**).

Figura 6. Exemplos de animais que utilizam os prados de ervas marinhas como habitat.

Outros habitats formados por espécies marinhas são os bancos de ostras e mexilhões. Algumas esponjas e outros invertebrados

que constroem tubos, como alguns vermes sedentários (**Figura 8**), também podem formar habitats para outras espécies.

©Rui Guerra, <https://arrabidaparquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figura 7. Minhoca que constrói tubos com os tentáculos alimentares abertos na água no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (Portugal).

Os habitats criados pelas espécies formadoras de habitat oferecem serviços muito importantes. Estes serviços referem-se aos benefícios que os seres humanos retiram dos ecossistemas naturais, incluindo recursos como peixe e marisco, mas também à proteção costeira e benefícios

culturais, como o turismo. Além disso, alguns dos habitats, como florestas de algas e prados de ervas marinhas, suportam a produção de oxigénio através da fotossíntese. Por isso, é muito importante conservar as espécies formadoras de habitats.

As espécies formadoras de habitats necessitam de proteção

No entanto, as espécies formadoras de habitats enfrentam atualmente inúmeras ameaças que põem em perigo a sua sobrevivência e a das espécies associadas. Um dos principais problemas é a destruição direta dos habitats. Isto acontece quando danificamos o fundo do mar com atividades como a pesca de arrasto. Outra grande ameaça é a poluição causada por substâncias químicas e plásticos nocivos. As alterações climáticas são um desafio extra, pois o aumento dos gases com efeito de estufa na atmosfera elevou a temperatura dos oceanos. Isto pode ser extremamente perigoso para as espécies marinhas, particularmente as mais sensíveis, como os corais. Estas ameaças têm um grande impacto em todo o ecossistema marinho, porque muitos animais marinhos dependem dos

habitats formados por outras espécies para se alimentarem e reproduzirem.

Em conclusão, as espécies formadoras de habitat, como os corais, as ervas marinhas, o kelp, os mexilhões, as ostras e as esponjas, oferecem benefícios essenciais tanto para outras espécies marinhas como para os seres humanos. Garantir a conservação destes habitats é fundamental e por isso temos de reduzir o impacto negativo que temos nos oceanos. Por exemplo, eliminando a pesca de arrasto no fundo do mar, reduzindo o CO₂ na atmosfera, e a poluição e os resíduos que acabam no mar.

Lembremo-nos que cada ação conta e que todos podemos contribuir para manter a saúde do nosso oceano.

Agradecimentos

Queremos agradecer aos 80 alunos do 5º ano (dos 9 aos 11 anos) da Escola Paula Nogueira, Olhão, Portugal e aos seus professores, pela participação na atividade do projeto *MPA Europe*

designada Bridging the Gap between Science and Children em maio de 2024, e pelos seus valiosos contributos e revisão deste artigo.

Parceiros

Coordenador

Contrato número 101059988

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-financiado pela União Europeia. As visões e opiniões aqui demonstradas representam a versão dos autores e não necessariamente as recomendações da União Europeia, da Agência para a Investigação e Inovação (REA) ou da UKRI. Nem a União Europeia nem as agências de financiamento são responsáveis pelo conteúdo aqui apresentado.

ERVAS MARINHAS – AS PRADARIAS DO MAR

Dorte Krause-Jensen

Universidade de Aarhus, Aarhus, Dinamarca

Revisto por: **alunos de 13 e 14 anos**

As ervas marinhas formam pradarias no mar. São plantas marinhas, com folhas, caules e raízes verdes como as plantas em terra, e florescem e formam sementes debaixo de água (**Figura 1**). Existem cerca de 60 espécies diferentes de ervas

marinhas no mundo. Quatro delas crescem na Europa e duas existem na Dinamarca. Embora algumas espécies sejam maiores do que outras, são bastante semelhantes.

Figura 1. Duas espécies de ervas marinhas comuns na Europa.

Na figura acima podes ver dois exemplos de ervas marinhas. O sargaço-marinho (*Zostera marina*) é a erva marinha mais comum da Dinamarca. A

erva-neptuno, ou ténia mediterrânica (*Posidonia oceanica*), é mais vigorosa e só cresce no Mediterrâneo.

As ervas marinhas crescem ao longo das costas do mundo

As ervas marinhas crescem no fundo do mar, ao longo da costa de muitos países, exceto nas áreas mais frias. As ervas marinhas precisam de luz tal como as plantas em terra, pelo que só podem crescer em águas pouco profundas, onde os raios solares atingem o fundo do mar. Quanto mais clara a água, mais fundo as ervas marinhas conseguem crescer.

As ervas marinhas crescem em fundos marinhos arenosos e onde as ondas não são muito fortes. Portanto, muitas vezes podemos encontrá-las

em águas rasas de fiordes e baías, mas não ao longo de costas abertas expostas, como a costa dinamarquesa do Mar do Norte, onde há grandes ondas.

No Mediterrâneo, a água é tão clara que, em alguns lugares, as ervas marinhas crescem até 40–50 m de profundidade. Na Dinamarca, onde a água é menos clara, as ervas marinhas normalmente crescem apenas até 3–5 m de profundidade e raramente a mais de 7 m.

As pradarias de ervas marinhas estão cheias de vida, protegem a costa e proporcionam um bom ambiente marinho

As pradarias de ervas marinhas são importantes para a vida ao longo da costa. Muitos pequenos invertebrados e peixes vivem nestas pradarias (**Figura 2**), onde podem esconder-se e encontrar alimento. Por exemplo, pequenos animais, como caracóis e mexilhões, e juvenis de peixes grandes, como bacalhau e linguado. Podemos também

ter a sorte de encontrar marinhas, peixes muito especiais da família do cavalo-marinho que vivem em prados de ervas marinhas. Algumas marinhas encontram-se apenas nas pradarias nórdicas, enquanto os cavalos-marinhos são encontrados mais a sul.

© Michiel Vos, Ocean Image Bank

© Troels Lange

Figura 2. Peixes juvenis (esquerda) e marinha-de-nariz-largo (direita) (Consegues vê-la?) em pradarias marinhas.

Tal como as vacas e os veados comem erva nos prados terrestres, também há animais que pastam nas pradarias marinhas. Na Dinamarca, são tipicamente aves aquáticas, como gansos e

cisnes, que comem ervas marinhas. No entanto, em algumas áreas tropicais, tartarugas marinhas e peixes-boi alimentam-se destas ervas (**Figura 3**).

Figura 3. Tartaruga verde num prado de ervas marinhas (Mar Vermelho).

As ervas marinhas crescem quase tão depressa como as ervas terrestres. Esta é uma das razões para a diversidade de vida que abrigam. Quando as ervas marinhas fazem fotossíntese e crescem, absorvem CO_2 e nutrientes da água e usam estes elementos como blocos de construção.

Quando as plantas morrem, a maioria dos nutrientes e CO_2 são decompostos, mas uma

pequena parte fica no fundo do mar sob as pradarias. Isto é particularmente evidente nas pradarias de erva-neptuno, onde espessos tapetes de ervas marinhas mortas se acumulam sob as ervas vivas. Estes tapetes são armazéns de carbono no fundo do mar. Poderás conseguir ver estes tapetes se nadares ao longo da borda de uma pradaria de ervas marinhas (**Figura 4**).

Figura 4. A erva-neptuno cresce sobre um espesso tapete de ervas marinhas mortas que se acumula ao longo do tempo - um armazém de carbono no fundo do mar (Mar Mediterrâneo).

Densas faixas de pradarias marinhas podem proteger as costas do desgaste (erosão) porque as folhas das ervas marinhas amortecem as ondas, enquanto as raízes e caules se entrelaçam e estabilizam o fundo do mar.

Assim, quando as ervas marinhas são saudáveis, trazem muitos benefícios. Albergam muitas formas de vida, que contribuem para a **biodiversidade**, protegem as zonas costeiras, retêm nutrientes e carbono e, de um modo geral, contribuem para um bom ambiente marinho.

O mundo perdeu grandes áreas de ervas marinhas

Ainda não conhecemos qual a área exata de ervas marinhas no mundo, porque é difícil e demorado mapear o fundo do mar, mas há pessoas a trabalhar nisso. Infelizmente, grandes áreas de ervas marinhas desapareceram em todo o mundo e também na Dinamarca. As ervas marinhas desaparecem dos nossos oceanos tão depressa como a floresta tropical desaparece da terra. Felizmente, há sinais de que as perdas estão a abrandar.

Na Dinamarca, existiam grandes áreas de ervas marinhas. Há pouco mais de 100 anos, as pradarias

de ervas marinhas dinamarquesas cobriam quase 7000 km² do fundo do mar. A costa da Dinamarca tem cerca de 7000 km de comprimento, pelo que, em média, existiam cerca de 1 km de pradarias de ervas marinhas ao longo de toda a costa. Eram tantas que pilhas de folhas de ervas marinhas apareciam nas praias quando as tempestades de outono se instalavam. Em Læsø, no Norte de Kattegat, Dinamarca, as ervas marinhas eram usadas para fazer telhados nas casas. Estes telhados podem durar de 200 a 300 anos e os habitantes de Læsø preservaram a tradição. Ainda os podes ver se visitares a ilha (**Figura 5**).

Figura 5. Folhas de ervas marinhas numa praia (esquerda) e telhado de ervas marinhas em Læsø (direita). *Nota: Os telhados são por vezes chamados telhados de algas marinhas... mas já sabemos que as ervas marinhas não são algas. As algas marinhas são vermelhas, castanhas e verdes. Não têm folhas, raízes, nem flores, e normalmente crescem em rochas, onde se fixam.*

Na década de 1930, as pradarias de ervas marinhas no Atlântico Norte foram atingidas por uma doença. Cerca de 90% das pradarias desapareceram, incluindo na Dinamarca. As ervas voltaram a crescer após a doença, mas nunca atingiram a mesma

dimensão que antes, porque as condições no ambiente marinho pioraram. Atualmente, as ervas marinhas só conseguem crescer em cerca de um terço da área onde costumavam crescer.

Perda de pradarias de ervas marinhas devido a más condições ambientais

As ervas marinhas desapareceram porque a água é de má qualidade, o fundo do mar está perturbado e há construção ao longo da costa, nos locais onde as ervas marinhas crescem. Na Dinamarca, a má qualidade da água deve-se principalmente ao facto de se utilizarem demasiados nutrientes na agricultura (**fertilizantes**) que escorrem para os rios e para o mar. Os fertilizantes contribuem para o

crescimento excessivo de algas muito pequenas (micro) que flutuam (**fitoplâncton**), e que tornam a água turva e sombreiam as ervas marinhas. Quando estas microalgas morrem e se decompõem no fundo do mar, podem causar falta de oxigénio porque as bactérias decompositoras necessitam de oxigénio para trabalhar. Esta falta de oxigénio mata as ervas marinhas e os animais no fundo do mar (**Figura 6**).

Figura 6. Como o uso de fertilizantes em terra pode prejudicar as ervas marinhas na costa.

As pradarias de ervas marinhas também são perturbadas se, por exemplo, forem utilizadas **redes de arrasto de fundo** ou dragas que contactem com o fundo do mar. Isto porque, ao rasparem o fundo do mar, estas artes de pesca podem arrancar as ervas marinhas. Algumas construções ao longo da costa (portos, por exemplo) também podem destruir as pradarias de ervas marinhas. A **sobrepesca** também pode danificar os prados de ervas

marinhas porque perturba a cadeia alimentar no mar. Quando a teia alimentar é saudável, há um bom equilíbrio entre peixes grandes e pequenos, e há muitos pequenos animais que comem as microalgas fazendo com que estas não sombreiem as ervas marinhas. Mas se os pescadores capturarem demasiados peixes, a teia alimentar desequilibra-se e as microalgas podem florescer.

O excesso de água mais quente e mais ondas de calor devido às **alterações climáticas** também podem danificar as ervas marinhas. As alterações climáticas podem mesmo agravar os efeitos negativos dos fertilizantes usados

em terra. Altas temperaturas também podem aumentar o risco de falta de oxigénio porque os animais e micróbios passam a precisar de mais oxigénio, e porque a água quente não contém tanto oxigénio como a água fria.

Podemos ajudar as ervas marinhas a regressar

Há um ditado popular que diz que "longe dos olhos, longe do coração". Não vemos as ervas marinhas porque crescem abaixo da superfície do mar. É por isso que não notamos as suas enormes perdas. E esta é uma das razões pelas quais não está a ser feito o suficiente para proteger as ervas marinhas. Mapas, imagens e medições do fundo do mar são, portanto, essenciais.

Em primeiro lugar, é necessário proteger as pradarias de ervas marinhas que ainda existem.

Isto exige, por exemplo, que a agricultura utilize menos fertilizantes e que o fundo do mar não seja perturbado.

Quando as condições são boas, as ervas marinhas podem propagar-se naturalmente. Se houver apenas algumas ervas marinhas, podemos ajudá-las espalhando sementes ou plantando rebentos (**Figura 7**). Mas é preciso muito trabalho e tempo, e isso nem sempre é possível. Por isso, é extremamente importante cuidar dos prados que temos.

©Troels Lange, Universidade do Sul da Dinamarca

Figura 7. Mergulhador a plantar ervas marinhas.

A União Europeia adotou muitas leis e regulamentos para ajudar a melhorar a natureza. Juntamente com as próprias leis e regulamentos dos países, estas leis são importantes para cuidar das pradarias de ervas marinhas. Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer até se atingirem boas condições para o crescimento de ervas marinhas na Dinamarca. Apenas 5 das 109 massas de água dinamarquesas estão em boas condições!

Mas sabemos o que é preciso para ajudar as ervas marinhas. Por isso, esperamos que em breve haja boas notícias sobre estas plantas e a vida marinha.

No projeto de investigação MPA Europe, que aborda o tema da proteção dos oceanos, estamos a mapear a biodiversidade marinha e os stocks de carbono orgânico na Europa. Estes mapas podem ser utilizados para planear onde é melhor proteger as espécies marinhas e as reservas de carbono, incluindo as pradarias de ervas marinhas.

Agradecimentos

Queremos agradecer aos 40 alunos do 7º ano (com idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos) de Krogårdskolen, Greve, Dinamarca, e à sua professora, por participarem na atividade MPA

Europe Bridging the Gap Between Science and Children em junho de 2024, e pelos seus valiosos contributos e revisão deste artigo.

Mais informações sobre ervas marinhas

Christensen, P. B., & Høgslund, S. (orgs.). (2011). Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Aqui podes ver um pequeno filme da "Chibal film" sobre ervas marinhas: <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Parceiros

Coordenador

O QUE É A MODELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES MARINHAS?

Eleanor Stewart, Helen Lillis e Elly Hill

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, Reino Unido

Revisto por: **alunos de 12 a 15 anos**

As espécies marinhas estão a ser afetadas pela **sobrepesca**, pela destruição de **habitats** e pelas **alterações climáticas**. Uma solução comum para este problema é a criação de **Áreas Marinhas Protegidas** (AMP). Para decidir onde colocar estas AMP, precisamos de saber onde estão localizadas as espécies que queremos proteger.

Como não temos informações completas sobre todos os locais das espécies devido ao tempo e dinheiro limitados (e à grande extensão do

oceano), os cientistas usam um método chamado modelos de distribuição de espécies (SDM) para prever onde diferentes espécies, como peixes e tartarugas marinhas, e habitats como florestas de algas e recifes de coral, provavelmente se encontram no oceano. Estes modelos utilizam dados e programas informáticos para fazer estas previsões. O SDM ajuda-nos a adivinhar, com alguma certeza, onde podemos encontrar determinadas espécies e habitats.

Como fazemos um modelo de distribuição de espécies?

O SDM começa com a recolha (**Figura 1**) de dois tipos principais de dados:

- **Ocorrência de espécies:** são registos sobre onde as espécies foram encontradas. Essas informações podem vir de amostras recolhidas por barcos de investigação e mergulhadores, e observações de pessoas, incluindo especialistas e **cientistas cidadãos**. Plataformas globais como o Ocean Biodiversity Information System (OBIS) publicam essas informações;
- **Variáveis ambientais:** incluem informação como temperatura do mar, oxigênio, correntes oceânicas, profundidade da água e salinidade. Estes dados são derivados dos Modelos de Ecossistemas Terrestres e de mapas baseados em dados de campo recolhidos a partir de satélites, equipamento de medição em locais fixos e ainda em barcos de investigação.

Figura 1. Recolha de informação sobre que espécies são encontradas e onde, e as condições ambientais nos locais onde habitam.

Uma vez que temos todos esses dados, usamos estatísticas, com a ajuda de um programa de computador de SDM, para encontrar padrões e relações (**Figura 2**). Isso ajuda-nos a entender quais são as condições ambientais mais importantes para prever onde essa espécie pode

ser encontrada. Por exemplo, as ervas marinhas precisam de luz solar para crescer, pelo que é provável que o modelo perceba que zonas de águas pouco profundas estão associadas à presença de ervas marinhas.

Figura 2. Ao comparar informações sobre a distribuição das espécies e as condições ambientais, os programas informáticos podem encontrar padrões e relações.

Depois de calcularmos quais são as condições ambientais mais importantes para essa espécie, construímos um modelo matemático (**Figura 3**). Esta é uma simulação simplificada do mundo real que nos ajuda a entender e prever o ambiente em que uma espécie ocorre.

Figura 3. Depois de encontrar padrões e relações para uma pequena área (quadrado esquerdo no ecrã), o modelo matemático prevê a probabilidade de encontrar a mesma espécie em locais com condições ambientais semelhantes.

Finalmente, para ver quão preciso é o nosso modelo, comparamos as suas previsões com observações do mundo real ou dados que não foram utilizados no modelo (**Figura 4**). Isso ajuda-nos a ver como o modelo funciona e se é preciso fazer alterações. Por vezes, os modelos não são muito precisos, especialmente se não existirem bons dados recolhidos.

Figura 4. Os padrões e relações encontrados pelo modelo são comparados com a observação do mundo real para verificar se o modelo fez as previsões corretas.

Exemplo: Previsão da distribuição das florestas de algas marinhas no Reino Unido

Kelp é o nome dado a várias espécies de grandes algas castanhas. Tem uma base que agarra às rochas, um caule duro, e lâminas semelhantes a folhas que procuram a luz solar. Nas condições certas, as algas marinhas formam densas florestas subaquáticas, que são consideradas entre os **ecossistemas** mais produtivos e com maior biodiversidade do planeta.

As florestas de algas alteram o movimento da água e podem fazer de tampão contra tempestades, reduzindo a energia das ondas. Isto ajuda a

reduzir a remoção de sedimentos das praias e as taxas de erosão costeira, aumentando a proteção costeira. À medida que as alterações climáticas criam condições meteorológicas mais severas, as florestas de algas marinhas estão a tornar-se cada vez mais importantes.

Se soubermos quais são as melhores condições ambientais para as florestas de algas se estabelecerem e crescerem, podemos prever onde elas são mais prováveis de serem encontradas (ou seja, maior probabilidade) e como mudanças

futuras no ambiente podem reduzir ou aumentar a extensão das florestas de algas numa determinada área. No Reino Unido (Figura 5), as florestas de

algas são mais prováveis de serem encontradas nas costas norte e sul (sombreamento vermelho) do que na costa leste (sombreamento roxo e azul).

Figura 5. Um modelo que prevê a probabilidade de encontrar florestas de algas ao longo da costa do Reino Unido.

Porque é que o SDM é útil?

O SDM ajuda a preencher as lacunas no nosso conhecimento, usando observações para prever onde é que uma espécie pode ocorrer. Se tivermos conhecimento sobre onde as espécies e habitats importantes estão localizados, podemos adaptar e restringir as atividades humanas em benefício da vida marinha. Por exemplo:

- Se soubermos onde é provável que encontremos uma espécie importante para a alimentação, então podemos aconselhar,

ou impor, que não haja pesca nessas zonas, para que as populações de peixes possam aumentar.

- Se soubermos onde é provável que ocorram espécies e habitats sensíveis nos fundos marinhos, como prados de ervas marinhas e recifes de coral, podemos restringir o equipamento de pesca destrutivo nessas áreas para evitar danos.

- Ao planear outras atividades no mar, como parques eólicos no mar, o SDM pode sugerir localizações para turbinas que têm menos

probabilidade de ter um impacto negativo nas espécies e habitats importantes.

Uma ferramenta vital num mundo em mudança

Além de prever onde as espécies provavelmente se encontram nos dias de hoje, o SDM também pode ser usado para simular diferentes cenários hipotéticos para prever como diferentes condições ambientais podem afetar onde as espécies vivem. Por exemplo:

- Compreender o impacto das alterações climáticas: o SDM pode prever como as espécies e habitats podem mudar devido às alterações da temperatura do oceano. Estas previsões ajudam os responsáveis a desenvolver e adaptar planos para reduzir os impactos das alterações climáticas e apoiar a **biodiversidade** marinha.

- Ao compreender o impacto das atividades humanas e das variáveis ambientais, também podemos incluir nos nossos modelos dados sobre as atividades humanas, como a intensidade da pesca. Ao simular diferentes níveis de intensidade, podemos prever o impacto que diferentes quantidades de atividades humanas podem ter nas zonas onde a espécie seria encontrada.

Para concluir, ao alimentar observações reais de espécies com informações sobre o ambiente natural e criado pelo homem num programa de computador, o SDM ajuda-nos a descobrir os padrões ocultos de vida debaixo das ondas e a entender e proteger melhor a vida marinha.

Agradecimentos

Queremos agradecer aos 10 alunos (com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos) da Stokesley School, Stokesley, Reino Unido, e ao seu professor, por participarem na atividade MPA

Europe Bridging the Gap Between Science and Children em junho de 2024, e pelos seus valiosos contributos e revisão deste artigo.

Mais informações sobre a distribuição das espécies marinhas

Vídeos a introduzir modelos de distribuição de espécies

https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Repositório de modelos relativos à adequabilidade de habitats marinhos na Europa

<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Parceiros

Coordenador

O QUE SIGNIFICA PROTEÇÃO EM ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS?

Mark Costello⁽¹⁾ e Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Universidade Nord, Bodø, Noruega

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Grécia

Revisto por: **alunos de 15 a 17 anos**

Países em todo o mundo estão a planear proteger a vida selvagem em pelo menos 30% da área dos oceanos até o ano de 2030.

Porquê? Porque reconhecem que todos os oceanos estão a ser afetados por atividades humanas em diferentes graus, incluindo a caça às baleias, a pesca e a poluição.

O que acontece a um país se não o fizer? Nada, é apenas uma promessa à *Convenção Mundial sobre a Diversidade Biológica* e à *Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar*. As convenções só são juridicamente vinculativas quando são assinadas pelo governo de cada país.

Então, o que significa proteção e qual é a situação das Áreas Marinhas Protegidas?

Dependendo de como a proteção é definida, entre 3% e 8% dos oceanos do mundo estão atualmente protegidos. Atualmente, as duas bases de dados mundiais que verificam de forma independente as **Áreas Marinhas Protegidas** (AMP) concordam

que as AMP que visam proteger totalmente a vida marinha ocupam 3% do oceano (**Figura 1**). Uma vez que não sabemos até que ponto os regulamentos são bem aplicados, este pode ser considerado o valor máximo.

Mais de 90% das AMP permitem a captura intencional de animais selvagens marinhos, em especial de peixes e moluscos. Pode haver mais proteção da vida selvagem nas AMP "parcialmente protegidas" do que no exterior. No entanto, isso significa que essas AMP não são lugares seguros

para a vida selvagem, como as pessoas podem esperar. Então, devemos chamá-los de AMP? Não há locais na Noruega e em muitos outros países onde a captura de animais selvagens marinhos seja proibida (**Caixa 1**).

Caixa 1 - Níveis de proteção

Podes verificar o nível de proteção que as AMP em todo o mundo têm nas páginas do Atlas de Proteção Marinha (<https://mpatlas.org/>) e dos Mares Protegidos (<https://protectedseas.net/>) (consulta a leitura adicional). Estas páginas verificam de forma independente a precisão dos lugares que os países relatam como AMP.

Sabias que todo o oceano está protegido contra testes de bombas nucleares desde o Tratado de Proibição Parcial de Ensaios Nucleares de 1963? No entanto, alguns países ainda não assinaram este tratado. Pode verificar quais os países aqui: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figura 1. Proporções relativas de AMP que os países não protegeram (desprotegidas), ou protegeram de forma parcial ou totalmente das atividades humanas que prejudicam a vida selvagem marinha, e de acordo com a informação fornecida pelo acordo dos Mares Protegidos (<https://protectedseas.net/>) e com o AMP atlas (<https://mpatlas.org/>).

Quais são os efeitos mais significativos das pessoas na vida marinha?

De longe, o maior efeito das pessoas na vida marinha é o de centenas de anos de pesca e caça. Então, o que pensamos que pode ser "natural" provavelmente não é. É o chamado problema da "mudança da linha de base"; onde cada geração tem uma memória diferente do que é normal.

Um dos primeiros indicadores de **sobrepesca** que as pessoas conseguem perceber é a menor quantidade de peixes grandes. Há sempre menos animais grandes do que pequenos numa população

devido às taxas de mortalidade natural. A pesca normalmente remove primeiro os animais maiores e, portanto, mais velhos. No oceano, estes animais maiores (por exemplo, peixes, lagostas) são principalmente predadores, mas em terra os maiores animais são herbívoros. Assim, geralmente as pessoas comem predadores oceânicos e herbívoros terrestres (**Figura 2**). Esta pesca de predadores no mar e a caça de herbívoros em terra tem efeitos muito diferentes nas cadeias alimentares e nos **ecossistemas**.

Figura 2. Comparação das cadeias alimentares terrestres (agricultura) e oceânicas (pesca). Enquanto os animais terrestres que as pessoas comem são principalmente herbívoros, os animais oceânicos (peixes e mariscos) são principalmente predadores que se alimentam de outros animais mais pequenos, embora os bivalves (mexilhões, vieiras, amêijoas) se alimentem diretamente de **fitoplâncton**.

A remoção dos predadores marinhos maiores tem um efeito imediato na cadeia alimentar porque eles controlam a abundância de animais mais pequenos. O exemplo mais conhecido é a "**cascata trófica**", onde a perda de lontras, lagostas e peixes grandes levou a um aumento da abundância de ouriços-do-mar (**Figura 3**).

Como os ouriços-do-mar são herbívoros, as rochas ficaram despidas de algas marinhas. Várias comparações destas mudanças dentro e fora das AMP na Nova Zelândia, Austrália, Mediterrâneo, Caribe e América do Norte mostram que este efeito de cascata trófica é um efeito geral da pesca.

Figura 3. Diagrama que ilustra os efeitos da pesca num habitat costeiro na Nova Zelândia. Na situação natural (à direita), dentro de uma Reserva Marinha, grandes pargos e lagostas antecedem os ouriços-do-mar (que depois se escondem dentro de fendas) e há uma luxuriante floresta de algas. Quando o grande pargo e lagostim são removidos pela pesca (esquerda), os ouriços-do-mar tornam-se abundantes e comem as algas até às rochas ficarem descobertas, removendo a floresta de algas e outras algas. Desenho de Roger Grace. Fonte: Costello et al. (2022).

A melhor maneira de avaliar o quão natural é o ecossistema numa determinada área é ter alguns lugares sem pesca há décadas. As AMP podem ser estas áreas de "referência". Se houver muito pouca caça e pesca numa zona, a abundância de vida dentro e fora de uma AMP será semelhante,

indicando que a pesca não está a ter **efeitos ecológicos** significativos. Conseguimos também observar animais a viver até ao seu tamanho máximo onde a pesca é **ecologicamente sustentável**.

As AMP são benéficas para a sociedade?

Existem centenas de estudos que mostram que a vida marinha, especialmente as espécies caçadas e pescadas, recupera quando protegidas através de AMP. Isto é encorajador porque significa que, sem custos para a sociedade, a vida marinha

pode recuperar. No entanto, a recuperação de algumas espécies e **habitats** pode demorar décadas. Alguns habitats vivos (ou seja, habitats construídos por espécies), como recifes de coral de água fria (**Figura 4**), levam séculos a crescer.

Figura 4. Recife de coral de água fria na Escócia.

Dezenas de estudos mostram que os peixes e as lagostas espalham-se para as zonas vizinhas, aumentando assim as capturas de peixe em torno da AMP (**Figura 5**). Em parte, devido a este efeito

de contágio, não existem provas documentadas de que qualquer pescaria, em qualquer lugar, tenha reduzido as capturas ou os lucros devido a uma AMP. Assim, a AMP pode beneficiar a pesca.

Figura 5. Síntese dos resultados de uma revisão da literatura científica sobre a forma como as AMP afetam a pesca e o turismo. Muitos estudos relataram aumento do número de peixes (captura) e/ou aumento do tamanho dos peixes retirados das águas próximas a uma AMP. Nenhum estudo encontrou qualquer perda para a pesca devido a uma AMP em qualquer parte do mundo. Fonte: Costello et al. (2024a).

Muitas comunidades piscatórias costeiras em todo o mundo estão a ser afetadas devido ao declínio das populações de peixes, apesar de alguns esforços de gestão das pescas. Para eles, manter tudo como está não é uma opção. No entanto, um número crescente dessas comunidades defende a ideia de AMP sem pesca como uma solução simples, de baixo custo, social e economicamente benéfica para todos,

para salvaguardar as populações de peixes, que depois se podem espalhar pelos locais onde podem ser pescadas. Este vídeo (<https://youtu.be/IdGGBCmVGkk?feature=shared>) tem exemplos de pescadores comerciais nas Ilhas Canárias que queriam AMP porque veem os benefícios. Além disso, as AMP podem ter benefícios significativos para a sociedade através das receitas do turismo (**Figura 6**).

Figura 6. Resumo dos resultados de uma revisão da literatura científica sobre a forma como as AMP afetam a pesca e o turismo. Vários estudos reportaram o aumento de empregos e rendimentos para as populações humanas que vivem perto de AMP após a sua criação. Nenhum estudo encontrou perdas devido a uma AMP. Fonte: Costello et al. (2024a).

É importante não existirem locais seguros para a fauna marinha?

Temos de aceitar que, em muitas partes do mundo, deixamos uma grande pegada pela nossa necessidade de locais para viver, sistemas de transporte e locais para cultivar e colher alimentos. O declínio da biodiversidade (definida como a variação dentro e entre espécies e dos ecossistemas) é inevitável nestes locais, mas com um pensamento amigo do ambiente e uma gestão ponderada muitas espécies podem existir connosco, incluindo em terrenos agrícolas, em jardins e parques, e em locais abertos à pesca.

Sem AMP e sem uma melhor gestão das pescas em todo o mundo, acabará por haver novos declínios da vida marinha em todo o lado. Isto faz parte da "crise da biodiversidade". Significa que as gerações futuras perdem oportunidades de desfrutar e beneficiar de toda a gama de espécies que compõem a biodiversidade, juntamente com os benefícios que ecossistemas saudáveis proporcionam, incluindo alimentos e proteção costeira contra tempestades e aumento do nível do mar.

As pessoas gostam de AMP?

A Nova Zelândia tem mais de 44 "Reservas Marinhas" sem pesca. A maioria foi criada por comunidades locais que gostavam de visitar as primeiras AMP e exigiram que também tivessem uma AMP para a sua comunidade. Um vídeo no YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) mostra como uma aldeia promoveu criar uma Cadeia Humana de Reservas Marinhas para celebrar a sua nova Reserva Marinha e, ao fazê-lo, deixar claro que quebrar as regras não seria popular.

Uma dessas crianças (agora mãe) criou a Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>)

que já levou mais de cem mil adultos e crianças a mergulhar dentro e fora das Reservas Marinhas.

Em muitos países, as pessoas não tiveram a oportunidade de ver como é uma zona marinha natural e, por isso, não se apercebem do que lhes falta. Os pescadores recreativos e os operadores de ecoturismo também beneficiam das AMP.

No entanto, existem algumas afirmações falsas sobre as AMP (**Tabela 1**). Estas carecem de provas e são utilizados para bloquear e atrasar os esforços de conservação marinha.

As AMP beneficiam a ciência e a educação

As AMP têm um benefício de conhecimento único – em comparação com outras áreas, pois podemos compreender como são os ecossistemas naturais e podemos avaliar quão naturais e saudáveis são os ecossistemas que gerimos. As AMP também permitem saber o quanto as pessoas mudaram os ecossistemas.

A vida selvagem normalmente evita as pessoas, mas pode reconhecer que não será capturada em determinadas áreas, pelo que a presença de pessoas pode ter pouco efeito no seu comportamento natural. No entanto, isto tem os seus limites. Grandes multidões e ruído humano podem perturbar a vida selvagem (**Caixa 2**).

As AMP podem apoiar atividades não extrativas, como o lazer e o turismo, que não prejudicam ou perturbam a vida selvagem. Se uma AMP se tornar demasiado popular e o turismo tiver efeitos negativos (por exemplo, ruído, poluição), então pode ser necessário gerir onde, quando e quantas pessoas visitam, e podem ser estabelecidas mais AMP para reduzir a pressão sobre os locais mais populares.

Embora as AMP só possam proteger diretamente a vida marinha da pesca e de outros impactos humanos baseados nessa zona, ao disporem de ecossistemas mais saudáveis, a vida selvagem vai ter uma maior capacidade de se adaptar aos efeitos da poluição e das **alterações climáticas**.

Tabela 1. Alguns mal-entendidos comuns sobre as AMP (Costello 2024b).

Mitos e mal-entendidos comuns sobre as AMP	Realidade
As AMP protegem a biodiversidade	Mais de 90% das AMP não estão a proteger a biodiversidade porque permitem a pesca. Assim, a captura de animais selvagens é permitida na maioria das AMP, o que é diferente do que esperamos da palavra "protegida".
Só a pesca comercial tem impacto na biodiversidade	Há evidências de que a pesca artesanal acabou com as populações de peixes em tempos neolíticos. A pesca recreativa também pode alterar rapidamente e sobrepescar as populações selvagens.
Não há problema em permitir a pesca recreativa nas AMP	Porque é que devemos permitir a captura de vida marinha numa área "protegida" para recreação? Ao proibir a pesca comercial (para fins alimentares), essa AMP vai atrair pescadores desportivos, o que leva a um aumento da pesca dentro da AMP, o que é o resultado oposto ao pretendido para uma AMP. A proibição da pesca para fins profissionais e a sua permissão para fins recreativos levanta questões de justiça social.
As espécies pelágicas (vivas em águas abertas) não podem beneficiar das AMP	O simples facto de uma espécie poder viver em águas abertas não significa que os indivíduos não passem todo ou a maior parte do seu tempo numa AMP. Vários estudos demonstraram que as AMP podem beneficiar as espécies pelágicas.
As AMP são caras, pelo que só os países ricos as podem ter	Muitas AMP e as maiores AMP situam-se em países em desenvolvimento porque praticam o "princípio da precaução" (proteger os recursos primeiro) e sabem que é do senso comum que as AMP podem salvaguardar as suas atividades pesqueiras. As AMP que proíbem a pesca custam menos do que as que permitem alguma pesca, porque os regulamentos são mais simples. Assim, podem ter um custo mais baixo do que a gestão pesqueira existente (se existir).
As AMP parcialmente protegidas protegem a biodiversidade	Quase toda a recuperação da biodiversidade até ao nível original e os benefícios para as pescas decorrem em AMP totalmente protegidas. As AMP parcialmente protegidas não podem proteger a biodiversidade se permitirem a pesca, e os inquéritos mostram que o público não vê qualquer diferença entre zonas parcialmente protegidas e não protegidas.
Os países seguem as diretrizes da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) no estabelecimento de AMP	Alguns países seguem estas orientações, mas não são obrigados a fazê-lo. Assim, muitas das chamadas AMP não se qualificam como AMP de acordo com a UICN. Mais de metade dos países costeiros não têm verdadeiras AMP, ou seja, totalmente protegida. Mais de 80% dos locais chamados AMP na Europa não cumprem os requisitos para ser considerados AMP (Aminian-Biquet et al. 2024)

Caixa 2 – Existe uma AMP perto de mim?

Consulta o sítio na internet do Atlas da Proteção Marinha (<https://mpatlas.org/>) para saber se existe uma AMP perto de si.

Como este artigo foi preparado pela primeira vez para uma escola em Bødo, na Noruega, que fica perto da AMP de Saltstraumen (**Figura 7**), aqui estão alguns factos sobre esta AMP:

- Tudo, exceto a colheita de algas marinhas, está isento de proteção.
- Por ter sido criada para atrair a pesca recreativa de fora da região, há mais pesca dentro da AMP do que fora dela.
- Tem a terceira maior taxa de captura de pesca desportiva reportada na Noruega (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- Tem a maior quantidade de resíduos de pesca marinha reportada por mergulhadores no norte da Europa (<https://www.diveagainstdebris.org>);
- Esta falta de proteção foi discutida em público várias vezes, e foi considerada tão ridícula que foi considerada uma piada no programa de TV Nytt på Nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/MUHH50000924>) (em norueguês)
- A autoridade de gestão (Statsforvalteren) não tem poderes para controlar a pesca. A Direção das Pescas tem esses poderes, mas é apenas responsável pela gestão das pescas e não pela conservação da natureza.
- Os moradores locais estão chateados com os turistas estarem a usar as suas propriedades para aceder à beira-mar, estacionamento e casas de banho. Eles acreditam também que houve um declínio do bacalhau e de outras espécies de peixes.
- toilets. They also believe there has been a decline of cod and other fish species.

Figura 7. Vista aérea dos poderosos redemoinhos em Saltstraumen.

Agradecimentos

Queremos agradecer aos 10 alunos da classe kråkeboller (com idades entre 15 e 17 anos) de Bodø Videregående Skole, Bodø, Noruega, ao seu professor, e Toby Bramley por participarem da

atividade *MPA Europe Bridging the Gap Between Science and Children* em junho de 2024, e pelas suas valiosas contribuições e revisão deste artigo.

Mais informações sobre as AMP

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Atlas de Proteção Marinha: <https://mpatlas.org/>

Mares Protegidos: <https://navigatormap.org/>

Projeto MPA Europa: <https://mpa-europe.eu/>

Os pescadores recreativos beneficiam das AMP: <https://youtu.be/8A-kZbYPpw?feature=shared>

Os operadores de ecoturismo beneficiam das AMP: <https://youtu.be/PDs1UMZI3XM?feature=shared>

Parceiros

Coordenador

GLOSSÁRIO

Alterações climáticas – alterações nos padrões climáticos, como o degelo do gelo marinho e tempestades cada vez mais frequentes, que são causadas pelo aumento dos níveis de gases atmosféricos.

Adaptação – mudanças que fazem com que uma espécie se adapte melhor ao seu ambiente.

Áreas marinhas protegidas (AMP) – áreas designadas por governos para proteger a natureza. O nível de proteção varia entre nenhuma proteção e totalmente ou estritamente protegidas, onde as pessoas não podem matar a vida selvagem e destruir habitats.

Biodiversidade – a diversidade de vida, tanto ao nível das espécies como entre elas, e dos ecossistemas.

Cascata trófica – quando a adição ou remoção de um predador de topo leva a uma série de mudanças dramáticas na abundância de outras espécies na cadeia alimentar.

Cientistas cidadãos – cidadãos que participam num projeto científico.

Ecológicamente sustentável – quando uma atividade humana não altera a ecologia numa área.

Ecossistema – uma área dentro da qual os fluxos de energia são superiores aos das áreas adjacentes. O mesmo tipo de ecossistema pode ocorrer em muitas áreas e é independente do tamanho, mas é duradouro, não sendo, por exemplo, uma poça de maré temporária.

Efeitos ecológicos – alterações na abundância das espécies devido a interações biológicas, como competição, parasitas, patógenos, consumo de vegetação ou predação.

Engenheiro de ecossistemas – um organismo que cria um habitat, que o mantém ou que o modifica. Entornar (do inglês “spillover”) – quando indivíduos das populações dentro de uma AMP se deslocam para as áreas circundantes à AMP.

Fertilizantes – nutrientes dados às plantas para fazê-las crescer mais e mais depressa.

Fitoplâncton – grupo de organismos microscópicos fotossintéticos, incluindo algas, que flutuam em habitats marinhos e de água doce.

Habitat – o ambiente natural onde um organismo vive.

Pólipos – animais aquáticos sedentários de corpo mole e cilíndrico, com tentáculos à volta da boca que picam e fazem ardo.

Redes de arrasto de fundo – redes que capturam espécies ao longo do fundo do mar. Estas redes têm pesos para garantir que ficam junto ao fundo.

Sobrepesca – quando mais peixes são retirados do oceano do que aqueles que a natureza consegue repor.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A

2024